

Año 2 | Volumen N° 1 | Órgano Divulgativo del Centro de Investigación en Seguridad Aeronáutica (CINSA) del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil

CONVERSUS

Aeronáutico

Tu Revista Universitaria Aeronáutica

DIRECTORIO

**Instituto Universitario
de Aeronáutica Civil
"Mayor (Av.) Miguel Rodríguez"**

Dra. Doris X. Suárez Pérez
Directora

MSc. Julitza M. Véliz Sisco
Subdirectora Académica

MSc. Dannelys Álvarez
Subdirectora Administrativa

Dra. Juana Y. Suárez Pérez
Subdirectora de Secretaría

Dra. Raíza María Romero Hernández
*Subdirección de Investigación, Desarrollo,
Innovación y Formación*

CONSEJO EDITORIAL

Dra. Mayra Arana

Dr. Alfredo Darío Di Cristóforo

MSc. Anyolina Mujica

MSc. Rosana Maldonado

EQUIPO DE REDACCIÓN Y EDICIÓN

Dra. Raíza M. Romero Hernández
Editor en Jefe

Dra. Mayra Arana

MSc. Anyolina Mujica

DISEÑO GRÁFICO

Lcda. Amalia C. Torres A.

CONTACTO

Dirección:

Av. Principal El Castaño, carretera Nacional
Maracay-Choroní.

Email:

iuaonline.investigacion@gmail.com

[| raiza.romero@inac.gob.ve](mailto:raiza.romero@inac.gob.ve)

Maracay - Estado Aragua

Depósito Legal: AR2023000027

ISSN N°: 2959-7498

Reservados todos los derechos
conforme a la Ley

Año 2 | Volumen N°1-2024 | Enero-Junio
Se permite la reproducción total o parcial
de los trabajos publicados, siempre que
se indique expresamente la fuente.

CONVERSUS AERONÁUTICO es una revista digital de referencia para el sector aeronáutico, editada y publicada por el Centro de Investigación en Seguridad Aeronáutica (CINSA) del **Instituto Universitario de Aviación Civil "May. (Av.) Miguel Rodríguez"**.

El propósito de esta revista es dar a conocer la producción del **CINSA** y promover la cultura científica como catalizador del desarrollo de la industria aeronáutica de acuerdo con los objetivos estratégicos y planes de desarrollo del país.

Actúa también como órgano de información y enlace entre universidades, institutos independientes y otros centros de investigación nacionales e internacionales.

Asimismo, se presentan experiencias exitosas obtenidas de los trabajos de grado, enmarcados en las líneas de investigación del instituto, acerca del desarrollo de innovaciones en el campo del transporte multimodal y especialmente en el sector de la aviación.

Todos los artículos de esta publicación han sido rigurosamente revisados, evaluados por pares académicos y editados por expertos en diversos campos, para garantizar así su excelencia académica.

Le invitamos a explorar nuestra revista y contribuir así con el avance científico y académico para el enriquecimiento cultural desde el sector aeronáutico. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición y esperamos que disfruten de la lectura de "**CONVERSUS AERONÁUTICO**", su revista científica universitaria

Para mayor información:
iuaonline.investigacion@gmail.com

Artículos Científicos y Divulgativos

Participantes del 3er concurso CINSA

Artículo Divulgativo

Praxis creativa del profesor en la educación universitaria

AUTOR: Dra. Dra. Yumey Suarez 4

Artículo Científico

Síndrome de nariz vacía. Importancia de una obstrucción nasal paradójica en el medio aeronáutico

AUTOR: Dr. Thomas M. Mancinelli R. 12

Artículo Divulgativo

La gerencia desde una perspectiva deontológica social en el contexto universitario

AUTOR: Dra. Doris Suarez 22

Artículo Divulgativo

La gestión aeroportuaria en el análisis de las condiciones lado aire de un aeropuerto internacional.

AUTOR: Ing. Ana Karina Urbina 35

Artículo Divulgativo

¡Mayday Mayday Mayday!
Competencia lingüística o competencia comunicativa

AUTOR: G/D Carlos A. Millán Y. 51

Artículo Divulgativo

Seguridad operacional: adecuación a las nuevas modalidades delictivas.

AUTOR: Abog. Rosa M. Díaz P. 61

Artículo Divulgativo

"Uso estratégico del sector aeronáutico en la región oriental de la República Bolivariana de Venezuela"

AUTOR: Lcdo. Paulo E. Landaeta M. 82

Artículo Divulgativo

"Aeropuertos Verdes" Aeropuertos ecológicamente sustentables

AUTOR: G/D José L. Jardines G.. 103

Artículo Divulgativo

Pedagogía y didáctica desde la visión de los profesores del IUAC

AUTOR: Dra. Crisálida V. Villegas G. 118

CONTENIDO

ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS ARTÍCULOS

Seguridad Aeronáutica

Infraestructura y Tecnología Aeroportuaria

Operaciones Aeronáuticas

Estado, Geopolítica y Sociedad

PRAXIS CREATIVA DEL PROFESOR EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

DRA. YUMEY SUAREZ
sumayuk@gmail.com

El error en verdad no es tener un cierto punto de vista, sino hacerlo absoluto y desconocer que aun desde el acierto de su punto de vista es posible que la razón ética no esté siempre con él.

Paulo Freire (1967)

ARTÍCULO ORIGINAL

Artículo Divulgativo

RESUMEN

El trabajo tiene como propósito: Generar aproximación teórica de la praxis creativa del profesor en la Educación Universitaria Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC), ubicado en el Castaño, Maracay. La Línea de Investigación Institucional: Producción y Gestión de la Existencia Material a su vez la Línea de Investigación Doctoral: Educación, Pedagogía y Didáctica. La investigación se soporta metodológicamente en el enfoque interpretativo, con una investigación cualitativa y método hermenéutico. El escenario fue el descrito anteriormente. Los informantes se seleccionaron intencionalmente, quedando integrado por tres (03) informantes, un coordinador docente, un profesor de aula y un estudiante del último semestre año de la carrera, todos pertenecientes a la institución objeto de estudio. Las técnicas e instrumentos aplicados fueron la entrevista en profundidad y la observación participante, con grabador de voz, cuaderno de notas de campo, cámara fotográfica y guion de entrevistas. La fiabilidad y credibilidad se obtuvieron con la triangulación de técnicas. De los hallazgos se

desprende la imperiosa necesidad de desarrollar la capacidad investigativa como mínima condición indispensable para el avance de los campos sociocultural, científico y tecnológico, y de la formación educativa universitaria, dando lugar a la producción teórica.

Palabras Clave: Creatividad, Praxis, Profesor, Teoría Universidad.

ABSTRACT

The purpose of the work is to: Generate a theoretical approach to the creative praxis of the teacher in University Education University Institute of Civil Aeronautics (IUAC), located in Castaño, Maracay. The Institutional Research Line: Production and Management of Material Existence, in turn, the Doctoral Research Line: Education, Pedagogy and Didactics. The research is supported methodologically in the interpretive approach, with a qualitative research and hermeneutic method. The scenario was as described above. The informants were intentionally selected, being composed of three

(03) informants, a teaching coordinator, a classroom teacher and a student in the last semester of the career, all belonging to the institution under study. The techniques and instruments applied were the in-depth interview and participant observation, with a voice recorder, field notebook, camera and interview script. The reliability and credibility were obtained with the triangulation of techniques. From the findings emerges the urgent need to develop research capacity as a minimum indispensable condition for the advancement of the sociocultural, scientific and technological fields, and of university educational training, giving rise to theoretical production.

Keywords: Praxis, Creativity, Professor, University, Theory.

INTRODUCCIÓN

En los tiempos actuales es necesario que el docente universitario en su desempeño, aborde con propiedad nuevos paradigmas, apuntando a la visión de una educación de calidad. En este contexto, se hace necesaria una reflexión acerca del quehacer y de los nuevos perfiles docentes requeridos, dada la inclusión de actividades de investigación como parte fundamental de la formación docente; para ello, debe pensarse que el escenario será exigente para docentes y estudiantes, dado que se exigirán altos estándares de

calidad y competitividad profesional y personal, materializado en conocimiento profundo, habilidades, adecuado perfil de personalidad, destrezas para manejar tecnologías, proactivos y diligentes, entre otros aspectos

Dentro de esta perspectiva, se asume al docente como la persona capaz de ejecutar roles de investigador, apoyado en la labor de equipo, orientado en la unión de esfuerzos, en la promoción e intercambio de ideas e innovaciones y capaz de compartir información y conocimientos, en espacios más exigentes. Esta apreciación lleva a pensar en el perfil integral del profesor universitario, el cual puede concebirse como el conjunto organizado y coherente de atributos o características altamente deseables en un docente universitario, que se materializan en los conocimientos que posee.

La sinergia de este conjunto de atributos le permitirá desempeñarse eficientemente, con sentido creador y crítico, en las funciones de docencia, investigación/creación, extensión y servicio, que corresponden a su condición académica, concebidas como funciones interdependientes, comprometidas con el logro de la misión de la universidad. Sin embargo, la creatividad desde una visión de la realidad (ontología) que define a la educación universitaria y una generación del conocimiento (epistemología) de la misma, ponen de manifiesto la actividad educativa desde la praxis de sus profesores y en ese contexto educativo.

PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN

Propósito General

Generar una aproximación teórica de la praxis creativa del profesor en la Educación Universitaria Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC), ubicado en el Castaño, Maracay.

Propósitos Específicos

- Comprender la realidad de la educación universitaria en la praxis creativa del profesor.
- Interpretar los elementos asociados a la creatividad en la Educación Universitaria.
- Develar una aproximación teórica acerca de la praxis creativa del profesor en la Educación Universitaria

La Praxis del Docente Universitario como Modelo Creativo de Gestión del Conocimiento

Desde la creación de las universidades, en los recintos académicos los profesionales en diferentes áreas vienen realizando investigación científica, logrando recortar distancias, romper barreras del tiempo, hasta conquistar el espacio sideral. Sus innumerables estudios han sido de gran aporte a la existencia y sobrevivencia de la sociedad. No obstante, en este largo proceso de descubrimientos e innovaciones en la cual está inmersa la investigación, la universidad se ha convertido en una herramienta de cambio.

Ya a finales del siglo XX, a nivel mundial el tema de la investigación ha elevado la voz, a todos los rincones de las universidades, creando polémicas y temas de discusión, despertando así en autoridades, versados y profesionales en diferentes áreas, que forman parte de estos ambientes del quehacer académico, preguntarse ¿hacia dónde va dirigida la investigación, qué impacto está generando; se investiga en función de conocer o en razón de saber; están las investigaciones apuntando más al cumplimiento curricular, que al avance de las sociedades o han dejado de lado, su propósito de servir a los intereses comunes en la reciprocidad hombre – objeto, para obtener de ella su mejor beneficio?.

La Formación Creativa del Docente Universitario

Al respecto, Saleme (2012) identifica al docente con un peón en un tablero de ajedrez y afirma que si éste, no está consciente de su capacidad de jaquear al rey, no lo hace. Al igual que el aparejo, un docente que se configura como peón de la cultura, se convierte en un sujeto que no domina estrategias de conocimiento, aunque en el terreno pragmático pueda aparentemente, resolver situaciones concretas. Así, el docente exponente de cultura no logra acceder él mismo, ni conducir a sus estudiantes a la raíz de la problemática de su campo. En realidad, está condenado a no enseñar más, que lo que le enseñaron y de la misma forma en la que lo hicieron. Si la actitud epistémica de hacerse preguntas, más que buscar respuestas estuviera incorporada en su subjetividad, le sería factible interpelar sus objetos de conocimiento y al mismo, como otro objeto más de del saber.

Es preciso provocar el pliegue que le permita una nueva praxis informada y crítica, para sustentar intervenciones didácticas, que provoquen la ruptura del círculo vicioso. Se destaca, lo señalado por Izarra (2012), en su concepción: Formación Docente y Teorías Implícitas, donde cada sujeto humano está dotado de una dimensión de naturaleza mental la cual se caracteriza

por su capacidad para configurar representaciones de la realidad.

Hacia una Epistemología de la Concepción Creativa del Docente Universitario.

En virtud de que las concepciones epistemológicas emergen entrelazadas en la subjetividad docente, están operantes en el momento de la toma de decisiones en relación con los componentes del currículo y a las intervenciones didácticas concretas. Cada paradigma provee esquemas categoriales ligados al lenguaje, por lo que mediante su empleo compartido se transmiten bases de significado y se construye un ámbito de referencias común, con el que se experimenta el mundo. El modelo compartido por una comunidad determinada, se convierte en matriz disciplinaria que forja tradiciones y que proporcionan modelos explicativos y prácticos, reflejados en las tradiciones didácticas en las que se inscriben las prácticas docentes.

En otro orden de ideas, Entel (2010) se propone caracterizar las concepciones de saberes, explorando los presupuestos emergentes en las nociones de conocimiento presentes en la cultura estudiantil. La misma designa a la trama de discursos, políticas, acciones, hábitos, prácticas universitarias cotidianas y normativa vigente. Incluye a todos los actores que la integran: estudiantes, docentes investigadores, directivos, funcionarios de gobierno, pertenecientes al área de educación.

METÓDICA

La dimensión metodológica permite afianzar en forma operativa el proceso investigativo, con la finalidad de contrastar los planteamientos teóricos, con los hechos reconstruidos de la realidad emergente. Se hace referencia al enfoque, métodos y estrategias, escenario de investigación e informantes clave, técnicas de recolección de datos, procedimientos de investigación y método de construcción teórica.

Paradigma

La investigación se ubica en el paradigma emergente de múltiples denominaciones: cualitativo, interpretativo, crítico y post positivista. Pérez (2003), enfatiza la naturaleza socialmente construida de la realidad; la estrecha relación entre el investigador y el indagado, así como la presencia del componente valorativo en este proceso. Para este paradigma el conocimiento como entidad emergente, resulta de una interacción dialéctica entre el conocedor y el objeto conocido, en un marco referencial, constituido por sus intereses, valores, actitudes y creencias, en los cuales las partes son interpretadas desde el punto de vista del todo.

Figura 1 Matriz Epistémica de la Investigación

Fuente: Suarez (2022)

Método

La presente investigación se ubicó dentro del método hermenéutico o interpretativo ya que es un proceso que se interesa por el entendimiento de las significaciones que el hombre hace de la realidad, a propósito, Márquez (2000:5), señala que “los contextos socioeducativos se han convertido en sitio de intensa interacción social, donde los actores constituyen activamente versiones múltiples de esa realidad, a través de intercambios intersubjetivos”.

Figura 2. Dimensiones de la Construcción Teórica

Fuente: Suarez, (2022)

Figura 4. Universidad y Sociedad en la Creatividad del Conocimiento

Fuente: Suarez, (2022)

Aportes

En el desarrollo de la vida se adquiere y se utiliza una inmensa cantidad de conocimientos que llegan al ser humano, no como un acto único donde se pasa de una vez de la ignorancia a la verdad, sino como un proceso. Se deja de obtener conocimientos al morir, pero el proceso de producción de conocimiento, que es infinito, y que está encaminado a la búsqueda de la verdad, prevalece en el tiempo y en el espacio. La producción del conocimiento científico utiliza mecanismos sistemáticos de organización estructural y lleva a establecer un marco teórico.

La creatividad en el docente es considerada, como una visión integral de sus funciones: académicas, investigación y extensión representa el mejor soporte para la construcción colectiva del conocimiento, complementándose y aun beneficiándose por esa acción sinérgica. Surge entonces la ecología de saberes representando una metodología de investigación y extensión que privilegia la interactividad sobre la unilateralidad y propone un intercambio entre quienes poseen el conocimiento científico y aquellos sectores de la población que poseen otro tipo de

BIBLIOGRAFÍA

Entel, A. (2010): **Escuela y conocimiento**, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores.

Sáleme (2012) **Formación del Docente Universitario. Educación Universitaria para el Siglo XXI. Análisis comparados (I)**. Caracas. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Izarra, D (2012) **Formación Docente y Teorías Implícitas**. Colombia. Kipus, Red

Docente de América Latina y el Caribe

Pérez, J. (2010). **La investigación universitaria y la formación del profesorado latinoamericano**. Revista Aposta de ciencias sociales. n° 47, Octubre, Noviembre y Diciembre. (Documento en línea) Recuperado el 05/08/2012 de: <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jgpv1.pdf>

SÍNDROME DE NARIZ VACÍA. IMPORTANCIA DE UNA OBSTRUCCIÓN NASAL PARADÓJICA EN EL MEDIO AERONÁUTICO

DR. THOMAS MÁXIMO MANCINELLI RINALDO
Médico Otorrinolaringólogo

thomasmmr@gmail.com

ARTÍCULO ORIGINAL

Artículo Científico

RESUMEN

El **síndrome de nariz vacía** (SNV o ENS por sus siglas en inglés) describe una enfermedad clínica rara, caracterizada por obstrucción nasal paradójica, a pesar de tener una vía aérea nasal objetivamente permeable y por lo general, secundaria a tratamiento quirúrgico. Los pacientes con síndrome de nariz vacía, frecuentemente reportan síntomas de disnea, cefalea, resequead nasal, formación de costras, ardor nasal, obstrucción nasal y sensación de asfixia que, en última instancia, conducen a deterioros significativos en la calidad general de vida (1,2). El propósito del presente artículo de revisión científica, es dar a conocer una actualización sobre lo que es el Síndrome de nariz vacía, una patología que, si bien es rara y relativamente reciente, es importante conocerla por las implicaciones que pudiera tener en la seguridad en el medio

aeronáutico, por los síntomas que presenta como obstrucción nasal, fatiga, resequead nasal, depresión, entre otros, además del deterioro de la calidad de vida. El diagnóstico del síndrome de nariz vacía suele basarse en la exploración física mediante rinoscopia, endoscopia y/o tomografía y, muy importante, la evaluación de cuestionarios específicos. Estos últimos, además del valor diagnóstico, son muy valiosos para determinar el impacto de la patología en la calidad de vida del paciente y de la evolución tras el tratamiento. Las consecuencias de esta patología, son una ineficacia en la generación del flujo laminar de aire y un defectuoso calentamiento y humificación del mismo. El aire, por tanto, pasa "demasiado rápido, demasiado frío y demasiado seco" a la nasofaringe y pulmones. Metodología documental: investigativa, retrospectiva con revisión de material bibliográfico.

Palabras claves: *síndrome de nariz vacía, obstrucción nasal, cirugía funcional nasal.*

ABSTRACT

Empty nose syndrome (ENS) describes a rare clinical disease characterized by paradoxical nasal obstruction, despite having an objectively patent nasal airway, usually secondary to surgical treatment. Patients with empty nose syndrome frequently report symptoms of dyspnea, headache, nasal dryness, crusting, nasal burning, nasal obstruction, and a feeling of suffocation that ultimately lead to significant impairments in overall quality of life (1,2). The purpose of this scientific review article is to provide an update on what is empty nose Syndrome, a pathology that, although rare and relatively recent, is important to know because of the implications it could have on the safety of patients in the aeronautical environment, due

to the symptoms it presents such as nasal obstruction, fatigue, nasal dryness, depression, among others, in addition to the deterioration of the quality of life. The diagnosis of empty nose syndrome is usually based on physical examination by rhinoscopy, endoscopy and/or tomography and, very importantly, the evaluation of specific questionnaires. The latter, in addition to their diagnostic value, are very valuable in determining the impact of the pathology on the patient's quality of life and the outcome after treatment. The consequences of this pathology are inefficiency in the generation of the laminar air flow and its defective heating and humidification. The air, therefore, passes "too fast, too cold and too dry" to the nasopharynx and lungs. Documentary methodology: investigative, retrospective with review of bibliographic material.

Keywords: *empty nose syndrome, nasal obstruction, nasal functional surgery*

INTRODUCCIÓN

El síndrome de nariz vacía (SNV o ENS por sus siglas en inglés) describe una enfermedad clínica rara, caracterizada por obstrucción nasal paradójica, habitualmente secundaria a tratamiento quirúrgico, a pesar de una vía aérea nasal objetivamente permeable. Aunque suele aparecer de forma secundaria a la resección de los cornetes (inferiores y/o medios) no aparece en todos los pacientes a los que se les realizan turbinectomías.

Los pacientes con síndrome de nariz vacía, frecuentemente reportan síntomas de disnea, cefalea, resequedad nasal, formación de costras, ardor nasal, obstrucción nasal y sensación de asfixia que, en última instancia, conducen a deterioros significativos en la calidad general de vida (1,2).

Además de síntomas rinosinusales y de las vías respiratorias superiores, los trastornos psiquiátricos comórbidos son altamente prevalentes en pacientes con síndrome de nariz vacía. Se han documentado suicidios en pacientes con síndrome de nariz vacía a consecuencia de la

angustia severa o distrés severo de sus síntomas rinosinusales.

Como menciono en el título, la importancia de una obstrucción nasal paradójica en el medio aeronáutico, estriba entre otras cosas en la comorbilidad con depresión y trastornos de ansiedad, llegando incluso a suicidio.

DESARROLLO

La fisiopatología del síndrome de nariz vacía, sigue siendo controversial y es probablemente multifactorial. Se pensó una vez en su analogía con la rinitis atrófica ya que ambas entidades pueden presentarse con nariz seca y obstrucción nasal, entre otros síntomas, en el contexto de un aumento en el área transversal de la vía aérea nasal. Sin embargo, se diferencia de la rinitis atrófica por la falta de infiltrado inflamatorio en el estudio histológico.

La vía aérea superior representa el 70% de la resistencia de toda la vía aérea humana (3). Además, la nariz proporciona del 60 al 70% de la humidificación total del aire; el cornete medio aporta el 12% de este total, mientras que el cornete inferior contribuye con el 15%. La cirugía funcional nasal reduce la resistencia de las vías respiratorias al aumentar el área de la sección transversal de la nariz, que a su vez aumenta el volumen de aire

inspirado (3). La interacción entre el aire y la mucosa alterada conduce a una ineficaz humidificación del aire inspirado. *Imagen 1 de tomografía de senos paranasales de paciente con síndrome de nariz vacía, que objetiva turbinectomía inferior bilateral (10).*

La turbinectomía inferior total disminuirá el calentamiento y la humidificación del aire en aproximadamente 23% (3). Hong et al. (4) demostró, en su serie de casos reportados, una asociación entre los volúmenes de cornetes inferiores medidos por tomografía computarizada y la incidencia de síntomas del síndrome de nariz vacía, encontrando que los pacientes tenían un

cornete inferior significativamente más pequeño en comparación con su grupo de control. Los autores también documentaron que este menor volumen de cornete se asoció con más resequeidad nasal, goteo postnasal, dolor facial y mucosidad viscosa en estos pacientes.

El efecto de la resección del cornete medio en el desarrollo de síntomas se ha demostrado ser mucho menor que el de la resección del cornete inferior. Tan *et al.* (5) realizó un estudio prospectivo que examina la cirugía endoscópica funcional sinusal (FESS, por sus siglas en inglés) con turbinectomía media parcial versus FESS con preservación del cornete medio. No hubo diferencias significativas en las mediciones de calidad de vida pre y posoperatorias en los dos grupos, concluyendo que la turbinectomía media parcial no aumentó el riesgo del paciente para síndrome de nariz vacía (5). Se han propuesto cuatro tipos: 1) síndrome de nariz vacía secundaria a resección de cornete inferior; 2) síndrome de nariz vacía secundaria a resección de cornete medio; 3) síndrome de nariz vacía secundario a resección de cornete inferior y medio; 4) síndrome de nariz vacía secundaria a procedimientos de conservación de cornetes.

Es importante señalar que el diagnóstico del síndrome de nariz vacía, sigue siendo controvertido. Aunque varios autores han demostrado una asociación entre la resección del cornete y obstrucción nasal paradójica, otros no han documentado síntomas de obstrucción nasal después de una turbinectomía inferior total. Payne (mencionado en 3) también postula que la presencia concomitante de rinosinusitis crónica (RSC) en aquellos con turbinectomía total puede ocultar los síntomas de ENS.

Se menciona que el sistema nervioso central también puede jugar un papel en los síntomas de obstrucción nasal a pesar de las vías respiratorias nasales anatómicamente permeables. La evaporación del líquido mucoso por el flujo de aire, normalmente desencadena una cascada de señalización a través de un receptor del nervio trigémino, que comunica el flujo de aire adecuado al centro respiratorio del tronco encefálico. Este fenómeno está respaldado por dos estudios que han demostrado esta alteración del trigémino, midiendo los umbrales de lateralización en la detección del mentol, en comparación con los controles, los pacientes con síndrome de nariz vacía, tenían una probabilidad significativamente menor de detectar con precisión el lado de la

nariz expuesta al mentol.

Li *et al.* (6) estudió la dinámica de fluidos por tomografía computada, demostrando que los pacientes con síndrome de nariz vacía, tenían significativamente menos flujo de aire a nivel del meato inferior. Los autores así postularon que tanto la sensibilidad neural anormal, así como la disminución de la interacción entre el aire y mucosa jugaban un papel importante en la fisiopatología.

Con respecto a la hiperventilación, se menciona que el cerebro interpreta como inadecuada la ventilación y conduce a la percepción de dificultad respiratoria. En la resonancia magnética, se ha demostrado que activa los mismos centros cerebrales que responden al CO₂ inhalado, conduciendo al síndrome de hiperventilación, que se cree que está presente en hasta el 77% de pacientes con síndrome de nariz vacía (3).

Hay dos herramientas de mucha utilidad que permiten documentar objetivamente los síntomas de síndrome de nariz vacía y confirmar un diagnóstico. El cuestionario de 6 ítems del síndrome de nariz vacía (ENS6Q) el cual está compuesto por seis preguntas que indagan sobre los síntomas cardinales del síndrome y el SNOT-22 (sino-nasal outcomes test o test de evolución sino-nasal). El ENS6Q asigna una puntuación de 0 a 5 para cada uno de sus seis categorías para un rango de puntaje total de 0–30. Los autores afirman que una puntuación de al menos 11 aumenta la probabilidad de ENS y exige una evaluación adicional de esta enfermedad.

Thamboo *et al.* (7) en la primera validación publicada de la maniobra de examen físico conocida como la prueba del algodón (cotton test), la cual puede ayudar en el diagnóstico del síndrome, usó el ENS6Q para identificar candidatos potenciales que pueden beneficiarse del aumento quirúrgico del cornete inferior y a identificar síntomas relacionados. Como una parte de esta validación, a 15 pacientes con síndrome de nariz vacía y 18 controles se les pidió que completaran el cuestionario ENS6Q. En ausencia de anestésico local o agente vasoconstrictor, se colocó un pequeño trozo de algodón seco en frente del cornete inferior en el lado afectado y se deja durante 20-30 minutos al final de este período de tiempo, se pidió a todos los pacientes que

retomaran la ENS6Q. La nueva prueba demostró normalización de la gran mayoría de ENS6Q; por el contrario, el grupo de control se sintió "igual" o "peor" después colocación del algodón. Los autores sostienen que la prueba del algodón es, por lo tanto, una medida objetiva válida para definir posibles candidatos quirúrgicos que pueden beneficiarse del aumento de cornetes. Los autores también calcularon que cualquier intervención dirigida a mejorar la calidad de vida de los afectados debe lograr un cambio de siete puntos en la puntuación ENS6Q para demostrar una diferencia mínima clínicamente importante.

Las herramientas de diagnóstico siempre deben ser utilizadas en combinación con una buena historia y examen físico. Actualmente se están investigando nuevos enfoques quirúrgicos para tratar síndrome de nariz vacía. Sin embargo, el concepto más importante, sigue siendo prevención y conservar al menos el 50% del tamaño de los cornetes. Esto debería permitir la preservación de suficiente mucosa y volumen intranasal para retener innata la función y dinámica normal del flujo de aire.

Cuando los pacientes presentan síntomas de ENS, el tratamiento debe centrarse en medidas conservadoras que aumenten la humidificación. Estos deberían incluir irrigación nasal con solución salina, aerosoles nasales con solución salina, agentes humectantes y humidificadores. Los médicos también deben considerar la terapia con antibióticos y corticosteroides tópicos en el marco de sinusitis aguda o crónica.

Ha habido un interés reciente en el uso de implantes quirúrgicos para aumentar el volumen de los cornetes en pacientes con ENS. En una revisión sistemática, Leong *et al.* (9) revisaron 128 pacientes y encontraron una media significativa de mejoría en las puntuaciones SNOT-20 y SNOT-25 después implantación. Sin embargo, el 10% de los pacientes o bien no mejoró, o mejoró menos que un promedio de 10 puntos en sus puntajes SNOT. El implante más común fue cartílago autólogo o material biosintético, que se usó para aumentar o crear un pseudo cornete dentro de una bolsa submucosa. El seguimiento se limitó a 12 meses y la extrusión del implante se vio en el 5% de los casos.

Del mismo modo, Lee *et al.* (Mencionado en 3) encontró que los pacientes con síndrome de nariz vacía, sometidos a cirugía de implantes para aumentar el cornete inferior mostraron mejoría en los síntomas de depresión y ansiedad después de la intervención quirúrgica.

Los mismos autores también examinaron la óptima ubicación del implante para el aumento del cornete inferior. Después del implante en 30 pacientes, los autores notaron que la mejoría en las puntuaciones SNOT-22 se produjo cuando la implantación se realizó en la pared nasal lateral en comparación con la pared nasal inferior. Específicamente, la implantación lateral se logró mediante haciendo un bolsillo submucoso a lo largo de la pared inferior del meato inferior y extendiéndolo lateralmente, mientras que la implantación de la pared nasal inferior fue realizada haciendo el bolsillo a lo largo del piso en la región de la apertura piriforme. *En la imagen 2, se puede apreciar el antes y el después de la restauración quirúrgica de la pared lateral con implante en fosa nasal izquierda (11).*

Aunque prometedor, el aumento de volumen del cornete con materiales de implante no es aún respaldado por buena evidencia; se requieren estudios con poder estadístico adecuado con grupos de control que pueden dilucidar la eficacia y la seguridad a largo plazo (3).

En un reciente estudio transversal, Manji *et al.* (1) en la serie de casos más grande para examinar y describir la prevalencia de trastornos mentales analizó 53 pacientes con síndrome de nariz vacía, a los cuales se les proporcionaron cuestionarios de Calidad de Vida, cuestionario de salud del paciente (PHQ)9 para evaluar depresión, trastorno de ansiedad generalizada de 7 ítems cuestionario (GAD-7) para evaluar la ansiedad, la respuesta de la cohorte demostró ansiedad moderada y depresión moderadamente grave; es más, el 62% de los pacientes relató una

productividad laboral reducida.

Había una relación significativa entre severidad de la sintomatología ENS6Q y severidad de ansiedad y depresión. Los hallazgos llevaron a los autores que sugieren un papel potencial para la terapia cognitiva conductual (TCC) en esta cohorte de pacientes.

De hecho, en el primer informe descrito de tratamiento exitoso de caso reciente, Lemongne *et al.* (8) considera el síndrome de nariz vacía, como trastorno funcional de síntomas somáticos, como depresión, ataques de pánico y disfunción social y laboral, así el tratamiento con terapia cognitiva conductual (TCC) centrada en construir una relación médico-paciente y desacreditar las creencias disfuncionales. El paciente también recibió un inhibidor de la recaptación de serotonina con obstrucción nasal resuelta a los 6 meses.

CONCLUSIONES

El síndrome de nariz vacía, plantea un desafío diagnóstico y terapéutico significativo para clínicos. En lo referente al medio aeronáutico y el síndrome de nariz vacía, quiero dejar la importancia de reconocer esta patología, en la visualización clínica y tomográfica de una "nariz vacía". Puede haber pacientes que ocultarán síntomas obstructivos nasales, haciendo referencia a mi especialidad, la otorrinolaringología, para obtener o renovar una licencia aeronáutica. Al ver objetivamente que no hay obstrucción, se debe reconocer las imágenes características de una tomografía o de una endoscopia nasal. Al conocer esta patología, pensar en ella. Avances recientes en herramientas de diagnóstico, medidas de evolución informadas por el paciente y opciones terapéuticas médico-quirúrgicas para el paciente con el síndrome de nariz vacía, puede llevar esperanza tanto para los médicos y como para los pacientes.

En los últimos años se ha visto un renovado interés por establecer herramientas de diagnóstico validadas y estrategias creativas de manejo quirúrgico para el síndrome de nariz vacía. La investigación ha demostrado el potencial terapéutico de implantes autólogos o biosintéticos; sin embargo, estos estudios tienen poco poder y carecen grupos de control.

La prueba ENS6Q y la prueba del algodón (cotton test) son complementos útiles a una historia

clínica y un examen físico completos para determinar un diagnóstico en pacientes en los que se sospecha el síndrome de nariz vacía.

Dada la asociación de depresión y ansiedad con el síndrome de nariz vacía y la rinosinusitis crónica, recomendamos evaluar cada paciente sospechoso de estos diagnósticos con cuestionarios de salud mental; pacientes identificados como de alto riesgo deben ser derivados a centros de atención de salud mental.

Es importante la prevención a través de preservación del tejido cornete durante la cirugía y recomendar terapia médica conservadora en la forma de humidificación hasta que más estudios puedan proporcionar resultados más completos sobre la eficacia y seguridad a largo plazo de los implantes de cornetes.

Dadas las altas tasas de depresión concomitante y de ansiedad en pacientes con enfermedad de los senos paranasales, se debe alentar a los médicos a evaluar enfermedades psiquiátricas comórbidas (específicamente, depresión y ansiedad) en todos los pacientes con síndrome de nariz vacía y rinosinusitis crónica.

BIBLIOGRAFÍA

Manji J, Nayak JV, Thamboo A. The functional and psychological burden of empty nose syndrome. *Int Forum Allergy Rhinol* 2018; 8:707–712. doi:10.1002/alr.22097.

Coste A, Dessi P, Serrano E. Empty nose syndrome. *Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis* 2012; 129:93–97. doi: 10.1016/j.anorl.2012.02.001.

Amarbir S. Gill, Mena Said, Travis T. Tollefson, and Toby O. Steele. Update on empty nose syndrome: disease mechanisms, diagnostic tools, and treatment strategies. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg* 2019, 27:237–242 doi:10.1097/

MOO.0000000000000544

Hong HR, Jang YJ. Correlation between remnant inferior turbinate volume and symptom severity of empty nose syndrome. *Laryngoscope* 2016; 126:1290–1295. doi:10.1002/lary.25830.

Tan NC, Goggin R, Psaltis AJ, Wormald PJ. Partial resection of the middle turbinate during endoscopic sinus surgery for chronic rhinosinusitis does not lead to an increased risk of empty nose syndrome: a cohort study of a tertiary practice. *Int Forum Allergy Rhinol* 2018. doi:10.1002/alr.22127

Li C, Farag AA, Maza G, et al.

Investigation of the abnormal nasal aerodynamics and trigeminal functions among empty nose syndrome patients. *Int Forum Allergy Rhinol* 2018; 8:444–452. doi:10.1002/alr.22045.

Thamboo A, Velasquez N, Habib AR, et al. Defining surgical criteria for empty nose syndrome: validation of the office-based cotton test and clinical interpretability of the validated empty nose syndrome 6-item questionnaire. *Laryngoscope* 2017; 127:1746–1752. doi:10.1002/lary.26549.

Lemogne C, Consoli SM, Limosin F, Bonfils P. Treating empty nose syndrome as a somatic symptom disorder. *Gen Hosp Psychiatry* 2015; 37:273; e9-10. doi: 10.1016/

j.genhosppsy.2015.02.005.

Leong SC. The clinical efficacy of surgical interventions for empty nose syndrome: a systematic review. *Laryngoscope* 2015; 125:1557–1562. doi:10.1002/lary.25170

García D, Jara N, Lara Fernández R, Naser A. Síndrome de nariz vacía. *Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello* vol.75 no.1 Santiago abr. 2015

<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48162015000100009>

https://hmonges/wiki/Empty_nose_syndrome. Imagen 2 antes y después de implante en corredera nasal izquierda.

LA GERENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA DEONTOLÓGICA SOCIAL EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO

DRA. DORIS SUAREZ
dorisita_s@hotmail.com

ARTÍCULO ORIGINAL

Artículo Divulgativo

RESUMEN

Al gerente de la educación universitaria le corresponde la gestión de los servicios administrativos y económicos. En tal sentido, debe tener un perfil integral para desempeñar tan importante labor. Los nuevos escenarios, abogan por una Universidad que asuma una perspectiva deontológica social. De ahí que el propósito de la investigación fue Generar Constructo Teórico para la Gerencia desde una Perspectiva Deontológica Social en el Contexto Universitario del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC), ubicado en el Castaño, Maracay. Las Línea de Investigación Institucional: Estado Sociedad y desarrollo, Línea de Investigación Doctoral: Sociedad, Educación y Comunidad. Los fundamentos teóricos se sustentan en la Teoría sobre el Desarrollo Organizacional, Teoría de Comunicación, Teoría Gerencial de Drukert, Teoría Axiológica. El enfoque epistémico fue el postpositivismo, mientras que la metodología corresponde al enfoque cualitativo y método hermenéutico. Los informantes fueron dos gerentes y un profesor de aula del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC); la técnica de recolección de datos fue la entrevista en profundidad y como instrumento un guión de entrevista. Las técnicas de análisis la categorización, estructuración y triangulación. Entre los hallazgos se aprecia, la

Universidad como institución se enfrenta al desafío de satisfacer con eficacia exigencias de orden exógeno y endógeno, en un ambiente de severas restricciones financieras y profundos cambios económicos y políticos de alcance mundial; al mismo tiempo que reconoce la necesidad de adecuar sus estructuras, modalidades y formas de organización, así como sus modelos educativos.

Palabras clave: Deontología, Educación, Gerencia, Universidad.

ABSTRACT

The manager of university education is responsible for the management of administrative and economic services. In this sense, you must have a comprehensive profile to perform such important work. The new scenarios advocates a University that assumes a social ethical perspective. Hence, the purpose of the research was to Generate Theoretical Construction for Management from a Social Ethics Perspective in the University Context of the University Institute of Civil Aeronautics (IUAC), located in Castaño, and Maracay. The Institutional Research Line: State, Society and Development, Doctoral Research Line: Society, Education and Community. The theoretical foundations will be based on Organizational Development Theory,

Communication Theory, Drukert Management Theory, Axiological Theory. The epistemic approach was postpositivism, while the methodology corresponds to the qualitative approach and hermeneutic method. The informants were two managers and a classroom teacher from the University Institute of Civil Aeronautics (IUAC); the data collection technique was the in-depth interview and an interview script as an instrument. Analysis techniques: categorization, structuring and triangulation. Among the findings, it can be seen that the University as an institution faces the challenge of effectively satisfying exogenous and endogenous demands, in an environment of severe financial restrictions and profound economic and political changes of global scope; at the same time that it recognizes the need to adapt its structures, modalities and forms of organization, as well as its educational models.

Keywords: *Ethics, Education, Management, University.*

INTRODUCCIÓN

Las universidades son lugares complejos, dinámicos, preocupados por procesos de cambios, que tienen que estar inmersos en materias importantes como son la ciencia y la tecnología. Las capacidades gerenciales ejercidas dentro de éstas a nivel mundial han puesto de renombre el peso determinante para la toma de decisiones y en Venezuela se certifica dicha doctrina.

Las universidades tienen un gran compromiso de poner en el camino de nuestra sociedad un conjunto de conocimientos adecuados al contexto que se está viviendo, estar a la vanguardia y manejar temas de competitividad, productividad, globalización y ecología. Desde la perspectiva gerencial se debe contar con líderes, honestos, éticamente responsables, comprometidos como clave principal para las transformaciones y cambios que se necesita, sus valores se deben adaptar a las nuevas exigencias del país.

Desde la gerencia se toman decisiones que impacta en un grupo de personas, y es por ello de suma importancia que mantenga una buena comunicación con sus colaboradores, en la medida en que esta puede darse cuenta de los objetivos a concretar. Lograr una buena comunicación suele ser una de las más importantes tareas de la gerencia, y es por ello que se suele tener reuniones individuales con cada integrante del grupo, como así también reuniones de todo el equipo en conjunto.

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

PROPÓSITO GENERAL

Generar Constructo Teórico para la Gerencia desde una Perspectiva Deontológica Social en el Contexto Universitario del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC), ubicado en el Castaño, Maracay.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

- Comprender la gerencia universitaria en la institución caso de estudio.
- Interpretar el aspecto deontológico social que intervienen en la gerencia en el contexto universitario.
- Develar Constructo Teórico para la Gerencia desde una Perspectiva Deontológica Social en el Contexto Universitario del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC), ubicado en el Castaño, Maracay.

LA GERENCIA UNIVERSITARIA

Desde esas perspectivas, se ubica la gerencia universitaria entendida como el control y manejo de los recursos materiales y humanos para ponerlos al servicio de los grandes fines y aspiraciones determinadas por la política educacional y que tiene como fin mejorar el proceso administrativo de las diferentes instituciones, el aprendizaje de los alumnos, la eficiencia del personal docente y la situación educativa en general.

Una Gerencia universitaria eficaz debe acrecentar un conjunto de conocimientos vinculados en lo que se destaca la planeación, organización, ejecución, control, evaluación y toma de decisiones. En estos momentos el rol de la gerencia es guiar y dirigir las organizaciones de tal manera que sus objetivos favorezcan a resolver las necesidades de la sociedad y la de su grupo tan eficientemente como le sea posible.

Teoría de Herzberg

Evans j, Lindsay W (2013) Representante Frederick Irving Herzberg (1923 - 2000) fue un renombrado psicólogo y consultor norteamericano, que se convirtió en una de las personas más influyentes en la gestión administrativa de empresas; la teoría de Herzberg es conocida como la teoría de motivación-higiene o teoría de los dos factores. Afirma que el rendimiento de las personas en el trabajo depende del nivel de satisfacción que experimentan en su ambiente laboral. Enuncia que a partir de este modelo surgió el concepto de enriquecimiento del trabajo que se define como el aumento de áreas de responsabilidad de los trabajadores para dar mayores oportunidades de aplicación a una variedad de conocimientos, "el gran panorama" y ganar una sensación de cumplimiento por terminar todos los aspectos de una tarea.(p.168)

Chiavenato. I. (2012) para este autor define la teoría de los dos factores, como lo son: la motivación de las personas para trabaja depende de ellos y la higiene, que se refieren a las condiciones que rodean a las personas cuando trabaja y que incluyen las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, las prestaciones sociales, la políticas de las organización, el estilo de liderazgo ejercido, el clima de las relaciones ente la dirección y los empleados, los reglamentos internos , las oportunidades de crecimiento, las relaciones con los compañeros.(p.324)

El otro factor de motivación, se refieren al contenido del puesto, las tareas y las actividades relacionado con el lugar de trabajo en sí. Producen un efecto duradero de satisfacción y un aumento de productividad en grado de excelencia. Cuando los factores de la motivación son óptimos, la satisfacción de las personas aumenta de manera significativa. Cuando son limitados, provocan la ausencia de satisfacción.

Teoría de Douglas Mc Gregor, (Teoría X , Teoría Y)

Evans j, Lindsay W (2013) Douglas Mc Gregor representante de esa teoría define la misma como la Teoría X-Teoría Y, trata sobre el papel de las hipótesis administrativa en la motivación de los empleados.

Si bien se relaciona con la motivación, en realidad el modelo es una descripción

de los estilos de liderazgo. Según la Teoría X, se supone que los trabajadores no tienen interés en la calidad. Por tanto, la gerencia debe dar incentivos y castigos, así como supervisión y control estrecho. (p.306)

La Teoría X guía las prácticas gerenciales, entonces es probable que existan enfrentamientos.

La Teoría Y delega confianza en las personas y establece confianza delegando responsabilidades y seguridad en el autocontrol del empleado. La Teoría Y conduce los métodos participativos y el mejoramiento continuo.

Teoría Gerencia Burocrática

Según Chiavenato I (2012) explica la Burocracia cuyo representante fue Max. Weber, (1969) constituía un mecanismo de racionalización debido a su superioridad técnica frente a otras formas organizativas, ya que optimiza "rapidez, claridad, conocimiento de archivos, continuidad, discreción, unidad, estricta subordinación, reducción de fricciones y de costos materiales y personales". Además ofrece la posibilidad de emplear las funciones administrativas según criterios puramente objetivos de manera de eliminar de asuntos oficiales los elementos subjetivos propios del ser humano. (p.80)

La administración burocrática Weberiana, significa dominación por el Conocimiento, implica la transferencia del poder del líder al experto, esto es lo que la hace racional. Como organización constituye un medio eficaz para desempeñar las funciones que tenga asignadas, a través de la separación de la vida pública de la privada, la creación de documentos, la fundamentación del trabajo en un conjunto de funciones establecidas mediante normas legales racionales, escritas y exhaustivas. En ella, el poder de cada individuo dentro de la organización es impersonal y proviene de la norma que crea el cargo. Los cargos se organizan jerárquicamente y su desempeño se basa en la especialización de quien lo detenta.

DEONTOLOGÍA SOCIAL

La ética es aquella instancia desde la cual juzgamos y valoramos la forma como se comporta el hombre y, al mismo tiempo la instancia desde la cual formulamos principios y

criterios acerca de cómo debemos comportarnos y hacia donde debemos dirigir nuestra acción, designamos con la palabra "Ética" el comportamiento, la conducta y el actuar de las personas.

También se puede definir ética como: orientar acciones racionalmente durante toda la vida, hacia bienes. Analicemos ahora cada uno de estos elementos.

Orientar: antiguamente la ética se caracterizaba por decir a las personas lo que tenían o no que hacer (ej.: no al aborto); hoy en día la ética no pretende solucionar sino orientar, ser una guía.

Acciones: La ética no pretende orientar el pensamiento, sino las acciones. No se preocupa por lo que se piensa sino por lo que se hace. No es un saber teórico, es un saber práctico; las cuestiones prácticas le incumben a todo el mundo

El Director como Gerente Universitario emergente siglo XXI

El director de una institución es el profesional que lleva la dirección sobre él incurre todas los compromisos, los aciertos y desaciertos. El director no es sólo la componente importante de una institución, sino un líder de esa comunidad. El director debe ser un perspicaz reformador de la tarea educativa, debe facilitar la ayuda necesaria para que los docentes de la institución se desenvuelvan y sus actividades la realicen en forma armoniosa y eficaz mediante la aprobación de metas comunes.

Se reflexiona, que orientar a los docentes en una institución es intensamente difícil porque ellos están en el mismo nivel social y educacional del director, este debe tratarlos como miembros y colaboradores, más que como subordinados. El director como gerente emergente de su organismo, debe contar con un personal idóneo, a fin de lograr metas y objetivos planteados, su éxito dependerá de la calidad de su grupo de trabajo y para lograr esto, es necesario que concilie los intereses particulares y obtenga los objetivos sociales. Una buena dirección se identifica con los principios de la gerencia moderna, entre los cuales se destacan los de eficiencia, toma de decisiones, coordinación e integración.

METÓDICA

Este capítulo se dirige al fundamento sistémico de métodos técnicas e instrumentos, que enmarcados en el referente epistemológico, ontológico, axiológico y teleológico, posibilitan la producción teórica de constructos inmersos en la Gerencia desde una Perspectiva Deontológica Social en el Contexto Universitario del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC), ubicado en el Castaño, Maracay.

Paradigma

Dada la naturaleza de la investigación y en atención al objeto de estudio, pero también a la propuesta de construcción teórica, la investigación se ubica en el paradigma interpretativo. De acuerdo a Sandín (2003) este enfoque desarrolla interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica. Se considera a Weber (1922) como precursor de este paradigma. Entre sus supuestos básicos se encuentra la naturaleza interpretativa, holística, dinámica y simbólica de todos los procesos sociales, incluidos los de la investigación.

MÉTODO

La investigación se ubica en el método cualitativo hermenéutico, ya que es un proceso que se interesa por el entendimiento de las significaciones, que el hombre hace de la realidad, a propósito Márquez (2000:5) señala, que "los contextos socioeducativos se han convertido en sitios de intensa interacción social, donde los actores escolares construyen activamente versiones múltiples de esa realidad, a través de intercambios intersubjetivos". En este sentido, los métodos cualitativos por ser emergente y humanista.

En este caso: tres profesionales del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC) con 5 años de experiencia en Gerencia. Todo este diálogo de saberes entre los actores y el investigador, hará posible conocer e interpretar los significados y sentido que estos actores sociales le otorgan al fenómeno estudiado, lo cual originará las categorías emergentes.

Figura 1. Categorías – Subcategorías Emergentes.
Fuente: Suarez (2022)

APROXIMACIÓN TEÓRICA

En este aparte se presenta la síntesis interpretativa del Constructo Teórico para la Gerencia desde una Perspectiva Deontológica Social en el Contexto Universitario del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC), ubicado en el Castaño, Maracay, que se estructura en cuatro ejes temáticos articulantes de la nueva arquitectura del saber generada. Estos son: gerencia universitaria, desempeño gerente, Administrativo- Financiero y la Moral, deontología social. Los

cuales se presentan, a continuación, en la figura 2:

Figura 2. Ejes Temáticos Ordenadores del Saber. / Fuente: Suarez, (2022).

Figura 3. Gerencia Universitaria / Fuente: Suarez, (2022).

Figura 4. Desempeño Gerente / Fuente: Suarez, (2022).

Figura 5. La administración y la moral / Fuente: Suarez , (2022).

Figura 6. Deontología Social / Fuente: Suarez, (2022)

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

El principal aporte de la investigación es la temática escogida desde dos vertientes. Por un lado, la gerencia universitaria, por otra, la deontología Social. Las dos temáticas han sido objeto de investigación desde las líneas de la investigación del Universidad Bicentenario de Aragua, en tal sentido la originalidad del estudio. Los ejes temáticos de la construcción teórica constituyen una valiosa contribución a la participación y requerimientos de a la gerencia desde una visión deontológica social en escenarios de la Educación Universitaria.

En el siglo XXI, la Universidad como institución se enfrenta al desafío de satisfacer con eficacia exigencias de orden exógeno y endógeno, en un ambiente de severas restricciones financieras y profundos cambios económicos y políticos de alcance mundial; al mismo tiempo

que reconoce la necesidad de adecuar y modernizar sus estructuras, modalidades y formas de organización, así como sus modelos educativos, en razón de la emergente necesidad de ofrecer respuestas ante las demandas de la sociedad civil y del Estado. Esto ha dado lugar al surgimientos de modelos emergentes llamados también de nueva generación. En Venezuela en el contexto del proyecto Alma Mater, el cambio y nuevos escenarios son inminentes.

Desde esta perspectiva, se requiere de la gerencia universitaria, el dominio de diferentes áreas del conocimiento como son; la administrativa, política, económica, legal y con particular énfasis en el conocimiento de la cultura organizacional específica. Por consiguiente, entender el concepto de gerencia dentro de las instituciones de educación universitaria, es un aspecto clave para poder señalar el cumplimiento de sus función social, con respecto a la cultura organizacional, luego ésta podrá ser construida sobre la base de premisas o supuestos diferentes tales como; la importancia que tiene la gerencia universitaria para las autoridades como gestores universitarios, la relevancia que tiene dicho concepto para los otros actores de la comunidad académica, así como las implicaciones que tienen estos conceptos para la construcción y avance de la institución de educación universitaria.

Es significativo expresar que se debe reconocer que precisar los principios, valores y filosofía establecida por el IUAC es siempre algo laborioso, pero no difícil, son aspectos que desde su inmediatez operativa, son a veces cuestionadas; sin embargo, tomando en cuenta la necesidad de fortalecer lo referido al tema de los valores, en las instituciones universitaria sea disipado, se hace impredecible encontrar los medios para hacerlos y la manera de apegarnos a las normas establecida por la institución.

BIBLIOGRAFÍA

- Carranzas, I. (2017) **Principios de Gerencia y Administración**. México: Mc Graw Hill.
- Dessler G. (2016). **Administración de Personal**. México: Prentice Hall.
- Constitución de la República Bolivariana De Venezuela (1999) **Gaceta Oficial 36.860. 30 De Diciembre de 1999**. Caracas.
- Goncalves (2008) **Clima Organizacional en Educación**. Bogotá: Norma

- Ley de Universidades. (1970). **Publicado en Gaceta Oficial N° 429 Extraordinario del 8 de Septiembre.** Caracas Ediciones Paz, Pérez. C.A.
- Ley Orgánica de Educación (2009). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 5.929.** Caracas 15 de Agosto.
- López, F. (2017). **Fallas en la Gerencia Universitaria.** Buenos Aires: Ateneo
- Rivera, N. (2016). **Gerencia Social.** Bogotá: Norma
- Paranteu, I. (2014). **Administración Gerencial.** Buenos Aires: Paidós
- Rama (2007). **Avances de una Gerencia Modera.** México: Trillas
- Shutz, (1973). **Sistemas Organizacionales.** México: Cultura Económica.
- Sosa, E. (2018). **Gerente Edificador de Organizaciones Universitarias Inteligentes.** Tesis Doctoral. UPEL. Caracas.
- UNESCO.(2013) **Educación Superior.** Disponible en Línea: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm. Consulta, 2018, junio, 23.
- Universidad Bicentenario de Aragua (2016) Vicerrectorado Académico Decanato de Investigación, Extensión Y Postgrado. **Manual para la elaboración y evaluación del trabajo final de investigación de los programas de postgrado.** Maracay, 6ta edición.

LA GESTIÓN AEROPORTUARIA EN EL ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES LADO AIRE DE UN AEROPUERTO INTERNACIONAL

AIRPORT MANAGEMENT IN THE ANALYSIS OF THE AIRSIDE CONDITIONS OF AN INTERNATIONAL AIRPORT

ING. ANA KARINA URBINA
Karurbin19@gmail.com

ARTÍCULO ORIGINAL

Artículo Divulgativo

RESUMEN

La presente artículo tiene como propósito primordial analizar las condiciones de la plataforma comercial internacional lado aire de un aeropuerto para aumentar sus niveles de seguridad operacional; la investigación está fundamentada en el diagnóstico de las condiciones actuales de la plataforma en referencia al cumplimiento del Anexo 14 y la Regulación Aeronáutica Venezolana 139, se pretende primeramente aportar algunas recomendaciones para las autoridades que lo administran, basadas en la aplicación de las guías de inspecciones emanadas por la Autoridad Única de Venezuela INAC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil), que fueron utilizadas por la autora sólo para fines de las observaciones que sustentan la investigación y por otro lado se pretende dejar una herramienta de apoyo sistemática para de gestión aeroportuaria. En relación a la metodología empleada la misma se ubica dentro de un diseño no experimental, de campo de nivel descriptivo, que permitió la recolección de los datos de las fuentes primarias por medio de la técnica de la observación directa a través de una lista de verificación (guía de inspecciones) que están diseñadas y validadas por los documentos y manuales

emanados por la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI).

Línea de investigación: Seguridad Aeronáutica

Palabras claves: Plataforma Comercial, Guía de inspecciones, Aeropuertos.

ABSTRACT

The main purpose of this article is to analyze the conditions of the airside international commercial platform of an airport to increase its levels of operational safety and based on the diagnosis of the current conditions of the platform in reference to compliance with Annex 14 and venezuelan aeronautical regulation 139, It is intended firstly to provide some recommendations for the authorities that administer it, based on the application of the inspection guides issued by the Single Authority of Venezuela INAC (National Institute of Civil Aeronautics), which were used by the author only for observation purposes. That support the research and on the other hand it is intended to leave a systematic support tool for airport management. In relation to the methodology used, this research is located within a non-experimental, descriptive-level field design, which allowed the collection of data from primary sources

through the technique of direct observation through a checklist. (inspection guide) that are designed and validated by the documents and manuals issued by the International Civil Aeronautics Organization (ICAO).

Research line: Aviation Safety

INTRODUCCIÓN

Cada vez se necesita más tecnología para poder gestionar los recursos aeroportuarios, rápida y eficientemente, desde los mostradores de facturación, a las salas de espera, a las puertas de embarque, de los controles de seguridad y los aduaneros, de la gestión de la carga al mantenimiento de las instalaciones y las aeronaves, del parking del aeropuerto al de los aviones, tanto en el lado tierra como en el lado aire.

Es así como el transporte aéreo se realiza a través de un entramado muy complejo de actividades, y ello hace que la gestión de los recursos aeroportuarios sea una tarea muy importante para que el aeropuerto funcione de forma correcta, en todos sus ámbitos, adaptándose a las necesidades del mercado y, por lo tanto, satisfacer las necesidades de sus principales actores.

En contraposición a lo anterior para muchos, bien sean pasajeros o espectadores, es fascinante el mundo aeronáutico; sentirse cómodos dentro de las instalaciones de un aeropuerto, disfrutar de sus ambientes, deleitarse con las diferentes aeronaves; con la satisfacción de ir de un lugar a otro sin presentar ningún inconveniente, ahorrando tiempo y dinero, pero cuán difícil es para los actores del otro lado; son tantas las responsabilidades y funciones a seguir para brindar un buen servicio aeroportuario en cualquier país.

No cabe duda que a nivel nacional como internacional el engranaje entre la seguridad operacional, los factores humanos y los servicios prestados de ayuda a la navegación, están bien sistematizados con controles rigurosos y estandarizados a nivel mundial; son tantas las especificaciones técnicas, las recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), el cumplimiento de los manuales, normas y lineamientos que enana la Autoridad

Única Aeronáutica aquí en Venezuela; que hacen que el transporte aéreo sea uno de los más seguros y confortables.

Es así como este trabajo de investigación haciendo referencia a este contexto, quiere dar a conocer la importancia de los instrumentos que se aplican a la hora de inspeccionar un aeropuerto y que por lo extenso de este campo, se limitó al análisis de las condiciones aeroportuarias relacionada con la plataforma comercial lado aire de Aeropuertos Internacionales, obteniendo las condiciones físicas de la misma y dando como resultado final las recomendaciones de fiel cumplimiento para entrar en un nivel de aceptación estándar según lo establecido por el Anexo 14 y la RAV 139, así como también las normas complementarias.

Es de gran relevancia conocer los objetivos que guiaron el desarrollo de esta investigación, el general es analizar las condiciones aeroportuarias de la plataforma comercial lado aire de algunos Aeropuertos Internacionales, para el aumento de sus niveles de seguridad operacional, dentro de sus objetivos específicos están: Diagnosticar las condiciones de plataforma comercial de los aeropuertos internacionales en referencia al cumplimiento del Anexo 14 y la RAV139; describir la aplicación de las normativas y procedimientos legales vigentes establecidos, con relación a las operaciones lado aire y por último determinar los procesos y medidas correctivas ante las limitaciones aeroportuarias presentes en el área de movimiento de los Aeropuertos Internacionales .

Sistema de Transporte Aéreo

El sistema aeroportuario es un conjunto integrado que, por su funcionalidad y universalidad, debe considerarse como una unidad que marque la pauta en el sistema de transporte a nivel mundial, a su vez debe caracterizarse por tener interdependencia y dinamismo, en este sentido Sánchez (2011), consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hace una aproximación de la definición del sistema aeroportuario como:

El conjunto de aeropuertos ordenados en aras de garantizar un eficiente transporte aéreo y entre los cuales pueden tener cierta jerarquía de forma tal que acaben construyendo un escenario propio, reconocible, singularizable, con capacidad para

ofrecer a sus usuarios las mayores cotas de accesibilidad. (Pg. 28)

Siguiendo con estos planteamientos este sistema aeroportuario debe cumplir con tres condiciones que son entendibles; unidad, coherencia y complitud, de modo que esta parte que integra el sistema de transporte brinde por sí solo condiciones suficientes para atender y satisfacer las necesidades sociales, es decir contar con un aeropuerto más grande no lo convierte en el más eficaz, comprendiendo que con esto lo que se busca es contar con una capacidad de reacción ágil, solvente y bien configurado.

De todos estos escenarios nace el significado que se le ha dado a la gestión aeroportuaria partiendo de los servicios y actividades que cada aeropuerto debe ofrecer, ampliando estos argumentos, conviene mencionar que un aeródromo debe prestar los servicios relativos al control del espacio aéreo, la ordenación del tránsito así como también la ordenación del transporte, aduanas, seguridad exterior e interior y todos los servicios relacionados con el buen funcionamiento ante el tráfico de aeronaves, en fin con todas las actividades que se desarrollen dentro del recinto aeroportuario relacionadas con la explotación económica de dicho aeropuerto, siempre y cuando se cumpla con la legislación correspondiente y vigente; en este punto se puede destacar que la gestión aeroportuaria permite que un aeropuerto permanezca en el tiempo y que sea sostenible.

Es necesario, recalcar que Venezuela, debe contar con la infraestructura aeroportuaria que satisfaga los servicios de los nuevos diseños de las aeronaves ante la creciente necesidad del traslado de cantidades de personas en una sola operación aérea. Se ha verificado de esta manera que las empresas fabricantes de aviones más exitosas del mundo, se han abocado al diseño de aeronaves de largo alcance y mediano alcance ya en servicios, que han traído muchos beneficios tanto económicos como sociales, sin embargo, actualmente han dirigido su atención a un nuevo avión de corto alcance comercial de fuselaje ancho o mejor conocido por cuerpo ancho.

Dentro de esta perspectiva el problema radica en que para Venezuela es un tema con mucha información, con gran volumen de actores y recursos, por lo que se hace aún más compleja, satisfacer todas las necesidades introducidas en la gestión aeroportuaria. Dentro de este marco ha de considerarse que se están haciendo grandes esfuerzos mediante la introducción de nuevas

tecnologías, creación de proyectos, modernización y dotación de equipos en los bomberos aeronáuticos, pero al ser un mundo tan extenso, es difícil y complicado cubrir todas las exigencias para operar de forma segura y eficiente; teniendo presente la definición consensuada tomada en el proyecto; bases para una legislación aeroportuaria en América latina, se tiene que:

Los servicios aeroportuarios son el conjunto de actividades prestadas en el aeropuerto para la atención de la llegada, salida, espera, guarda y reparación de aeronaves; de la llegada, salida, espera y tránsito de las personas y mercaderías que ingresen al mismo con motivo u ocasión de un viaje por vía aérea y de toda otra explotación comercial dispuesta por el explotador del aeropuerto dentro del recinto aeroportuario. (Alada 2009)

Cabe considerar por otra parte la definición sobre Aeródromos y aeropuertos civiles, que establece el Art 44 de la Ley de Aeronáutica Civil ...todo aeródromo de uso público que cuenta con los servicios e intensidad de movimiento de modo habitual, para despachar o recibir pasajeros, carga o correo, declarados como tal por la Autoridad Aeronáutica. Entendiéndose que, para la República Bolivariana de Venezuela, esta viene ejercida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte; cuya función es regular, fiscalizar, controlar, coordinar, y certificar las actividades aeronáuticas del país. Bajo esta descripción, los aeropuertos además de cumplir con todas las exigencias anteriores, deben reunir las condiciones óptimas para atender, a través de instalaciones, servicios y facilidades, las exigencias y necesidades del tráfico aéreo comercial nacional e internacional.

En esta línea de argumentación, se puede añadir, que dentro de los aeropuertos más importantes para Venezuela por los ingresos que genera y por su ubicación, son los aeropuertos internacionales, por lo cual la autora realizó todas las coordinaciones correspondientes para conocer algunos de ellos. Esta acción, con ayuda del responsable de la sección de operaciones de cada uno de ellos, permitió un primer acercamiento a la realidad que día a día vive en su accionar estos aeropuertos.

Para efectos de esta investigación sólo se tomó como objeto de estudio el lado aire, específicamente el área de movimiento. Entendiendo que en el lado aire el cliente son las aeronaves y todo se mueve alrededor de lo que éstas necesitan, en el lado tierra los clientes son

los pasajeros, equipajes y carga, previa al embarque o posterior al desembarque en las aeronaves; y todas las actividades se dirigen a satisfacer sus necesidades.

En este sentido, la finalidad de esta investigación es hacerle entender a las autoridades de los aeropuertos internacionales, la importancia de concentrar todos los esfuerzos en establecer un adecuado sistema de gestión aeroportuaria, tal cual como se hace referencia en la definición antes citada; para un mejor aprovechamiento de los recursos y brindar un nivel óptimo en la productividad comercial, con este análisis sustentado en el diagnóstico de la situación actual, trata de aportar soluciones para tomar decisiones y establecer correctivos con base en las causas que se identificaron.

Con relación a la relevancia científica, esta investigación cuenta dentro de su estructura con aportes teóricos y prácticos que no son fáciles de digerir y que se vuelven entendibles en la manera que son abordados, por lo cual se considera que sus resultados están enfocados a probables beneficiarios directos e indirectos que quieran desarrollarse profesionalmente en el campo aeronáutico. Dentro de estas perspectivas también se quiere promover la importancia que tienen las listas de chequeo como técnica de recolección de información en un campo netamente técnico, donde las normativas y procedimientos están establecidos desde los convenios internacionales hasta las regulaciones aeronáuticas.

Conceptualizaciones y características sobre los aeropuertos

Avanzando en la investigación es obligatorio conocer las conceptualizaciones que conforman un aeropuerto, que están reglamentadas por las normas y métodos recomendados internacionalmente por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) en su anexo # 14; entre las definiciones se maneja que un aeródromo es área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves y que un aeródromo certificado aquel cuyo explotador se le ha otorgado un certificado de aeródromo.

Lo que la Universidad Politécnica de Valencia en su blog sobre ingeniería aeroportuaria (2013) considera como aeródromo de uso público todo aquel que ofrezca servicios a cualquier

usuario sin discriminación y figure como tal en la publicación de información aeronáutica (AIP) del Servicio de Información Aeronáutica. En todo caso, se consideran aeródromos de uso público a los aeródromos civiles en que se prevea la realización de las siguientes actividades, considerando como aeródromo de uso restringido cualquiera que no realice dichas actividades: Operaciones de transporte comercial de pasajeros, mercancías y correo, mantenimiento de aeronaves para transporte comercial, base de escuelas para el vuelo para pilotos comerciales y de aerotaxi vuelos turísticos.

Mientras que, para el manual de aeródromos, actualmente la definición de Aeropuerto encierra todo aeródromo especialmente equipado y usado regularmente para pasajeros y carga en el tráfico aéreo, que, a juicio de la Autoridad Aeronáutica, posee instalaciones suficientes para ser consideradas de importancia en la aviación civil, o que defina la Ley.

Conviene distinguir que en la Regulación Aeronáutica Venezolana (RAV) 139, se establecen todo lo relacionado con la certificación de aeródromos y allí define a un aeropuerto internacional como todo aeropuerto designado por la República Bolivariana de Venezuela, cuyo territorio está situado, como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se lleva a cabo los trámites de aduanas, inmigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria así como procedimientos similares, y en el que existen de manera permanente los servicios indispensables para el desarrollo del transporte aéreo público de pasajeros, equipaje, carga y correo. Dentro de este marco ha de considerarse que la RAV 139 define y establece las conceptualizaciones que dan el basamento teórico a esta investigación

Operaciones Aeroportuarias y los Recursos Involucrados

Las operaciones aeroportuarias, se definen como el conjunto de actividades necesarias para que el movimiento de pasajeros y carga cumplan con tres requisitos fundamentales del transporte aéreo: seguridad, regularidad y eficiencia.

Se considera lado aire: zona del aeropuerto donde tiene lugar las operaciones de aeronaves, encontramos las áreas de movimiento o campo de vuelo, que se divide en área de maniobras (*aterrizaje y rodaje*) y en *área de plataforma (estacionamiento de aeronaves)*.

En este sentido el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) presenta la siguiente tabla:

Tabla N.1 Clasificación lado aire

Lado Aire	Área de Movimiento	Área de maniobras	Pistas
			Calles de rodaje
			Apartaderos de espera
	Plataforma		
	Otras Zonas	Camino perimetral, vías de acceso a instalaciones y vías de acceso al área de maniobras	
		Áreas no pavimentadas	

Fuente: INAC (documento consultado octubre 2019)

Mientras que el lado tierra: zona del aeropuerto donde se efectúan las operaciones aeroportuarias de pasajeros, equipajes y carga, antes y después del desembarque de las aeronaves. Consta del área terminal (terminal de pasajeros, terminal de carga y otros edificios), la urbanización (vías de acceso y aparcamientos) y la zona industrial.

La diferenciación entre ambas partes como se dijo anteriormente, viene fundamentalmente derivada de las distintas funciones que en cada lado se realizan. Se puede decir que cada lado tiene un tipo de cliente diferente, al que se presta atención según sus necesidades. Mientras en el lado aire el cliente son las aeronaves y todo se mueve alrededor de lo que éstas necesitan, en el lado tierra los clientes son los pasajeros, equipajes y carga, previa al embarque o posterior al desembarque en las aeronaves; y todas las actividades se dirigen a satisfacer sus necesidades.

Conviene detenerse un momento para definir cada uno de los elementos que conforman el área de movimiento a fin de que la investigación sirva de referencia a otros estudios, para ello se toma como referencia lo establecido en el manual de diseño de aeródromos (Doc 9157-AN/901) donde reseña que el área de movimiento "es la parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de las aeronaves, integrada por el área de maniobras y la (s) plataforma (s)", el área de maniobras es donde se realiza el movimiento de aeronaves y de los vehículos que les prestan servicio de uno u otro modo.

METODOLOGÍA

El diseño se refiere a los aspectos operativos que emplea el investigador, Hurtado (2010) reseña lo siguiente: "Del diseño de investigación se derivan el modelo y el procedimiento a utilizar para la obtención de las conclusiones. Dependiendo del tipo de datos, la cantidad de mediciones o el tipo de muestreo..." (p263). En el caso particular de este estudio se está en presencia de un diseño no experimental. Cabe considerar que para Hernández y Otros (2014), "...La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido..." (p153). Es oportuno aclarar que la autora observó los hechos tal cual se presentaron en la realidad, toda vez que se inspeccionaron las plataformas comerciales de algunos aeropuertos internacionales.

Por lo antes expuesto es conveniente considerar y fijar un tipo de investigación, que para el caso del presente trabajo está enmarcado dentro de una investigación de campo que para Palella y Martins (2012): Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variables. (p 88). Por consiguiente, la autora a través de los instrumentos utilizados para la recolección de los datos necesarios hará las observaciones directamente en los elementos que conforman el lado aire, específicamente de las plataformas comerciales internacionales.

De allí se desprende la lista de chequeo (Guía de Inspección de aeródromos) como el instrumento que permite recoger dicha información; habría que decir que para el campo aeronáutico son los procedimientos y normativas emanados por los convenios internacionales y la OACI que, a través de la Autoridad Única Aeronáutica, diseñan estas guías de inspección de aeródromos, por lo cual la investigadora hará uso de estos lineamientos establecidos sólo para dar sustento a la investigación. A manera de información en el Manual de servicios de aeropuertos (Doc. 9137), Parte 8, y en el Manual de sistemas de guía y control del movimiento en la superficie (SMGCS) (Doc. 9476), se dan las orientaciones para llevar a cabo inspecciones diarias del área de movimiento.

En pocas palabras con los datos arrojados en los instrumentos aplicados, se procede a realizar el análisis e interpretación, para llegar a dar solución o posibles recomendaciones para los procesos y normativas que debe cumplir los Aeropuertos Internacionales.

RESULTADOS

Las guías de inspecciones de aeródromos están conformadas por las especificaciones técnicas que establecen los manuales de la OACI y que solo pueden ser aplicadas por los Inspectores Aeronáuticos certificados por la Autoridad Única Aeronáutica INAC; pero con carácter de dar sustento a esta investigación se facilitaron para estos fines, agradeciendo de ante mano la colaboración prestada por Bolivariana de Aeropuertos (BAER). En este sentido se examinaron minuciosamente los indicadores que conforman estas guías de inspecciones y aunadamente se hizo la comparación con lo establecido por las normativas vigentes en el campo aeronáutico y como se mencionó en los objetivos bajo la revisión del Anexo 14 Y la RAV 139.

La guía de Inspección de Aeródromos para el área de movimiento – pista, por cada uno de los indicadores considerados en el mapa operativo de variables y que fueron desglosados para un mayor entendimiento de la información recogida.

Datos del aeródromo																			
Designador OACI:							Denominación de la plataforma: COMERCIAL INTERNACIONAL												
Características																			
Tipo de pavimento	Dimensiones				Puestos de estacionamiento				Ayudas visuales existentes										
	Largo		Ancho		Servidos		No servidos		Señales		Letreros		Balizas						
Zonas conexas a la plataforma																			
Denominación							Existe		Situación		Nivel de aceptación								
							Si	No	O p	Inop	S	N/S	N/A	N/I					
(AE051) Calles de rodaje																			
(AE052) Puestos de estacionamiento aislado para aeronaves																			
Luces																			
(AE053) Borde de plataforma																			
(AE054) Frangibilidad																			
(AE055) Lámpara de iluminación de plataformas																			
Señales																			
Denominación							Existe		Situación		Nivel de aceptación								
							Si	No	O p	Inop	S	N/S	N/A	N/I					
(AE056) Línea de seguridad en plataforma (roja)																			
(AE057) Salida de puesto de estacionamiento																			
(AE058) Barra de viraje (si aplica)																			
(AE059) Designación del puesto de estacionamiento																			
(AE0510) Barra de rueda de morro de nariz y alineación																			
(AE0511) Indicador de tipo de aeronave																			
(AE0512) Instalación (hidrantes) (si aplica)																			
(AE0513) Guía para paymover (amarillas y negras)																			
(AE0514) Senda peatonal (blancas)																			
(AE0515) Área de espera equipos (rayas rojas)																			
(AE0516) Área de estacionamiento de equipos																			
(AE0517) Eje de vía de vehículos (si aplica) (blancas)																			
(AE0518) Líneas de límite de vía de vehículos (blancas)																			
(AE0519) Punto de espera vía de vehículos																			
(AE0520) Área de restricción de equipos (botella) (rojo)																			
(AE0521) Superficie no resistentes																			
(AE0522) Área fuera de servicio																			
Condiciones (Contaminantes, Fallas e Irregularidades) encontradas en la plataforma:																			
Huecos 7,5	Piel de cacodrilo	Exudación	Fisura en bloque	Ondulación	Depresiones	Erosión	Fisuras longit.	Fisuras transv.	Baches	Peladuras	Ahuellamiento	Vulcanización	FOD	Agua	Vegetación	Nivel de aceptación			
																S	N/S	N/A	N/I
(AE0523)																			
Conformes:																			
Firma del Inspector Aeronáutico:										Firma del Representante del Explotador u Operador de Ad.:									
Nombre: _____										Nombre: <u>ANÓNIMO</u>									
Cargo: _____										Cargo: <u>SUPERVISOR DE CAMPO Y PISTA</u>									
Providencia Administrativa N°PRE-CJU-GDA-036-16.de fecha 25/01/16. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.890. Del 15-03-16.										C.I. N° _____									
C.I. N° _____																			

Tabla 2. Guía de Inspección de Aeródromos (área de movimiento – plataforma).
Denominación de la plataforma: **COMERCIAL INTERNACIONAL**

- En relación a lo observado con las ayudas visuales existentes (Señales, Letreros, Balizas): Aquí vale la pena hacer una pequeña acotación sobre las plataformas, a pesar de las distintas finalidades de los diferentes tipos de plataformas, numerosas características generales del diseño relacionadas con la seguridad, eficacia, configuración geométrica, flexibilidad e ingeniería son comunes a todos los tipos.
- En las zonas conexas a la plataforma: Se indican las calles de rodajes, longitud, ancho, tipo de superficie y PCN que tiene el Aeropuerto Internacional, igualmente se refleja la pista, plataforma y calles de rodajes del Aeropuerto. Como se puede observar en la tabla, todas las calles de rodaje que integran el aeropuerto son de asfalto con un pavimento PNC (cifra que indica la resistencia de un pavimento, para utilizarlo sin restricciones). En conclusión, la Plataformas Comerciales de los aeropuertos Internacionales cuenta con calles de rodaje operativas con buen nivel de aceptación estándar (S).
- Las Luces en plataforma: En su mayoría en los aeropuertos existen luces de borde de la plataforma y lámpara de iluminación de igual manera operativa y con un nivel de aceptación estándar.
- Para las señales de la plataforma: En la Parte 4 del Manual de proyecto de aeródromos (Doc 9157 OACI) sobre Ayudas visuales, se examinan las ventajas que presentan las señales y la iluminación de las plataformas y la guía en los puestos de estacionamiento de aeronaves. El objeto de la guía en los puestos de estacionamiento es permitir a las aeronaves efectuar maniobras con toda seguridad en los puestos de estacionamiento y colocarse con precisión en dichos puestos.
- Como se visualiza en la tabla 2, las señales en la plataforma que aplican, existen con un nivel de aceptación estándar; mientras que no presenta barra de viraje, barra de rueda de morro de nariz y alineación, Indicador de tipo de aeronave, Guía para paymover (asistencia o apoyo en tierra), superficies no resistentes, área fuera de servicio, en realidad estos indicadores son opcionales por lo que no representa un peligro o amenaza a la seguridad operacional. En el Doc9157 OACI antes mencionado en su apartado 4.3.6, se reflejan las recomendaciones para estas señales en la plataforma

- En relación a las Condiciones (Contaminantes, Fallas e Irregularidades) encontradas en la plataforma: Al momento de la inspección no se observaron contaminantes, fallas e irregularidades, cabe destacar que en los aeropuertos internacionales se hace recorrido a la plataforma comercial dos veces al día (mañana y tarde) a fin de corregir las fallas y que la misma esté libre de FOD que puedan acarrear una amenaza o peligro a la seguridad operacional. Existe en los aeropuertos un adecuado programa de mantenimiento del área pavimentada en el área de movimiento del aeródromo, más se evidencio en alguno de los aeropuertos la necesidad de repavimentar la plataforma porque se observa con facilidad que la capa superior del mismo tiende a desprenderse, es decir en la plataforma comercial Internacional hay abrasión del pavimento.

CONCLUSIONES

Corresponde en este apartado, concluir con la investigación y dar los aportes a los cuales ha llegado la investigadora después de haber interpretado y descrito los resultados arrojados del diagnóstico, en este sentido se presentan las conclusiones más resaltantes:

- ⇒ En correspondencia al diagnóstico de las condiciones actuales de algunas de las plataformas comerciales de los aeropuertos internacionales estudiados, se evidencio que la señalización y balizaje debe mejorarse sobre todo en las horas nocturnas
- ⇒ Es importante señalar por lo menos una de las plataformas comerciales inspeccionadas no cumple con lo establecido por las normativas en relación a la posición en la cual debe estacionarse las aeronaves, para hacer el embarque y desembarque de pasajeros, observándose que lo hacen de manera paralela al área terminal y según lo establecido debería ser de forma perpendicular.
- ⇒ Se observó durante la investigación que, en la mayoría de los aeropuertos, hay déficit de personal experto y capacitado en todas las áreas relacionadas con las actividades que se desprenden de la parte de operaciones, en específico las relacionadas con campo y pista, por lo que debe mejorar en este sentido de manera de aumentar sus niveles de seguridad operacional.

- ⇒ Ciertamente el personal directivo y jefes de secciones se han visto preocupados y con base a sus recomendaciones se ha ido mejorando poco a poco estas deficiencias poniendo de manifiesto las ventajas de trabajar en equipo y obtener los resultados esperados
- ⇒ Al describir la aplicación de las normativas y procedimientos legales vigentes establecidos por la OACI a través de sus documentos, del INAC por medio de sus entes e institutos y por lo establecido en las RAV con relación a las operaciones lado aire, se evidencia la importancia de manejar los términos técnicos que encierran estos procesos a ser aplicados durante la gestión aeroportuaria, donde este conocimiento le brinda a sus operadores las bases para la toma de decisiones que para la explotación de un aeródromo es vital.
- ⇒ Es importante destacar, que las comunidades que rodean algunos de estos aeropuertos, se esconden con facilidad los delincuentes que ocasionan daños a la cerca perimetral y en algunos casos a los equipos e instalaciones del aeropuerto que están ubicadas en esa zona perimétrica, por lo que a sus autoridades se les ha dificultado reemplazar con facilidad lo hurtado.
- ⇒ Desde el punto de vista urbano, el aumento poblacional y el hecho de crearse barrios cada vez más alrededor del aeropuerto, ha generado procesos urbanos contraproducentes, que favorecen la aparición de aves u otros animales domésticos y posibles elementos que aumentan en alguna medida la vulnerabilidad y en consecuencia el grado de riesgo de ingreso indebido o no autorizado a la zona de campo y pista, poniéndose de manifiesto las amenazas fuera de su campo de acción, que le impedirían aumentar sus niveles de seguridad operacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Alada (2009) Proyecto bases para una legislación aeroportuaria en América latina.
- Anexo 14. Aeródromos. Volumen I Diseño y operaciones de aeródromos. Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Quinta edición Julio de 2009.
- Anexo 10. Telecomunicaciones. Volumen V. Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Tercera edición noviembre de 2013.
- Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación Introducción a la metodología científica. 6ª Edición. Caracas: Episteme.

- Ashford y Wright. Aeropuerto. 1a edición 1991. Editorial Paraninfo-Madrid 2008
- Brown Duane. Volar sin miedo. Técnicas probadas para perder el miedo a los aviones. 2a edición 1996. Editorial Amat. Barcelona 2008.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta oficial Nro. 36860 (extraordinaria diciembre 30) Caracas- Venezuela
- Convenio sobre Aviación Civil Internacional (OACI). Doc 7300/9. Chicago. 7 de diciembre de 1944
- Documento en línea https://www.todo-aviones.com.ar/usa/boeing737/ficha_737.htm. Consultado el día 14 abril 2019
- Documento en línea https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_747400&oldid=107257364». Consultado el día 14 abril 2019.
- Documento en línea <https://apmaviation.wordpress.com/2015/06/11/que-es-un-avion-de-fuselaje-angosto-y-un-avion-de-fuselaje-ancho> Consultado el día 14 abril 2019.
- Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Lado aire. Documento consultado octubre 2019
- Ley de Aeronáutica Civil. Gaceta oficial N° 39.140 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 17 de marzo de 2009.
- Manual Doc. 7910. Indicadores de Lugar del Organismo de Aviación Civil Internacional (OACI). Junio 2009.
- Manual de diseño de aeródromos (Doc. 9157 AN/90). Organización de Aviación Civil Internacional Primera edición. Parte 6. Frangibilidad.
- Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Organización de Aviación Civil Internacional. Primera edición Parte 4, figura texto de orientación sobre la disposición de las señales de puesto de estacionamiento de aeronaves.
- Miranda P (2015) Gestión de los recursos aeroportuarios enfocados en el lado tierra. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Parella y Martins. (2012). Metodología de Investigación Cuantitativa. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Editorial pedagógica de Venezuela-Caracas
- Regulación Aeronáutica Venezolana RAV-21. Procedimientos para la certificación de productos y partes.
- Regulación Aeronáutica Venezolana RAV-139. Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 5.977 Extraordinaria.
- Sabino, C (2002). El Proceso de Investigación. Editorial Panapo de Venezuela.
- Sánchez B Sistemas Aeroportuarios, servicio público e iniciativa privada. Serie recursos naturales e infraestructura N° 154 CEPAL (2011)

Universidad Politécnica de Valencia. Blog sobre ingeniería aeroportuaria (2013)
Consultado el día 14 abril 2019

Universidad Autónoma de Barcelona específicamente en la escuela de ingeniería. (Memorias 2015). Consultado el día 14 abril 2019

¡MAYDAY MAYDAY MAYDAY!

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA O COMPETENCIA COMUNICATIVA

G/D CARLOS A. MILLÁN Y.

grancan777@gmail.com

ARTÍCULO ORIGINAL

Artículo Divulgativo | Arbitrado en el 2do concurso

RESUMEN

La seguridad operacional busca identificar medios para mejorar la seguridad y así reducir los ya, de por sí bajos, porcentajes de accidentes. En años recientes, se ha enfocado con mayor atención los factores humanos que contribuyen a los accidentes. La comunicación es un elemento humano que está recibiendo una atención renovada. Lo que no hubo entre las personas involucradas en los accidentes, lo que falló, fue un proceso de comunicación efectivo que ayudará a entender el contexto situacional u operacional que se desarrollaba y se enlazó con una cadena de eventos que finalizó en el desastre. El autor desarrollará el tema a través de un ensayo de

tipo divulgativo, sin rigor científico, abordando aspectos fundamentales de diversas teorías lingüísticas, entre ellas la de Noam Chomsky, una de las más importantes y polémicas formas de explicar la adquisición, comprensión y producción del lenguaje humano y buscará a la luz de otras teorías lingüísticas referentes a la **competencia comunicativa** un nuevo enfoque para afrontar el núcleo de la problemática de la comunicación aeronáutica, con el objetivo de generar la inquietud para incentivar el interés en mejorar la seguridad operacional, misión fundamental en las instituciones pertenecientes a la comunidad aeronáutica y en especial a las autoridades de aviación civil de los Estados.

Descriptor: Competencias, comunicativa, lingüística.

ABSTRACT

Operational safety seeks to identify means to improve safety and thus reduce the already low accident rates. In recent years, there has been a greater focus on the human factors that contribute to accidents. Communication is a human element that is receiving renewed attention. What did not exist among the people involved in the accidents, what failed, was an effective communication process that would help understand the situational or operational context that was developing and was linked to a chain of events that ended in the disaster. The author will develop the

topic through an informative essay, without scientific rigor, addressing fundamental aspects of various linguistic theories, including that of Noam Chomsky, one of the most important and controversial ways of explaining the acquisition, understanding and production of language. human language and will seek, in the light of other linguistic theories referring to communicative competence, a new approach to address the core of the problem of aeronautical communication, with the aim of generating concern to encourage interest in improving operational safety, a fundamental mission. in the institutions belonging to the aeronautical community and especially the civil aviation authorities of the States.

Descriptors: Competencies, communicative, linguistic.

INTRODUCCIÓN

El accidente aéreo más mortal ocurrió el 27 de marzo de 1977 cuando 538 personas perdieron la vida en la isla de Tenerife en el Aeropuerto "Los Rodeos". Fue el accidente aéreo más grave de 1977, el más catastrófico en una colisión aérea en tierra, el más mortífero de España. Es conocido como el accidente más trágico en la historia de la aviación comercial, así como el peor desastre a nivel mundial en la historia de la aviación.

En este siniestro las aeronaves involucradas fueron el KLM 4805, vuelo chárter de la línea aérea Neerlandesa KLM, que tenía plan de vuelo desde el Aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam (Reino de los Países Bajos), en dirección al aeropuerto de Gran Canaria (España), y el PAA 1736, vuelo regular de Pan Am, con itinerario desde el aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, procedente del aeropuerto Internacional de Los Ángeles (Estados Unidos), hacia el aeropuerto de Gran Canaria (España).

La investigación posterior realizada por las autoridades españolas concluyó que la causa principal del accidente fue la decisión del capitán de KLM de despegar, **creyendo, erróneamente**, que se había emitido una autorización de despegue del control de tráfico aéreo (ATC). Los investigadores neerlandeses pusieron mayor énfasis en el *malentendido mutuo en las comunicaciones* de radio entre el equipo de KLM y el ATC, pero en última instancia KLM admitió que su equipo fue responsable del accidente.

Otro desastre aéreo fatal, en el cual se determinó que el factor lingüístico se encuentra como uno de los elementos para que ocurriera tal tragedia, podemos mencionar al Avianca 052, Boeing 707-321B HK-2016, vuelo regular de la aerolínea AVIANCA en 1990. El informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, explica técnica y operacionalmente el accidente del Avianca Airlines vuelo 052 en Cove Neck, Long Island, Nueva York, el 25 de enero de 1990.

Los temas de seguridad abordados en el informe determinan las responsabilidades del piloto y las responsabilidades del despacho con respecto a planificación, requisitos de combustible y seguimiento de vuelos durante vuelos internacionales; comunicaciones piloto a controlador; control de flujo de control de tránsito aéreo; procedimientos y coordinación de tripulaciones de vuelo, *dominio del idioma inglés* para tripulaciones extranjeras y la falta de fraseología estandarizada y comprensible para pilotos y controladores para situaciones operacionales de estados de combustible mínimo y de emergencia.

¡MAYDAY MAYDAY MAYDAY!

Los desastres aéreos anteriormente comentados tuvieron una influencia sostenida en la industria aeronáutica, acentuando particularmente la importancia vital del uso de la fraseología estandarizada en las comunicaciones radiotelefónicas y el dominio del idioma inglés. Las modificaciones de los referidos anexos del Convenio de Aviación Civil de Chicago, buscan asegurar que el personal de control de tránsito aéreo y tripulación aérea, el cual está involucrado en las operaciones del espacio aéreo en donde el idioma inglés es requerido, sean competentes

para conducir y comprender las comunicaciones de radiotelefonía en el idioma inglés, obligando a los Estados contratantes a tomar medidas que garanticen que, en todas las operaciones de vuelo en el espacio aéreo donde las comunicaciones debieran realizarse en inglés, el personal de control del tránsito aéreo y las tripulaciones de vuelo estuvieran debidamente capacitados para formular y comprender mensajes radiotelefónicos en ese idioma.

En 2004 el Secretario General de la OACI aprobó la primera edición del Doc. 9835 AN/453, "Manual sobre la aplicación de los requisitos de la OACI en materia de competencia lingüística", documento que recogió información integral sobre los distintos aspectos de la enseñanza del idioma y la evaluación de los conocimientos como un aporte a las iniciativas de los Estados para cumplir las nuevas disposiciones sobre competencia lingüística.

Toda esta iniciativa y voluntades de la OACI, como organismo rector de la aviación civil internacional han convocado los esfuerzos de expertos que han conformado equipos multidisciplinarios dedicados integralmente al fortalecimiento de las normas de enseñanza para el dominio del inglés para la aviación a fin de mejorar el nivel de las comunicaciones aeronáuticas en todo el mundo garantizando la seguridad operacional. El campo de la lingüística, en donde se va a desenvolver este trabajo es muy amplio, y sin ánimos de pretender ser un experto en lingüística, revisaremos los fundamentos lingüísticos teóricos donde se asienta la enseñanza del dominio de una lengua. Igualmente revisaremos la documentación, normas y métodos recomendados (SARPs) y circulares OACI atinentes al tema.

Lenguaje aeronáutico

El significado de la expresión "lenguaje aeronáutico" es particularmente muy amplio. Puede abarcar todos los usos del lenguaje en las distintas disciplinas que intervienen en la aviación (ingenieros, técnicos, personal comercial, tripulaciones de vuelo, etc.), que a su vez comprenden especializaciones como la fabricación, el mantenimiento y las operaciones de

aeronaves, el control del tránsito aéreo, la reglamentación, la actividad aeroportuaria, el servicio a los pasajeros y las operaciones de las tripulaciones de vuelo. Puede representar un sub-lenguaje.

Los requisitos de competencia lingüística de la OACI apuntan exclusivamente a las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas, una subcategoría especializada del lenguaje aeronáutico que corresponde al uso de la lengua en dos disciplinas únicamente, los controladores y las tripulaciones de vuelo. Este lenguaje especializado comprende tanto la fraseología normalizada de la OACI como el lenguaje común. Las palabras y frases normalizadas que conforman la fraseología aprobada por la OACI para las comunicaciones radiotelefónicas fueron evolucionando a lo largo de los años y pueden representar un auténtico sub-lenguaje en el sentido de la definición dada al principio. Puede ser útil considerar el lenguaje aeronáutico, el lenguaje radiotelefónico y la fraseología como subconjuntos dentro de la categoría global del "lenguaje".

Lenguaje: adquisición o aprendizaje

Los investigadores discernen dos procesos cognitivos en la forma en que los individuos desarrollan el dominio lingüístico y que en parte se relacionan con la edad y las circunstancias externas. A estos procesos se los distingue denominándolos "aprendizaje" y "adquisición".

El proceso de "aprendizaje" de una lengua se caracteriza por ser analítico y consciente, y por lo general quien lo pone en marcha es un individuo adulto que necesita valerse de una lengua extranjera. En este proceso se avanza gradualmente de lo más simple a lo más complejo (*siguiendo un programa de estudio*) y a menudo se presta más atención a las formas o estructuras de la lengua que a su utilización práctica.

El proceso de "adquisición" del lenguaje es aquel por el cual los niños aprenden la lengua materna o los inmigrantes llegados a una nueva comunidad aprenden una lengua segunda. Se produce de forma inconsciente en el contacto cotidiano con la lengua y su utilización, por

ejemplo, en la interacción entre la madre y el niño o el contacto.

Lingüística

La lingüística es el estudio científico del origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas (*antiguas y modernas*). Así, la lingüística estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de lenguas (*las cuales también identifica y clasifica*) y las condiciones que hacen posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural (*de acuerdo al enfoque de la gramática generativista*).

El objetivo de la lingüística teórica es la construcción de una teoría general de la estructura de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que la hace posible, es decir, las representaciones mentales abstractas que hace un hablante y que le permiten hacer uso del lenguaje. El objetivo de la lingüística aplicada es el estudio de la adquisición del lenguaje y la aplicación del estudio científico de la lengua a una variedad de tareas básicas como la elaboración de métodos mejorados de enseñanza de idiomas.

Competencia lingüística

En lingüística, las teorías que se agrupan dentro de la gramática formal denominan **competencia lingüística** al conjunto de conocimientos que permite comprender y producir una cantidad, potencialmente infinita, de oraciones gramaticalmente correctas, con una cantidad finita de elementos. Además, ciertos enfoques que se ubican en la gramática funcional entienden que el término también debe incluir cierto conocimiento acerca de la adecuación de un enunciado al contexto de situación en que se produce.

Para Howard Gardner la competencia lingüística es la inteligencia que parece compartida de manera más universal y común en toda la especie humana. Considera que las médulas de tal tipo de inteligencia son la fonología y la sintaxis, mientras que la semántica y la pragmática se

relacionan más con la inteligencia lógica-matemática y la inteligencia interpersonal. Define pues la competencia lingüística como aquella que permite procesar información de un sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, sintáctica o semántica en un acto de significación de esa lengua.

Según Chomsky, la competencia lingüística es la capacidad que tiene todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear mensajes que nunca antes había oído. Esta competencia se centra en las operaciones gramaticales que tiene interiorizadas el individuo y se activan según se desarrolle su capacidad coloquial. Es natural. Está codificada en su ADN. Chomsky, afirma que "cualquier individuo dotado de la facultad de hablar es capaz de expresarse en su propia lengua con corrección e interpretar y entender lo que otro individuo de su comunidad lingüística le pueda comunicar. Es decir, como el ser humano posee la facultad de hablar y conocer la lengua, entendiéndolo por conocer la lengua, no los conocimientos científicos sobre la misma, sino los mecanismos necesarios para expresarse en su lengua. Es a lo que llama Chomsky la "competencia lingüística". Esta competencia está interiorizada, pero se exterioriza en cada acto lingüístico y es a lo que llama Chomsky "actuación lingüística" o manifestación de la competencia.

Competencia comunicativa

La **competencia comunicativa** es el conjunto de conocimientos y habilidades que un hablante debe haber adquirido a lo largo de su vida para enfrentarse a una situación comunicativa concreta. El término lo introdujo Dell Hymes en la didáctica de la lengua y la literatura y según Canale está integrada por **sub competencias** como son: **La competencia lingüística**, la sociolingüística, la estratégica y la discursiva. Como vemos la competencia lingüística es parte de la competencia comunicativa

Como ya mencionamos anteriormente, Dell Hymes enfrenta a la idea de competencia lingüística con el concepto de competencia comunicativa, referida al uso del lenguaje en actos de

comunicación particulares, concretos y sociales e históricamente situados. De este modo, Hymes introduce una visión más pragmática del lenguaje, en la que los aspectos socio-culturales resultan determinantes en los actos comunicativos.

De acuerdo con las teorías planteadas, al analizarlas comprendemos que la competencia comunicativa es la habilidad del que utiliza la lengua para negociar, intercambiar e interpretar significados con un modo de actuación adecuado. Dentro de los ambientes aeronáuticos como una torre de control o una cabina de avión, los controladores y los pilotos realizan el proceso de comunicación en forma efectiva.

CONCLUSIONES

El tema es complejo pero no imposible. Implica a la lingüística, la sociolingüística, psicolingüística, la gramática y a muchas otras disciplinas académicas vinculadas con la lengua, el lenguaje y la adquisición y aprendizaje de idiomas. Son innumerables los estudios realizados para acometer una solución satisfactoria. Numerosos especialistas de operaciones aéreas y científicos lingüistas se han ocupado del tema y siguen realizando investigaciones. El debate sigue abierto.

Las investigaciones académicas en el campo del procesamiento del lenguaje natural (Cushing, 1994) y la sociolingüística (Linde, 1988) también se han detenido a considerar y destacar el papel que desempeña el dominio lingüístico y el uso de la lengua en los incidentes y accidentes de la aviación.

De acuerdo con las teorías planteadas, al analizarlas comprendemos que la competencia comunicativa es la habilidad del que utiliza la lengua para negociar, intercambiar e interpretar significados con un modo de actuación adecuado. Tomándola como base para los procesos de adquisición y aprendizaje de un segundo idioma, en un contexto dentro de los ambientes aeronáuticos como una torre de control o una cabina de avión, los controladores y los pilotos realizarían el proceso de comunicación en forma efectiva.

Las habilidades fundamentales lingüísticas como la pronunciación, estructura,

vocabulario son intrapersonales. Ellas te van a ayudar a desarrollar las destrezas interpersonales como la fluidez, la comprensión oral para lograr la interacción con efectividad. Esto es competencia comunicativa.

El autor del presente ensayo como especialista del tema aeronáutico aporta sus humildes conocimientos e ideas con un nuevo enfoque que busca mejorar y garantizar la seguridad operacional. No rechaza la competencia lingüística, es innegablemente necesaria. Solo aporta, como lo expresan investigadores científicos que la competencia comunicativa la absorbe y se complementan una a la otra. La mayoría de los investigadores ahora consideran que la competencia lingüística es parte de la competencia comunicativa.

BIBLIOGRAFÍA

Aland Davies & Catherine Elders (2004). *The Handbook of Applied Linguistic*.

Anexo 1 al Convenio de Aviación Civil Internacional. Apéndice 1. Requisitos en materia de competencia lingüística para comunicaciones por radiotelefonía. 11a. edición. 2011

Circular 323 AN/185, OACI, Directrices para los programas de enseñanza del inglés para la aviación. 2010

Chomsky, N. Estructuras Sintácticas, Siglo veintiuno Editores S.A. de c.v. 1974

CUSHING, S. Fatal Words: Communication Clashes and Aircraft Crashes. Chicago: University of Chicago, 1994

Documento 9835 AN/453, Manual sobre la aplicación de los requisitos de la OACI en materia de competencia lingüística. 2004

Doc. 9835 AN/453, OACI. Manual sobre la aplicación de los requisitos de la OACI en materia de competencia lingüística, 2a edición, 2010

La Teoría Lingüística de Noam Chomsky: del Inicio a la Actualidad. Leonardo Barón Birchenall Fundación Universitaria Los Libertadores. Oliver Müller Universidad del Rosario Bogotá, Colombia, 2010

La importancia sociolingüística del cambio de código conversacional. John J. Gumperz. Universidad de California, Berkeley. 1977

LINDE, C. 1988. "The quantitative study of communicative success: Politeness and

accidents in aviation discourse".
Language in Society, 1988, vol. 17, n°3,
p. 375-399.

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y
Caribe. Nota de Estudio 8 (NACC/DCA/2
- NE/08). 2004.

Segunda Reunión de Directores de Aviación
Civil de Norteamérica, Centroamérica y
Caribe. NACC/DCA/2 - NE/08. Oficina para
Norteamérica, Centroamérica y Caribe.2005

The Ethnography of Communication: An
Introduction (Language in Society) Editorial :
Blackwell Publishers (19 julio 1989)

SEGURIDAD OPERACIONAL: ADECUACIÓN A LAS NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS

ABOG. ROSA MARÍA DÍAZ PÉREZ
rosimalex2018@gmail.com

ARTÍCULO ORIGINAL

Artículo Divulgativo

RESUMEN

Esta investigación tuvo como propósito analizar la Seguridad Operacional y de la Aviación Civil desde el punto de vista jurídico. En este orden de ideas, materialmente, este aporte analítico, evita el uso o abuso de su interpretación, para ejecutar una labor de jurídica integral, no solamente del penalista, sino de los involucrados en el mundo aeronáutico, por ser una materia que abarca otros ámbitos del derecho,

logrando precisar su alcance y contenido. Visto así, se realizó un análisis doctrinario y legislativo de la seguridad operacional, así como en los elementos objetivos y elementos subjetivos que lo caracterizan; estudio que fue determinante para lograr una correcta interpretación y manejo jurídico de estos pilares fundamentales. Este estudio fue ejecutado a través de una investigación con un diseño bibliográfico, de tipo documental, y nivel analítico. Se llegó a la conclusión de que el correcto entendimiento de la

seguridad operacional de la aviación civil, facilita su protección, valoración, y aplicación al caso concreto en el ámbito penal y civil.

Descriptores: *Interferencia, Seguridad Operacional, Aviación Civil.*

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze Operational and Civil Aviation Safety from a legal point of view. In this order of ideas, materially, this analytical contribution avoids the use or abuse of its interpretation, to carry out comprehensive legal work, not only for the criminal lawyer, but for those involved in the aeronautical world, as it is a subject that covers

other areas of law, managing to specify its scope and content. Seen in this way, a doctrinal and legislative analysis of operational safety was carried out, as well as the objective elements and subjective elements that characterize it; study that was decisive in achieving a correct interpretation and legal management of these fundamental pillars. This study was carried out through research with a bibliographic design, documentary type, and analytical level. It was concluded that the correct understanding of the operational safety of civil aviation facilitates its protection, assessment, and application to the specific case in the criminal and civil sphere.

Descriptores: *Interference, Operational Safety, Civil Aviation*

INTRODUCCIÓN

El motivo principal de la escogencia del tema central de la presente investigación, en el marco de lo que podría considerarse como derecho penal aeronáutico, se encuentra en la importancia que tiene la aviación civil, por tratarse desde su inicio, de una actividad fundamental para la evolución de la sociedad moderna. Es una realidad, que el transporte aéreo, siempre en proceso de crecimiento y fortalecimiento, es una poderosa herramienta que contribuye activamente con el desarrollo económico de todos los países del mundo. Por otra parte, en adición a su repercusión económica, la actividad aeronáutica juega un importante papel para enriquecer el intercambio social y cultural, contribuyendo significativamente al logro de la paz y prosperidad.

Ante el vertiginoso crecimiento de la actividad aérea, los Estados se han visto en la necesidad de elaborar un conjunto de normas jurídicas que la regulen, que contribuyan a reglamentar el ejercicio de su variada gama de actividades, tan importante como el establecimiento, uso y conservación de la inmensa infraestructura necesaria para su funcionamiento, sea destinada a fines civiles, comerciales, de interés nacional o internacional, o militares, en orden a la seguridad y defensa de la Nación. Ese conjunto de actividades y

circunstancias es lo que da origen a un novísimo ámbito jurídico que conocemos como derecho aeronáutico, el cual, como su nombre lo indica, busca regular la navegación aérea.

Ahora bien, las normas que rigen esta actividad pueden tener origen interno, esto es, confeccionadas unilateralmente por cada Estado, y de origen internacional, derivadas de acuerdos bilaterales o multilaterales entre varios Estados o de organizaciones constituidas por la propia comunidad internacional, como lo es, por excelencia, la Organización de Aviación Civil Internacional (en lo sucesivo, OACI).

Al igual que en cualquier otra actividad del quehacer humano, en el desempeño de la actividad aeronáutica, se generan distintas responsabilidades jurídicas. Existen dos tipos esenciales de responsabilidad jurídica, la responsabilidad civil – que comprende aquellas derivadas de las relaciones comerciales, laborales, financieras, etc.- y la responsabilidad penal, cuando se vulneren bienes jurídicos tutelados por normas penales, así como puede surgir de la ocurrencia de un siniestro aéreo, susceptible de afectar vidas humanas o bienes materiales.

En el campo civil, puede presentarse la responsabilidad contractual y la extracontractual. En tanto que, la responsabilidad penal, estaría determinada por la comisión de uno o más de los delitos tipificados en la Ley de Aeronáutica Civil, en el Código Penal o en leyes penales generales o especiales.

Es bueno destacar que la Ley de Aeronáutica Civil de Venezuela, distingue entre delitos y sanciones de carácter administrativo, en base a la sanción imponible; el delito aeronáutico, sería el hecho típico castigado con pena de prisión, en tanto que las faltas pueden acarrear diversas consecuencias como sanciones de multa, suspensión de licencia, revocatoria de la licencia al piloto, revocatoria de permisos, concesiones u otras licencias, inhabilitaciones y otras sanciones accesorias.

En este orden de ideas, la presente investigación está dirigida a analizar el bien jurídico fundamental en la aviación, específicamente la seguridad operacional, precisando su evolución y necesidad de protección ante nuevas modalidades delictivas.

Se consideró un tema de investigación relevante para todos los involucrados en el ejercicio de la actividad aeronáutica y los llamados por ley a resguardar su funcionamiento, vale decir el

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil como máxima autoridad en la actividad, y el Ministerio Público, ya que como titular del ejercicio de la acción penal, debe garantizar a todos el respeto de sus derechos y garantías, actuando siempre apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República, en el ejercicio de sus atribuciones, de manera especial, como encargados de dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policía de investigaciones, con la finalidad de establecer la identidad de sus autores y partícipes.

De lo expresado, se considera pertinente resaltar, que buena parte de esta investigación se ha afincado en un análisis documental y de experiencias obtenidas en el día a día del ejercicio de esta materia, de las cuales ha surgido la necesidad de escudriñar elementos importantes para el resguardo de bienes jurídicos fundamentales, como parámetro delimitador del tema, a los fines de verificar las dificultades que pueden plantearse respecto a la interpretación y delimitación de circunstancias que pueden conllevar a la responsabilidad civil y penal.

El estudio se desplegó desde el punto de vista metodológico en un diseño de investigación bibliográfica, de tipo documental y con un nivel analítico.

Asimismo, en referencia a la metodología utilizada para interpretar las normas penales destacadas, en el presente trabajo, se pudo verificar la importancia que tiene el sistema de la teoría analítica del delito, a los fines de precisar el contenido y alcance de las leyes penales y, especialmente, de los tipos en ellas contenidos. El sistema facilita la aplicación de la norma al caso concreto y la confección de una teoría del caso como fórmula hipotética de preparación previa al proceso penal.

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar la seguridad operacional de la aviación civil, a los fines de su adecuación a las nuevas modalidades delictivas.

Objetivos específicos

- Caracterizar la seguridad operacional, elementos y factores intervinientes en el resguardo de este bien jurídico especializado.
- Identificar las modalidades delictivas que afectan la aviación civil.
- Determinar estrategias para resguardar el bien jurídico seguridad operacional en el ámbito aeronáutico.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación de tipo descriptivo y explicativo, de técnica documental, utilizando como estrategia metodológica la cualitativa, ya que se ubicaron los documentos vinculados a la temática, vale decir, literatura sobre el tema planteado.

Visto así, el diseño de la investigación es bibliográfico, toda vez que son de naturaleza documental, basada en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material escrito basado en el análisis de categorías teóricas de las interrogantes y objetivos.

Sobre este tipo de diseño Palella y Martins (2012, p. 87) señalan que utiliza los procedimientos lógicos y mentales propios de toda investigación: análisis, síntesis, deducción, inducción, entre otros (...) es un proceso que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de fundamentar la construcción de conocimientos.

Con respecto al tipo de investigación, se desprende del diseño que es una investigación que va a consistir en la búsqueda de fuentes bibliográficas aportadas por otros investigadores. En cuanto al nivel de la presente investigación, siguiendo a Arias (2012), para quien el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con el que se aborda el objeto de estudio, es analítico, ya que el objetivo general fue precisamente analizar el objeto de estudio.

En este sentido, la literatura especializada amplía la información de la forma siguiente:

La investigación documental permite “contextualizar” el fenómeno a estudiar, estableciendo relaciones diacrónicas y sincrónicas entre acontecimientos actuales y pasados; lo cual posibilita hacer un “pronóstico” comprensivo e interpretativo de un suceso determinado. La investigación documental posibilita una mirada retrospectiva (hacia atrás), una mirada actual, y otra prospectiva (hacia adelante) de la realidad que es objeto de indagación (Yuni & Urbano, 2014, pág. 100).

Según lo anterior, para precisar el enfoque metodológico a utilizar, se realizó un estudio analítico de la problemática planteada, teniendo como pilar fundamental no sólo la literatura sobre el tema, precisando la regulación venezolana; de lo cual se obtendrán diferentes interpretaciones académicas alrededor de la materia, determinando y respondiendo los objetivos de investigación propuestos.

RESULTADOS

En la actividad aeronáutica juega un papel importante la seguridad, la seguridad aeronáutica en todas sus facetas, es decir, no solamente operacional, sino también, aeroportuaria y su aplicación por parte de todos los involucrados.

Ahora bien, estas medidas o procedimientos destinados a la seguridad de la aviación civil, pueden verse amenazados y vulnerados, por las personas involucradas en este ámbito, ya que son las encargadas de ejecutar y cumplir con todos los estándares de seguridad; por ello, cuando se pone en riesgo o se materializa la afectación a este bien jurídico, es porque alguien dentro del mundo aeronáutico a través de una acción u omisión no cumplió con su deber ajustado a la seguridad.

En este sentido, es necesario precisar algunos aspectos relevantes sobre la seguridad, según el Anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional (2006); al respecto, este anexo destaca que los Estados deben implementar las medidas y procedimientos de prevención contra

actos de interferencia, en el campo de la seguridad de la aviación civil.

Por consiguiente, los Estados deberían cerciorarse de que el personal que intervenga o sean responsables de la ejecución de los distintos factores del programa de seguridad que tenga su programa nacional, reciban instrucción periódica de concientización en cuanto a la seguridad de la aviación civil.

El anexo antes señalado, destaca que la responsabilidad de la seguridad aeronáutica, le corresponde a todos los involucrados en ese campo, es decir, explotadores del transporte aéreo, personal aeronáutico, pasajeros, por lo que no se debe entender como un concepto restringido.

Dicho lo anterior, lo que origina una interferencia a la seguridad de la aviación civil, es el incumplimiento de medidas, procedimientos establecidos en esta materia, por alguno de los implicados en el mundo aeronáutico, cuyo carácter penal, lo determinará la puesta en riesgo o vulneración del bien jurídico tutelado, a los fines de lograr la configuración del delito.

Por último, las consecuencias que puede traer la puesta en peligro o afectación de este bien jurídico, por la misma delicada característica de la actividad, pueden ser diversas, entre las cuales se pueden mencionar, la pérdida de vidas humanas, pérdida de bienes materiales, daños patrimoniales y afectación del medio ambiente; todo esto acompañado, del daño ocasionado a la eficiencia y continuidad de las operaciones aéreas

Con el surgimiento de nuevas figuras delictivas en esta materia, se han logrado precisar hechos que revisten carácter penal y que entran en concurso con la interferencia ilícita, por el sólo hecho de que su ejecución puso en riesgo la seguridad de la aviación civil, por lo que en estos casos se tiene varios bienes jurídicos tutelados afectados.

Estas figuras delictivas, de las cuáles no escapa el ámbito aeronáutico son, por ejemplo, apoderamiento ilícito de aeronaves, actos de terrorismo, secuestro, transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y sustancias peligrosas.

Según Folchi (2010), existen actos de violencia que, por su naturaleza constituyen un peligro para la seguridad operacional de una aeronave; como, por ejemplo, la destrucción de una aeronave en servicio, en vuelo, o causarle daños que la incapaciten para volar, la colocación en una aeronave de artefactos o sustancias capaces de destruirla o causarle daños.

Visto así, se logra precisar que la comisión de ciertos hechos ilícitos que de por sí afectan a bienes jurídicos diversos como la vida, la propiedad, la libertad, el medio ambiente, por ser ejecutados dentro de una aeronave o ser utilizadas como medio de ejecución, o ser cometidos en instalaciones aeroportuarias, pueden poner en riesgo la seguridad de la aviación civil.

Uno de los casos emblemáticos son los sucesos del 11 de setiembre de 2001, los cuales marcaron la aviación civil internacional, al ser utilizadas aeronaves para cometer hechos de terrorismo, causando no solo pérdidas humanas, sino también materiales y la puesta en riesgo de la aviación civil; todo esto acompañado de la afectación psicológica que produjo en la población mundial.

En este orden de ideas, es importante señalar los casos de siniestros aéreos que tienen como resultado fallecidos y lesionados, de cuya investigación se determina que su factor causal es la imprudencia, negligencia o impericia de algunos de los garantes en el caso; estos resultados conllevan a la imputación de homicidio culposo en concurso con la interferencia ilícita; sin perjuicio de que en otros siniestro aéreos puedan ser calificados como homicidios cometidos en grado de dolo eventual, en referencia a aquellos siniestros en los cuales pueda verificarse que el factor causal ha sido la indiferencia o el desprecio a la vida de otras personas y bienes materiales en juego.

La base constitucional de la presente investigación tiene su fundamento en el numeral 26 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000), el cual dispone que el régimen integral de la navegación y transporte aéreo, así como el de los aeropuertos y su infraestructura, es de la competencia del Poder Público Nacional y se rige por la Ley de Aeronáutica Civil (2009), y demás disposiciones normativas, que con apego a ella surjan.

En este orden de ideas, se observa como nuestro texto fundamental busca salvaguardar la seguridad, defensa y el interés público en este ámbito, a través de una navegación aérea segura, ordenada y eficiente, ejerciendo su soberanía.

Luego de mencionar la norma constitucional que rige la materia, se tiene que mencionar la ley especial en materia aeronáutica, como lo es la Ley de Aeronáutica Civil Venezolana (2009), la

cual regula el conjunto de actividades relativas al transporte aéreo, la navegación aérea y otras vinculadas con el empleo de aeronaves civiles donde ejerza su jurisdicción la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo a la doctrina, el derecho penal busca posibilitar la vida en comunidad, garantizando el funcionamiento del sistema social, como afirma Roxin (2008, p.55-56), un concepto de bien jurídico vinculante político-criminalmente, solo se puede derivar de los cometidos plasmados en el texto fundamental, de nuestro Estado de Derecho, a través de los cuales se le marcan límites a la potestad punitiva del Estado.

Más adelante, el mismo autor afirma que los bienes jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global, estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema.

A los fines de explicar qué son los bienes jurídicos Roxin (2008, p.56) expresa, ...Esta definición, al atender a "circunstancias dadas y finalidades" en vez de a "intereses" de modo general, quiere expresar que este concepto de bien jurídico abarca tanto a los estados previamente hallados por el Derecho como los deberes de cumplimiento de normas creados sólo por el mismo, o sea que no se limita a la primera alternativa...

En este orden de ideas, la concepción del bien jurídico es mutable, ya que dentro del marco de finalidades constitucionales está abierta al cambio social y a los progresos del conocimiento científico.

Desde esta perspectiva, los titulares de estos intereses inmersos en el bien jurídico, pueden ser el individuo, la comunidad o el propio Estado; al respecto, señala Berdugo (1999, p.7) que como ejemplo de cada uno de estos supuestos se encuentra la vida, la salud pública y la seguridad exterior del Estado, por lo que se deduce que el concepto de bien jurídico desarrolla varias funciones.

El derecho penal sólo debe proteger bienes jurídicos. Esto no significa que todo bien jurídico debe ser protegido penalmente, ni que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados, los cuales deben ser establecidos de manera expresa, deba importar la intervención del derecho penal. Por ello se habla del principio de intervención mínima del derecho penal. Los teóricos de la Ilustración postularon que sólo las conductas socialmente dañosas, debían ser consideradas delito. Ferrajoli habla del principio de necesidad o de economía de las prohibiciones penales.

Ahora bien, en cuanto a la seguridad operacional como bien jurídico, debe entenderse en el más amplio sentido, y la aviación civil; visto así, podría tratarse de una aeronave, de las instalaciones aeroportuarias, etcétera. No en vano se insiste, en el Anexo 13 del Convenio de Chicago, que los peligros son componentes integrales de los contextos operacionales aeronáuticos. Dado que ninguna actividad humana puede garantizarse como absolutamente libre de peligros y errores operacionales, se debe considerar que en la aviación ocurrirán fallas y errores operacionales a pesar de los mejores y más logrados esfuerzos por evitarlos.

Por lo tanto, es preciso que la seguridad operacional de las actividades aeronáuticas se reduzca al mínimo, lo que solo es posible de alcanzar, determinando cuáles son las deficiencias y cómo enfrentar exitosamente los riesgos.

El concepto de seguridad operacional, que ofreció el Anexo 13 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, adoptado por el Consejo de OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) el 25 de febrero de 2013, dedicado a la gestión de la seguridad operacional en los Estados es del siguiente tenor: "...el estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación relativas a la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, se reducen y controlan a un nivel aceptable"... Anexo 13 Convenio de Aviación Civil (2001).

Como ya se dijo, la OACI, en conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Convenio de Chicago de 1.944:

...tiene como objetivo fundamental el fomentar los principios y la técnica de la navegación aérea Internacional, además del apoyo, desarrollo y perfeccionamiento del transporte aéreo internacional a los fines de: A)

Asegurar el progreso seguro y sistemático de la aviación civil internacional en el mundo. B) Fomentar las artes del diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos. C) Estimular el desarrollo de rutas aéreas, aeropuertos y ayudas para la navegación aérea en la aviación civil internacional. D) Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo en lo tocante a transportes aéreos seguros, regulares, eficientes y económicos. E) Evitar el despilfarro de recursos económicos que cause la competencia ruinosa. F) Garantizar que los derechos de los Estados contratantes se respeten plenamente, y que todo Estado contratante tenga oportunidad razonable de explotar líneas aéreas internacionales. G) Evitar la parcialidad entre Estados contratantes. H) Fomentar la seguridad de los vuelos en la navegación aérea internacional. I) Fomentar el desarrollo general de la aeronáutica civil internacional en todos sus aspectos...Convenio de Chicago (1944).

De lo anterior, se logra precisar que en el delito de interferencia ilícita los elementos descriptivos aluden a actos o uso de medios que pueden ser determinados mediante el análisis científico de los hechos naturales o a través de los sentidos. Ello por tratarse de un tipo penal de resultado material.

Los elementos normativos precisan la definición de su contenido mediante juicios de valor de carácter jurídico, técnico-científico o social, en alusión a los términos seguridad operacional y aviación civil. La comprensión de estos elementos variará según las apreciaciones de cada grupo social e incluso, de cada individuo.

Este análisis, realizado a la luz de la doctrina jurídica aplicable al complejo ámbito de la aeronáutica moderna, se arriba así al último nivel de estudio del hecho punible que es la culpabilidad, en el cual se determina si es posible la atribución de la conducta típica y antijurídica a alguna persona imputable, que habiendo conocido la ilicitud de su actuar activo u omisivo y pudiendo actuar de otra manera, optó –en el caso concreto del artículo 140- por interferir

ilícitamente la seguridad operacional de la aviación civil.

Conforme al planteamiento inicial, de utilizar el sistema de la teoría del delito, como herramienta metodológica para analizar el tipo penal establecido en el artículo 140 de la LAC, es posible afirmar que quien incurre en un acto de interferencia ilícita, verificada la antijuricidad de su propósito concreto, no habría sido motivado por la norma.

La disposición prescribe que cualquier persona que interfiera de manera ilícita la seguridad operacional y de la aviación civil, será castigada con prisión de seis a ocho años. Entonces, si una o varias personas, incurren en uno o más actos de "interferencia ilícita", establecidos en las RAV (regulaciones aeronáuticas venezolanas), en convenios aeronáuticos internacionales suscritos por Venezuela, o en otros instrumentos oficiales, siéndoles exigible una conducta conforme a derecho -téngase presente que la disposición castiga la interferencia ilícita-, no existiendo alguna circunstancia extraordinaria que justifique la lesión de bienes jurídicos, deben ser castigadas penalmente.

Cumplidos estos extremos, una vez culminado el debido proceso, la persona o personas imputadas habrán de ser declaradas penalmente responsables, en consecuencia, culpables del hecho ilícito y les será impuesta la pena correspondiente.

Tal como lo indica el Manual de Seguridad Operacional (2013) las violaciones en las defensas de seguridad pueden ser una consecuencia atrasada de las decisiones tomadas en los niveles más altos dentro de este sistema, las que pueden permanecer latentes hasta que sus efectos o potencial de daños se activen bajo circunstancias operacionales específicas. Bajo dichas circunstancias, las fallas humanas o activas a nivel operacional actúan para violar las defensas naturales de seguridad operacional del sistema.

Las afectaciones a este bien jurídico aeronáutico, incluyen una combinación de condiciones activas y latentes; las fallas activas son medidas tomadas o no tomadas, como errores e infracciones, que tienen efectos adversos inmediatos. Estas fallas se asocian normalmente al personal de primera línea (*pilotos, controladores de tránsito aéreo, ingenieros mecánicos de aeronaves, etc.*).

Asimismo, en cuanto a las fallas latentes, el Manual de Gestión de Seguridad Operacional,

señala que las condiciones latentes son aquellas que existen en el sistema de aviación mucho antes de experimentar un resultado dañino. Las consecuencias de las condiciones latentes pueden permanecer ocultas por mucho tiempo. En un principio, dichas condiciones no se perciben como perjudiciales, pero se harán evidentes luego de la violación de las defensas del sistema.

Generalmente, estas condiciones las generan personas muy lejanas en tiempo y espacio del suceso. Las condiciones latentes en el sistema pueden incluir aquellas generadas por la falta de cultura de seguridad operacional; mal diseño del equipo o los procedimientos; metas institucionales en conflicto; sistemas institucionales o decisiones de gestión incompletos. La perspectiva de fondo de los accidentes institucionales apunta a identificar y mitigar dichas condiciones latentes a nivel del sistema y no mediante esfuerzos localizados para minimizar las fallas activas de las personas.

Visto así, la puesta en peligro de la seguridad de la aviación civil, puede ser causada por una acción u omisión que incumpla con los reglamentos, procedimientos, normas o las prácticas adecuadas en la actividad aeronáutica.

En relación con lo que se ha logrado explicar en el presente análisis, desde el punto de vista del bien jurídico tutelado, es necesario precisar la coexistencia de diversos tipos penales y las nuevas modalidades delictivas.

Al respecto, se considera necesario en primer lugar, explicar los tipos de concurso de delitos en materia penal; Mila (2014,p.575-580) citando a López Barja, señala que es posible que un sujeto activo realice varias acciones o que alguna de ellas vulnere más de un bien jurídico, destacando que se está ante un concurso real o material de delitos, cuando exista una pluralidad de acciones que den lugar a una pluralidad de delitos, mientras que el concurso formal o ideal de delitos, existirá cuando se constate la existencia de una única acción o de una unidad de acción, que constituye diversos delitos.

Ahora bien, la comisión del delito de interferencia ilícita puede causar afectación de otros bienes jurídicos, por ejemplo, ocasionar un siniestro aéreo, el cual puede tener como efecto pérdida de vidas humanas, lesiones personales, daños materiales, entre otros.

En este sentido, en ese caso concreto, se puede estar en presencia de un homicidio culposo, establecido en el artículo 409 del Código Penal Venezolano, ya que dada la violación del deber de cuidado, patentizada por su actuación imprudente, negligente o imperita, en el ejercicio de la actividad aeronáutica, se configura ese tipo penal.

En este caso, lo esencial en la culpa es la forma en que se produce el resultado, dado que, en la mayoría de los casos, la acción es irrelevante desde el punto de vista penal, por carecer de intencionalidad, en tanto que el resultado se genera debido a la violación del deber objetivo de cuidado que el imputado debía observar y que ha infringido.

Según Gómez (2006, p.101-103) la conducta es culposa cuando el resultado es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo.

El deber objetivo de cuidado está referido a la obligación de diligencia que se exige a quienes realizan cierta actividad, en la cual se debe ser no solo cuidadoso, sino diligente y prudente, así como respetuoso de las órdenes, reglamentos e instrucciones evitando descuidos y acciones temerarias; esta alusión doctrinaria al deber de cuidado exigible al autor, bajo las denominaciones de imprudencia, negligencia, impericia, etc. integran el tipo penal y verificada la tipicidad del hecho, repercutirá en el juicio de culpabilidad.

Señala la doctrina que el deber de cuidado puede expresarse al obligado bajo varias modalidades: como deber de prever un posible riesgo y la obligación de controlar las circunstancias a su alcance; deber de abstención de acciones riesgosas, deber de capacitación de ciertas actividades, o como obligación de vigilancia y control: aquí la acción prudente y diligencia no sólo consiste en la previsión de riesgos, sino en la toma oportuna de las medidas necesarias y adecuadas a su alcance para neutralizar el peligro, a fin de evitar daños a terceros.

Visto así, el resultado típico en este caso es la concreción de la violación del deber de cuidado que le era exigible al autor; es importante destacar que el imprudente es el que no pone el cuidado debido, la imprudencia es entonces omitir la prudencia debida, es decir, no observar al obrar el comportamiento y prevención que un hombre cuidadoso emplea en su actividad, en su vida de relación social. Si por el comportamiento imprudente de alguna de las personas

involucradas en la actividad aeronáutica, se produce un resultado lesivo a personas o bienes materiales, el derecho penal habrá de intervenir para establecer la responsabilidad respectiva e imponer las sanciones a que hubiere lugar.

Además, es relevante mencionar que también se puede presentar el caso de homicidio intencional en grado de dolo eventual, toda vez que se pueda determinar que el autor del hecho se representó el resultado como posible, y aún así continuó su ejecución, siéndole indiferente o despreciable el resultado probable de su comportamiento.

Precisamente, con miras a la protección de los derechos, los explotadores del servicio aéreo, dentro del ámbito de su actuación, tienen la obligación jurídicamente impuesta de cumplir con las condiciones y estándares de seguridad para ejercer la actividad aeronáutica, entre otras exigencias establecidas por la Autoridad Aeronáutica. Asimismo, actuar con el máximo nivel de precaución y especial cuidado, que según las reglas de la experiencia y el conocimiento imperante son necesarias para evitar daños a intereses jurídicamente protegidos, particularmente en una actividad riesgosa y no exenta de peligros, como las operaciones aéreas.

Particular relevancia en este aspecto confiere la ley de aeronáutica civil al comandante o piloto de la aeronave:

Artículo 41. Toda aeronave debe tener un comandante, que será el piloto al mando designado por el explotador, de quien será su representante, a falta de designación se presume que quien dirige la operación de vuelo es el comandante. El comandante de la aeronave es la máxima autoridad a bordo de los pasajeros, tripulación, equipaje, carga y correo. Es el encargado de la dirección de la aeronave y principal responsable de su conducción segura. Sus funciones se inician con la preparación del vuelo y finalizan cuando entrega su responsabilidad al explotador o a la autoridad correspondiente. Los requisitos y demás obligaciones serán previstos en la normativa aeronáutica respectiva.

De igual forma, se tiene que mencionar una figura delictiva que dio origen al Convenio de la Haya (1970). Se hace referencia al apoderamiento ilícito de aeronaves, considerando que la

acción de ejercer el control de la misma presupone haberse ya apoderado del avión, por cuanto nadie podría tomar el control de una aeronave si la misma no se encontrase a su entera disposición; por lo que apoderarse de una aeronave, debe entenderse como apropiarse de la misma, tomarla. Folchi (2010, p.5) señala que el sujeto activo debe realizar actos de disposición respecto de la aeronave, encontrándose esta fuera de la esfera del poder de su legítimo tenedor.

Por lo tanto, apoderarse de una aeronave sin tener fundamento jurídico, concreta una conducta delictiva, es decir si quien se apodera de una aeronave que se encuentra en un aeropuerto, se sube al mismo sin enfrentar a persona alguna y lo hace volar, comete delito; de igual forma, comete delito quien utiliza la violencia para apoderarse de la aeronave.

En los dos casos señalados, únicamente no se trata de la configuración del delito de interferencia ilícita, sino que también se encuentra ante la violación de otra norma penal establecida en el código penal venezolano, específicamente uno de los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación, contemplado en el artículo 357, que castiga con pena de prisión de ocho a dieciséis años, a quien asalte o ilegalmente se apodere de aeronaves.

También se incurre en interferencia ilícita en concurso con otro delito, cuando el agente causa daño a aeronaves, aeropuerto, medios empleados para los sistemas de transporte, etc., lo que acarreará una penalidad mayor, si del daño se deriva un peligro grave para la incolumidad pública o la producción de un siniestro. La norma referida es el artículo 360 eiusdem; cabe referir que, si el daño se produce por un comportamiento imprudente, se castigará al autor, con la atenuante establecida en la disposición.

Asimismo, es oportuno mencionar el Convenio de Montreal (1971) destinado a la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, y el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional (Montreal, 1988), los cuales surgen para establecer parámetros de seguridad a los fines de combatir nuevas figuras delictivas que atentan contra la seguridad de la navegación aérea.

En este orden de ideas, Folchi (2010, p. 8) señala que se trata de la comisión de actos de violencia que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad operacional de la

aeronave, entre los cuales se pueden mencionar:

- Destrucción de una aeronave en servicio o en vuelo o causarle daños que la incapaciten para volar.
- Colocación en una aeronave de artefactos o sustancias capaces de destruirla o causarle daños.
- Destrucción o daños a las instalaciones destinadas a la navegación aérea, o perturbar su funcionamiento, si con ello se crea un peligro para una aeronave y a la seguridad de la aviación civil.

Comunicaciones falsas con la misma finalidad anterior.

Con relación a estos actos violentos, se hizo referencia al código penal venezolano, el cual, en el Capítulo referido a los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación, desarrolla, además del asalto o apoderamiento ilegal de aeronaves, medios de transporte colectivo o de carga, o de la carga que estos transporten, sean o no propiedad de empresas estatales, el delito de los daños a aeronaves e instalaciones aeroportuarias, con agravantes si se verifica la ocurrencia de siniestros y, si de estos hechos se derivan muertes o lesiones a una o más personas, aumenta con severidad las penas, pudiendo convertirse en penas de presidio hasta por 20 años.

Según lo dicho anteriormente, se logra precisar que, en el ámbito jurídico penal de la aviación, se puede entrar en concurso con figuras delictivas de gran impacto mundial, se hace referencia al terrorismo, esta amenaza está configurada por dos aspectos claramente definidos: el crimen organizado y el fenómeno de la violencia.

Díaz (2005) en su intervención en el Congreso Iberoamericano sobre Cultura de la Paz y Derechos Humanos, señaló que el crimen organizado es una amenaza terrible, que aumenta la posibilidad de una gran expansión del terrorismo, por lo que el papel del Estado actual debe ser propiciar la seguridad, orden interno y defensa, haciendo uso de su ordenamiento jurídico.

Dicho esto, actualmente estos criminales organizados suelen utilizar como medios de comisión, las aeronaves comerciales, ejemplo de ello fue lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001,

que afectó las Torres Gemelas en los Estados Unidos; estas devastadoras experiencias, presentan la necesidad en la mayoría de los países del mundo, de alcanzar seguridad y el reto más desafiante para el Estado como Institución, que es justamente brindar seguridad a los ciudadanos.

En Venezuela, se encuentra en vigencia la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012), la cual define en su artículo 4, lo que se entiende por acto terrorista:

...**Acto terrorista:** es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los Gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional.

Los cuales pueden realizarse a través de los siguientes medios:

- a) atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte;
- b) atentados contra la integridad física de una persona;
- c) secuestro o toma de rehenes;
- d) causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos, o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico;
- e) apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías;
- f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de

fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas;

g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas...

Este panorama indica que se está en presencia de amenazas de altísimo aumento con severidad las penas impacto, y que los Estados están intentando resolver el problema, a través de la implementación de medidas de seguridad y supervisión constante, a través de investigación de inteligencia, ya que cada vez más se ve la utilización de medios de transporte aéreo a los fines de ejecutar sus despiadados ataques.

Para concluir, es necesario el cumplimiento de los programas de seguridad de la aviación civil, a los fines de salvaguardar la regularidad y eficiencia del transporte aéreo.

CONCLUSIONES

Luego de realizar la investigación, se puede concluir lo siguiente:

- Los Instrumentos legales que destacan el espíritu, propósito y razón de la seguridad operacional de la aviación civil, son las leyes vinculadas y conexas a la materia, así como las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas, y los Convenios Internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
- El bien jurídico protegido en el ámbito penal aeronáutico, es la seguridad de la aviación civil en todas sus formas, es decir, operacional, técnico, humano e institucional, por lo que debe ser entendida en un sentido amplio.
- La puesta en peligro de la seguridad de la aviación civil, puede ser causada por una acción u omisión que incumpla con los reglamentos, procedimientos, normas o las prácticas adecuadas de la actividad aeronáutica. Se destaca que en esta materia se encuentra involucrado el factor

técnico, humano e institucional.

- Las Repercusiones de este delito se fundamentan en la afectación de otros bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, ya que la actividad aeronáutica involucra personas, equipos e instalaciones, directamente vinculadas con ella e indirectamente involucra a terceros en superficie y bienes materiales.
- La comisión del delito de interferencia ilícita, puede causar afectación de otros bienes jurídicos, por ejemplo, ocasionar un siniestro aéreo, el cual puede tener como efecto la pérdida de vidas humanas, lesiones personales, daños materiales, entre otros.

El delito de interferencia Ilícita puede entrar en concurso con otras figuras delictivas, establecidas en el Código Penal Venezolano, así como con otras Leyes especiales, por ejemplo, la ley Orgánica contra la Delincuencia

Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

BIBLIOGRAFÍA

Berdugo, I. (1999). **Lecciones de Derecho Penal. Parte General**. Editorial La Ley.

Código Penal Venezolano. **Gaceta Oficial N° 5.768**, Extraordinario del 13 de abril de 2005. N°38.408 del 29 de marzo de 2006. N° 38.412 del 4 de abril de 2006. N° 39.696 del 15 de junio de 2011. N°39.818 del 12 de diciembre de 2011.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. **Gaceta Oficial de la República**

Bolivariana de Venezuela N° 36.860, del 30 de diciembre de 1999. N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009. Con la enmienda N°1 de fecha 15 de febrero de 2009.

Convenio de Aviación Civil Internacional. (2001). **Anexo 13. Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación**. Publicado en fecha 1 de noviembre de 2001. Consultado en fecha 29 de octubre de 2015. <https://>

[derechoaeronauticoiuac.wordpress.com/
anexos/](https://derechoaeronauticoiuac.wordpress.com/anexos/).

Convenio de Aviación Civil Internacional.
(2006). **Anexo 17. Seguridad.** Publicado en
fecha 1 de julio de 2006. Consultado en
fecha 29 de octubre de 2015.

[https://
derechoaeronauticoiuac.wordpress.com/
anexos/](https://derechoaeronauticoiuac.wordpress.com/anexos/).

Convenio de Aviación Civil Internacional.
(2013). **Anexo 19. Seguridad Operacional.**
Publicado en fecha 1 de noviembre de
2013. Consultado en fecha 29 de octubre
de 2015.

[https://
derechoaeronauticoiuac.wordpress.com/
anexos/](https://derechoaeronauticoiuac.wordpress.com/anexos/).

Convenio de Chicago. **Organización de**

Aviación Civil Internacional. Publicado en
el año 1944. Consultado en fecha
29/10/2015

[https://
derechoaeronauticoiuac.wordpress.com/
oaci/](https://derechoaeronauticoiuac.wordpress.com/oaci/).

Convenio de la Haya. **Represión del
apoderamiento ilícito de aeronaves.** La
Haya el 16 de diciembre de 1970.

Convenio de Montreal. **Represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la aviación
civil.** Montreal, 1971.

Delincuencia Organizada Transnacional
(2009). **Crimen Organizado.** Consultado en
fecha 11/11/2015.

[https://www.unodc.org/toc/es/crimes/
organized_crime.html](https://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized_crime.html).

El juicio, la valoración, la pretensión no son experiencias vacías que la conciencia tiene, sino experiencias compuestas de una corriente intencional"

Edmund Husserl

"USO ESTRATÉGICO DEL SECTOR AERONÁUTICO EN LA REGIÓN ORIENTAÑ DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA"

LCDO. PAULO E. LANDAETA MORALES

landaetap1962@gmail.com

ARTÍCULO ORIGINAL

Artículo Divulgativo

RESUMEN

En el marco de la Seguridad y Defensa de la Nación y el crecimiento económico de Venezuela, la presente investigación se efectuó, permitiendo realizar un análisis de la eficiencia en la prestación de los servicios, el estado de conservación de las instalaciones y servicios, la regularidad y conectividad, que brinda la aeronáutica civil en la región oriental del país. La investigación se limitó al análisis del uso estratégico que posee la aeronáutica civil en la región oriental del país, con la finalidad de evaluar si las políticas empleadas en el mencionado sector van de la mano con el crecimiento en las diferentes áreas. El objetivo general de la investigación es Analizar el uso estratégico del sector Aeronáutico en la región Oriental de la República Bolivariana de Venezuela, basándose teóricamente en la aviación civil internacional; aviación civil en Venezuela, Uso Estratégico de la Aeronáutica Civil. Los aspectos metodológicos empelados en la investigación para la consecución de los objetivos establecidos, la cual implicó el análisis del uso

estratégico del sector Aeronáutico en la región Oriental de la República Bolivariana de Venezuela, a través de un trabajo de campo para la obtención de información cuyo procesamiento y análisis permitieron dar respuestas a las interrogantes planteadas en la investigación, con un diseño No Experimental, situado dentro de la Investigación Descriptiva, con una población y muestra de 20 profesionales técnicos aeronáuticos. Concluyendo, la conectividad aérea presente en la Región Oriental de nuestro país, la cual es una media global del nivel de servicio del que se dispone, se encuentra vulnerada debido a los bajos niveles en la calidad de los servicios que se brindan, por lo tanto, se ven afectados factores como la variedad e importancia económica de los orígenes y destinos, la fiabilidad y la frecuencia de los vuelos y sus conexiones.

Palabras Claves: *Aeronáutico, Uso estratégico, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Región Oriental, Conectividad Aérea, Seguridad Operacional.*

ABSTRACT

Within the framework of the Security and Defense of the Nation and the economic growth of Venezuela, the present investigation was carried out, allowing an analysis of the efficiency in the provision of services, the state of conservation of the facilities and services, the regularity and connectivity, provided by civil aeronautics in the eastern region of the country. The research was limited to the analysis of the strategic use of civil aeronautics in the eastern region of the country, in order to assess whether the policies used in the aforementioned sector go hand in hand with growth in the different areas. The general objective of the research is to analyze the strategic use of the Aeronautical sector in the Eastern region of the Bolivarian Republic of Venezuela. theoretically based on international civil aviation; civil aviation in Venezuela, Strategic Use of Civil Aeronautics. The methodological aspects used in the research to

achieve the established objectives, which involved the analysis of the strategic use of the Aeronautical sector in the Eastern region of the Bolivarian Republic of Venezuela, through field work to obtain information whose Processing and analysis allowed to answer the questions raised in the research, with a Non-Experimental design, located within the Descriptive Research, with a population and sample of 20 aeronautical technical professionals. In conclusion, the air connectivity present in the Eastern Region of our country, which is a global average of the level of service available, is violated due to the low levels of quality of the services provided, therefore factors such as the variety and economic importance of origins and destinations, the reliability and frequency of flights and their connections are affected.

Keywords: *Aeronautical, Strategic use, Economic Development, Environment, Eastern Region, Air Connectivity, Operational Safety.*

INTRODUCCIÓN

Alrededor del mundo la Aeronáutica Civil se ha venido desarrollando de manera acelerada y dinámica durante las últimas décadas, con una tendencia de crecimiento para los próximos años, a pesar de las dificultades experimentadas a nivel mundial por la pandemia en el último año. En este sentido, estos cambios están en sintonía con el fortalecimiento y desarrollo de las condiciones económicas mundiales y la puesta en marcha de políticas públicas encaminadas básicamente a la desregularización y liberalización de los mercados de transporte aéreo de pasajeros y carga, incluyendo la liberalización de tarifas.

Es así como, en la Aeronáutica Civil a nivel mundial se plantean retos tales como mayor capacidad y mejores niveles de servicio en la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria; la

aplicación de un proceso vanguardista de liberalización de mercados, el posicionamiento de la industria y mejoras regulatorias, el aprovechamiento de las ventajas competitivas frente a otros modos de transporte, un uso óptimo de la tecnología y facilitación de procesos, y un desarrollo sostenible mediante la reducción y compensación del efecto ambiental, entre otros.

De acuerdo con esto, y partiendo del Artículo 1 del Convenio de Chicago (1944), que establece, que "Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene Soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio" (p.16); en Venezuela se comienza a organizar la Aviación Civil, entre los años de 1940-1945 cuando Pan American hace entrega de los aeropuertos de Maiquetía, Maturín y Maracaibo, de ese modo en 1943, con el apoyo de Pan American Airways Inc. y Mexicana de Aviación se firma un contrato de explotación del transporte aéreo entre Aerovías Venezolanas S.A., (AVENSA) y el Gobierno Nacional.

En este orden de ideas, para 1945 se hace necesario disponer de Servicios de Control de Tránsito Aéreo, por lo que se crea la primera Torre de Control en Maiquetía, para luego expandirse por los Aeropuertos de Maracaibo, Barcelona, Maturín Ciudad Bolívar, Coro, Mérida, Valera, Barquisimeto; de igual modo, una vez que las aeronaves se hacen más veloces y grandes se da paso al sistema de Muy Alta Frecuencia (VHF). Es así como, al pasar de los años y con el incremento del tráfico de aeronaves, se hizo necesaria la creación de centros de comunicaciones, la implementación de ayudas para la navegación aérea, como faros giratorios y la instalación de radio ayudas (radiofaros de Baja Frecuencia), del mismo modo, se revisan y rediseñan las Aerovías y nace el Sistema de Control de Aproximación de Vuelo.

En consecuencia, en el año 2001, se crea el Instituto Nacional de Aviación Civil, y en el año 2005, la Asamblea Nacional promulga una nueva Ley de Aeronáutica Civil; asimismo nace el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) que viene a sustituir al Instituto de Aviación Civil. Con el objeto de sustituir los equipos que datan de 1977, el Ministerio de Infraestructura a través del INAC, realiza la modernización de los servicios de tránsito aéreo, por medio del Proyecto de Modernización y Gestión del Tránsito Aéreo (Proyecto MAGTA "Proyecto de Modernización de Aeropuertos y Gestión de Tránsito Aéreo"), bajo los auspicios de la Oficina de Cooperación

Técnica de la OACI, (Organización de Aeronáutica Civil Internacional), se adquieren radares de última tecnología y otros equipamientos técnicos, se mejoran los servicios de Búsqueda y Salvamento, se adquieren vehículos contra incendios para los Bomberos Aeronáuticos, entre otros proyectos de gran envergadura para fortalecer la plataforma aeronáutica del país.

A pesar de las actualizaciones y los esfuerzos realizados por los entes gubernamentales, para el año 2019 la pérdida de conectividad aérea en Venezuela, era de más del 71%, y la pérdida de los asientos en vuelos internacionales era del 85%, esto según lo planteado por Humberto Figuera, quien fuera el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV).

En relación a las problemáticas observadas y con el propósito de solucionar las deficiencias que enfrenta el sector aéreo del país en medio de la guerra económica y el bloqueo imperial; así como incrementar el crecimiento y consolidación de la Aeronáutica Civil, se llevó a cabo un Encuentro Nacional del Sector Aeronáutico Venezuela 2019, en el cual se profundizó en temas como la Seguridad Aeronáutica, Servicio Aeronáutico, Conectividad, Certificación y Tarifario, Sistema Educativo Aeronáutico, Legislación y Tecnología e innovación, lo que permitió presentar nuevas propuestas para el crecimiento del sector aéreo venezolano.

Actualmente el país se encuentra inmerso en una guerra económica y una serie de bloqueos económicos que dificultan alcanzar el desarrollo del sector aeronáutico, lo cual se persigue contrarrestar, a través de acciones que optimicen la conectividad nacional e internacional, que impulsen la competitividad, mejoren y faciliten la seguridad operacional, que sean ambientalmente sostenibles, con niveles de servicio que atiendan las demandas sociales de movilidad, bajo un modelo institucional estable que permita la inserción en la economía nacional y regional, reafirmando la articulación de la República Bolivariana de Venezuela dentro del espacio aéreo Regional Sudamericano y del mundo.

En este sentido se hizo necesario indagar en el uso que actualmente se le está dando a la Aeronáutica Civil en el Oriente de nuestro país desde un punto de vista estratégico en lo que respecta al desarrollo económico, la soberanía nacional y la capacitación y/o formación de técnicos aeronáuticos para fortalecer, las generaciones de relevo en este ámbito; por lo que, en

esta investigación se plantaron las siguientes interrogantes:

¿Cómo se evidencia el uso estratégico de la aeronáutica civil en la región Oriental del país?, ¿Cuál ha sido la influencia del sector aeronáutico en el desarrollo de la región Oriental del país desde un punto de vista estratégico?, ¿Cuáles son las políticas públicas existentes para el desarrollo estratégico del sector aeronáutico en la región Oriental del país?, ¿Cómo ha contribuido la aeronáutica civil en el crecimiento del sector económico de la región Oriental del país?, ¿Cuáles son las oportunidades de estudio que se ofrecen, a consecuencia del desarrollo del sector aeronáutico en el Oriente del país?, ¿Cómo ha impactado el sector aeronáutico en el desarrollo del talento humano en la región Oriental del país?.

Objetivo General

Analizar el uso estratégico del sector Aeronáutico en la región Oriental de la República Bolivariana de Venezuela.

Objetivos Específicos

- Identificar las políticas públicas existentes para el desarrollo estratégico del sector aeronáutico en la región Oriental del país.
- Describir la influencia del sector aeronáutico en el desarrollo de la región Oriental del país desde un punto de vista estratégico.
- Estudiar la contribución de la aeronáutica civil en el crecimiento del sector económico de la región Oriental del país.
- Examinar las oportunidades de estudios especializados en aeronáutica, que se ofrecen, a consecuencia del desarrollo del sector aeronáutico en el Oriente del país.
- Evaluar el impacto el sector aeronáutico en el desarrollo del talento humano en la región Oriental del país.

Aviación Civil Internacional

El 13 de octubre de 1919 como parte de una vasta reorganización internacional posterior a la Primera Guerra Mundial fue celebrado el Convenio de París, donde fue creada la Comisión Internacional de Navegación Aérea (ICAN), la cual dio paso a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

De igual manera Francia también debe ser reconocida por haber formado la primera federación relacionada con la aviación de cualquier tipo: la Federation Aéronautique Internationale se estableció en 1905 como una organización no gubernamental y sin fines de lucro para promover las actividades aeronáuticas y astronáuticas en todo el mundo, particularmente en el campo de deportes aéreos, así como para fomentar las habilidades, competencias y medidas de seguridad relacionadas.

Sin embargo, existe una aceptación general de que 1919 fue el año en que nació la industria del transporte aéreo internacional, incluso a pesar de que el primer servicio aéreo programado había operado en Tampa Bay, Florida (EE. UU.) Durante los primeros cuatro meses de 1914. Así mismo en el año 1919 también se estableció el precursor de la actual Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, que representa a las líneas aéreas regulares del mundo), cuando representantes de cinco compañías de transporte aéreo de Dinamarca, Alemania, Gran Bretaña, Noruega y Suecia se reunieron en La Haya, Países Bajos, con la finalidad de firmar un acuerdo para formar la Asociación Internacional de Tráfico Aéreo.

Ahora bien, desde 1919 hasta 1944, se realizaron varios desarrollos adicionales e importantes de la aviación civil que ayudaron a crear una base sólida a partir de la cual el Convenio de Chicago podría realizarse más tarde. Por lo que, en 1925, se convocó en París la Primera Conferencia Internacional de Derecho Aéreo Privado para examinar las obligaciones legales de las aerolíneas y emprender la inmensa labor de codificar el derecho aéreo privado. El protocolo final de esta Conferencia conllevó a la creación de un comité especial de expertos, el Comité International Techniqued 'Experts Juridiques Aériens, o CITEJA.

En este mismo orden de ideas, para 1926, se desarrolló una Convención Iberoamericana

bajo el liderazgo de España, con Portugal y los Estados de América Latina, mientras que los Estados Unidos y el Reino Unido aprobaron reglamentos relacionados con la gobernanza del comercio aéreo en sus territorios; por otra parte, para el año 1929, se firmó en Varsovia el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, el cual entró en vigor a principios de 1933, en él se establecieron las condiciones del transporte aéreo internacional con respecto a los documentos utilizados para dicho transporte y de la responsabilidad del transportista aéreo (Explotador).

Del mismo modo en 1933, se firmó en Roma, Italia, la Convención sobre daños causados por aeronaves extranjeras a terceros en la superficie de 1933, lo cual fue modificado posteriormente por el Protocolo de Bruselas en 1938, para así permitir algunas defensas básicas para las aseguradoras. También en 1933 se firmó en La Haya el primer Convenio Sanitario Internacional para la Navegación Aérea para proteger a las comunidades contra las enfermedades que pueden ser importadas por aviones, así como al personal de vuelo contra las enfermedades debidas a los vuelos.

Finalmente, para la década de 1930, la cooperación entre las aerolíneas mundiales avanzó rápidamente bajo la IATA, y se desarrollaron muchas normas técnicas nuevas y regulaciones de transporte aéreo comercial. Esto incluyó la estandarización técnica de cabinas, prevención de incendios, aeropuertos marítimos y acumulación de hielo, así como normas que rigen la contabilidad de ingresos y la gestión del tráfico. Por último, es conveniente resaltar que, si bien este desarrollo acelerado del transporte aéreo civil fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial de 1940 a 1945, los avances logrados durante este período fueron fundamentales para la realización del eventual marco global, ahora administrado a través de la OACI.

Aviación Civil en Venezuela

Para el año 1912, luego del célebre vuelo de Frank Boland sobre Caracas, el 29 de septiembre, el mundo se encontraba en el umbral de la I Guerra Mundial y será en ese conflicto cuando la aviación pasa a convertirse en un arma poderosa. Sin embargo, no es hasta comienzos del año 1920, cuando el empresario caraqueño Eloy Pérez suscribe un contrato con el

teniente italiano Cosme Renella, con el fin de ofrecer en la capital y otras ciudades del interior del país, una serie de espectáculos que prácticamente eran maniobras ejecutadas por el referido piloto.

No obstante, es a partir de 1920 cuando se hace evidente la importante necesidad de contar con una aviación militar en el país; por lo que el Presidente de la República para ese entonces, el General Juan Vicente Gómez, ordena preparar un decreto, creando la Escuela de Aviación Militar de Venezuela, lo cual ocurrió el 17 de abril de 1920, y, por tanto, Venezuela ya está en el umbral de la naciente aeronáutica. Es así como, para el 14 de junio de 1920, la fábrica francesa de aviones entregó al Agregado Comercial de Venezuela en París, Emilio Posse Rivas los primeros aviones – Caudron G3- para la naciente Escuela de Aviación.

Posteriormente 1929, la aviación comercial europea y estadounidense estaban interesadas en incursionar en nuestro país para incluirlo en sus rutas internacionales, por lo que, para el 26 de septiembre de ese año, se realiza un vuelo experimental de la aerolínea Pan American, para luego de un corto análisis, solicitar permiso para iniciar sus vuelos, los cuales comenzaron el 6 de mayo de 1930, desde Maiquetía donde arrendaron a la Familia Luy una franja de terreno para construir un campo de aterrizaje y una pequeña oficina para atender a los arriesgados pasajeros, hoy Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Del mismo modo, a fines de 1929 la Compagnie Generales Aeropostales Francesas-CGAF- que estaba ya operando en Brasil, manda por barco un avión Potez de 8 puestos el cual es armado en Maracay y cuya finalidad era igualmente estudiar las posibilidades de establecerse en el país, pero desde la capital aragüeña; por lo que, la empresa es autorizada a volar en las rutas Maracay -Barquisimeto, Barinas, San Fernando de Apure, Coro, Maracaibo y Ciudad Bolívar, con el nombre de Aviación Nacional Venezolana. Posteriormente para 1931, el gobierno había concluido la construcción del campo de Boca de Río para la aviación comercial. Es así como, el 1 de enero de 1934, ya el país contaba con la Línea Aeropostal Venezolana (LAV), pasando a depender directamente del Ministerio de Guerra y Marina, siendo todos sus pilotos militares.

En consecuencia, entre 1940-1945 Pan American hace entrega de los aeropuertos de Maiquetía, Maturín y Maracaibo. En tal sentido, en junio de 1943, con el apoyo de Pan American

Airways Inc. y Mexicana de Aviación, firmaron el contrato para la explotación del transporte aéreo de servicio general entre Aerovías Venezolanas S.A., AVENSA, y el Gobierno Nacional; es así como, luego del anuncio de BOEING de sacar al mercado una aeronave comercial a reacción, se crea una gran expectativa en casi todas las aerolíneas del mundo; por lo tanto, en 1958 aterriza en Maiquetía el primer B-707 en vuelo de demostración de PANAM, y se inician sus vuelos comerciales Nueva York-Caracas-Buenos Aires en 1959.

Entonces para la década de 1960-1970, con la aparición de VIASA, el tráfico de pasajeros domésticos e internacionales se incrementó en el país y el aeropuerto de Maiquetía se va haciendo más pequeño e incómodo. Razón por la cual, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabajó en la construcción de un moderno aeropuerto para Caracas, a fin de desarrollar un moderno Terminal aéreo para Maiquetía en el marco de un Plan Maestro que es elaborado por profesionales venezolanos. Así mismo, el Estado Venezolano adquiere una parte accionaria de VIASA, y compra una flotilla de aviones DC-9 para Aeropostal, así como equipos DC-10 para VIASA. Del mismo modo, en 1974 fue fundada la aerolínea Rutaca, que, en sus inicios, abarcó rutas que comprendían las zonas mineras y misiones indígenas al sur de Venezuela.

En consecuencia, entre los años 1970-1980 se construyó un edificio administrativo para la sede del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM), y un Terminal Internacional de Llegada, ambos provisionales, hasta tanto no se iniciara la construcción definitiva de los terminales nacional e internacional, y la sede del IAAIM respectivamente. De igual manera, se inaugura la nueva torre de control del aeropuerto y una segunda pista de tres mil metros de longitud.

A propósito de la desprivatización de VIASA, entre los años 1980-1990 se inauguran las nuevas instalaciones del Terminal Nacional y el edificio sede del IAAIM y continúa el crecimiento de las aerolíneas en el país. En este sentido, en la década del 90 la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) ubica al país en la Categoría 2, a causa de una serie de irregularidades en algunas aerolíneas domésticas, al igual que una serie de fallas en los reglamentos aplicados y la certificación de las empresas prestadoras de servicios especializados

domésticas.

En otro orden de ideas, en el año 1999 se celebra una auditoría por parte de técnicos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), quienes señalan las fallas todavía presentes en materia de seguridad, de tal modo que para el año 2001, se decreta la creación del Instituto Nacional de Aviación Civil, y en el año 2005 la Asamblea Nacional promulga una nueva Ley de Aeronáutica Civil, asimismo nace el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil –INAC- que sustituye al Instituto Nacional de Aviación Civil.

Es así como, para el año 2004 Venezuela recibe nuevamente la visita de los técnicos de la OACI con el fin de hacer seguimiento al proceso de Auditoría de la Seguridad Operacional realizada por este organismo, determinándose que Venezuela había alcanzado un grado de cumplimiento del 89% de las normas y métodos recomendados en materia de seguridad operacional, en un espectacular cambio del pasado reciente en esta materia.

Como consecuencia del anuncio por parte del INAC de cancelar y reducir las operaciones aéreas de varias aerolíneas estadounidenses en el 2006; sin embargo, en marzo de ese año, llega a Caracas una comisión de expertos de la FAA (Agencia Federal de Aviación- USA), los cuales comprueban que Venezuela había mantenido e incluso superado el porcentaje de cumplimiento de las normas y métodos recomendados por la OACI encontrados en años anteriores, en relación con los estándares de seguridad. En este sentido, el 18 de abril, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, comunica oficialmente al INAC que Venezuela ascendía a Categoría 1, por lo que nuestras aerolíneas podrían volar con sus propios equipos y tripulaciones de vuelo a los Estados Unidos.

Cabe destacar igualmente, que las nuevas autoridades del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, continúan con los planes de modernización del aeropuerto, con algunas variantes relacionadas a la puesta en servicio de las nuevas instalaciones del Terminal de Llegada Internacional, separando el flujo de tráfico de entrada y el de salida, la apertura de nuevos concesionarios, un trato más digno a pasajeros y visitantes, y mayor número de funcionarios para atender los servicios de Inmigración, Aduana y Seguridad.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura (MINFRA) a través del INAC, efectuó la modernización de los servicios de Tránsito Aéreo, reemplazando equipos que databan de 1977. A través del Proyecto de Modernización y Gestión del Tránsito Aéreo (Proyecto MAGTA) – bajo los auspicios de la Oficina de Cooperación Técnica de la OACI – se adquieren radares de última tecnología y otros equipamientos técnicos tanto para Maiquetía, como para otros aeropuertos. De igual manera, se mejoran significativamente los servicios de Búsqueda y Salvamento, con la adquisición de helicópteros especialmente destinados a esas labores, así mismo, se contrata la adquisición de vehículos contra incendio para los Bomberos Aeronáuticos, a fin de dotar a otros aeropuertos de estos servicios, entre otros proyectos de envergadura para el fortalecimiento de la plataforma aeronáutica del país.

Finalmente, en septiembre de 2007, Venezuela ingresa al Consejo de la OACI en calidad de miembro por un lapso de tres años, como parte del Grupo 2 del mismo, donde se encuentran los Estados que brindan mayor apoyo a los servicios de navegación aérea del mundo, dentro del marco del Convenio de Alternabilidad suscrito en 1992 con la República de Colombia para asegurar un representante de manera permanente en ese organismo rector de la aviación civil internacional.

Figura 1. Principales Aeropuertos de Venezuela / **Fuente:** Tomado de Aeropuertos.net.

Los principales Aeropuertos del Oriente de Venezuela se encuentran diseminados en el territorio con el fin de servir al transporte aéreo civil, comercial y de utilidad pública. Además de los principales Aeropuertos del Oriente de Venezuela ubicados en las principales ciudades y destinos, también existen numerosos aeródromos y pistas que sirven para asistir el tráfico aéreo en zonas remotas.

Cuadro 1. Principales Aeropuertos del Oriente de Venezuela y su codificación asignada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)

<i>Nombre</i>	<i>Código IA-TA</i>	<i>Ubicación Geográfica en Venezuela</i>
Aeropuerto Internacional de Oriente José Antonio Anzoátegui	BLA	Barcelona
Aeropuerto Internacional Del Caribe Santiago Mariño	PMV	Porlamar – Isla de Margarita
Aeropuerto Internacional Manuel Piar	PZO	Puerto Ordaz
Aeropuerto José Tadeo Monagas	MUN	Maturín
Aeropuerto Don Edmundo Barrios	SOM	San Tomé – Anzoátegui
Aeropuerto Tomás de Heres	CBL	Ciudad Bolívar
Aeropuerto Antonio José de Sucre	CUM	Cumaná
Aeropuerto Cacique Aramare	PYH	Puerto Ayacucho
Aeropuerto Nacional San Rafael	TUV	Tucupita
Aeropuerto Parque Nacional Canaima	CAJ	Canaima

Fuente: Landaeta, P. (2022). Los códigos IATA son del conocimiento público y general y son usados para identificar la instalación aeroportuaria, pizarras de aerolíneas, reservas y equipajes.

Uso Estratégico de la Aeronáutica Civil

A nivel mundial el transporte aéreo constituye el modo más seguro, con tasas de accidentes bastante reducidas, con una efectividad que va aumentando a la par del desarrollo

tecnológico, esto se traduce en modernización y capacitación aeroportuaria, sistemas de comunicación, navegación y vigilancia de la gestión de tránsito aéreo, de igual modo, aumentan las capacidades para el mantenimiento de las aeronaves, así como para el entrenamiento en aviación. En este orden de ideas el crecimiento y actualización de la aviación civil sirve como indicador positivo de desarrollo y crecimiento económico de las naciones, lo que permite planificar posibles procesos de inversión en la aviación, como motor del desarrollo de la región.

De acuerdo con esto, la OACI promueve el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo, a través de sus objetivos estratégicos basados en, mejorar la seguridad operacional de la aviación civil, aumentar la capacidad y la eficiencia de la navegación aérea mundial, mejorar la protección y seguridad de la aviación civil mundial, fomentar el desarrollo de un sistema de aviación civil sólido y económicamente viable, y por último, minimizar los efectos perjudiciales en el medio ambiente, proveniente de las actividades de la aviación civil. Al mismo tiempo, es importante resaltar, que la planificación de la aviación civil y el transporte aéreo en la Región Latinoamericana se desarrolla en base al principio de conectividad, seguridad operacional, fortalecimiento institucional, y medio ambiente.

En lo referente a la conectividad, se busca ofrecer un mayor acceso de la población a los beneficios del transporte aéreo, mediante niveles superiores de conectividad entre los pueblos de la región oriental del país y el resto de la nación y el mundo, promoviendo de esta manera un mayor intercambio comercial, social, turístico y cultural. Por su parte, la seguridad operacional, es importante respetar el entorno normativo, lo cual permite aprovechar las economías de escala para ofrecer un nivel de vigilancia por parte de las autoridades aeronáuticas a sus proveedores de servicios de forma efectiva y eficiente, sin necesidad de crear costos innecesarios a los Estados y a la industria, lo cual permite construir un ambiente propicio para la inversión en el desarrollo del negocio del transporte aéreo.

En otro orden de ideas, en lo referente al fortalecimiento institucional, es necesario garantizar el desarrollo seguro, ordenado y sostenible del transporte aéreo, creando instituciones fuertes e independientes, debidamente financiadas, establecidas en la región, de manera que garanticen el reclutamiento, retención y desarrollo profesional del talento humano pertenecientes

a las comunidades aledañas, lo cual conlleve a lograr una vigilancia efectiva y eficiente tanto de la seguridad operacional, como de los aspectos económicos de los proveedores de servicios de navegación aérea y de aeropuertos.

METODOLOGÍA

Los aspectos metodológicos empelados en la investigación para la consecución de los objetivos establecidos, la cual implico el análisis del uso estratégico del sector Aeronáutico en la región Oriental de la República Bolivariana de Venezuela, a través de un trabajo de campo para la obtención de información cuyo procesamiento y análisis permitieron dar respuestas a las interrogantes planteadas en la investigación.

En lo referente al diseño de la investigación Hernández, R., (2014) expresa que; "la gestación del diseño del estudio representa el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación como el planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases subsecuentes cuyo carácter es más operativa" (p. 126), en este sentido, con la finalidad de responder a las interrogantes planteadas y lograr los objetivos de la investigación, el presente trabajo se desarrolló con un diseño No Experimental, el cual para Hernández, R. (ob. Cit.) son "estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos" (p.152). Por lo tanto, se observaron las situaciones existentes, en lo que respecta al uso estratégico de la aeronáutica civil en la región oriental del país.

Como consecuencia de las características del problema planteado, los objetivos de estudio y la perspectiva del autor en cuanto a la realidad del estudio, el presente trabajo se sitúa dentro de la Investigación Descriptiva, esto debido a que, como lo expone Arias, F., (2006) "consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento" (p.24), en este sentido, se buscó caracterizar el uso estratégico que se ha dado a la aeronáutica civil en lo referente al desarrollo estratégico de la región oriental del país.

Cuadro 2. Sistemas de variables en el estudio

Variable	Definición	Dimensión	Indicadores
Uso Estratégico	Desarrollo seguro y ordenado de la Aviación Civil, con el fin de contribuir al fortalecimiento económico, social y cultural	Sector Aeronáutico	Conectividad, Seguridad operacional, Fortalecimiento institucional, y Medio ambiente
Sector Aeronáutico	Sector en el que se desarrollan actividades que están vinculadas al vuelo y mantenimiento de las aeronaves, a la atención de pasajeros y carga, así como la seguridad	Desarrollo de la Región Oriental	Económico, Social y Cultural

Fuente: Landaeta, P. (2022)

Con respecto a la población objeto de estudio, Arias, F., (ob. Cit.) la define como, el "conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio." (p.81). por consiguiente, a los efectos de esta investigación la población se encontró conformada por 20 profesionales de diferentes especialidades como: Controladores de Tránsito Aéreo, Operadores de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos en Información Aeronáuticas, Técnicos en Operaciones Aeronáuticas, Bomberos Aeronáuticos , quienes cumplen funciones como Personal Técnico Aeronáutico en el Aeropuerto Internacional General José Antonio

Anzoátegui, ubicado en la ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui.

En cuanto a la técnica de recolección de datos utilizada fue la observación, la cual, para Arias, F., (ob. Cit.) "consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos." (p.70). en este orden de ideas se empleó la observación estructurada a través de una guía elaborada previamente, indicando los elementos observados.

Con base en el objetivo de estudio, se empleó una lista de cotejo, conocida también como lista de control o verificación, según Arias, F., (ob. Cit.) es definida como "un instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser observada." (p. 71). En este orden de ideas se estableció una lista de cotejo estructurada con tres columnas, en la primera columna se mencionan elementos o conductas que se busca observar, en la segunda y tercera columna se indica si es positiva o negativa la presencia del elemento o conducta que se estudió.

Cuando aplicamos un instrumento de recolección de datos es necesario realizar un procedimiento de Validación, el cual Hernández, R., (2014) describe como el "grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir" (p.200), por lo que se refiere en términos generales al grado en el que la medición representa al concepto o variable medida. En este sentido se puede decir que un instrumento es válido cuando mide los indicadores que se pretenden medir, estableciendo la pertinencia de los mismos con respecto al estudio.

Es por esto que para establecer la validez del instrumento aplicado al personal Técnico Aeronáutico, se utilizó la validez de contenido a través de la técnica del juicio de expertos. Por lo tanto, el instrumento fue validado por tres expertos, uno en metodología, otro en diseño de instrumentos y un especialista en la materia, en este caso con conocimientos en el ámbito Aeroportuario y de Aviación Civil.

Por otra parte, hay diversos procedimientos para estimar la confiabilidad de un instrumento, dependiendo del tipo de investigación, la cantidad de ítems y las alternativas de respuesta de cada ítem. Para el caso en estudio se utilizó el coeficiente de confiabilidad de Kuder y Richardson (KR 20), que es aplicable en aquellos casos en que la respuesta a cada ítem puede calificarse

como 1 o 0 cada una (correcto-incorrecto, presente-ausente, sí o no).

ANÁLISIS

En lo que se refiere al análisis e interpretación de los resultados Arias, (ob. Cit.) establece que se deben “describir las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso”. (p.26)

De acuerdo con esto, Arias, (ob. Cit.), en lo referente al análisis, “se definirán las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis), o estadísticas (descriptivas o inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos que sean recogidos”. (p 27) Una vez que se obtuvo la información, fue tabulada y representada gráficamente y siendo ésta acompañada por los datos recolectados, se presentan los análisis de los resultados, todos ellos orientados a dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación.

Cuadro 3. Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de la variable:
“Uso estratégico del sector aeronáutico”

ITEMS	SI		NO	
	Fr	%	Fr	%
Servicios que brinden fiabilidad	08	44,4	10	55,6
Servicio que permiten una buena frecuencia de conexiones	07	38,9	11	61,1
Servicios necesarios para garantizar la seguridad operacional	08	44,4	10	55,6
Estándares de seguridad operacional	08	44,4	10	55,6
Niveles de seguridad operacional para contribuir con el desarrollo aeronáutico en la región	06	33,3	12	66,7
Desarrollo tecnológico y la modernización de los equipos empleados	06	33,3	12	66,7
VALORES PROMEDIO		39,8		60,2

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos. Landaeta, P., (2022)

En lo referente a lo expuesto en el cuadro 3, acerca del Uso Estratégico del Sector Aeronáutico en el Oriente del país, son evidentes las deficiencias en cuanto a los servicios que se

prestan en los distintos aeropuertos de esta región, lo que trae como consecuencia la poca conectividad, las deficiencias de conexiones, la falta de garantías en cuanto a seguridad aérea. Por lo tanto, estas deficiencias van a reducir la posibilidad de utilizar estratégicamente el sector aeronáutico, con la finalidad de fortalecer el sector económico, en el cual se puede contribuir enormemente una vez que ingresen mayor cantidad de turistas, y por ende tributos al país.

Cuadro 4. Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de la variable: **“Desarrollo del Sector Aeronáutico en la Región Oriental”**

ITEMS	SI		NO	
	Fr	%	Fr	%
Servicios prestado fortalecen el desarrollo del sector aeronáutico	11	61,1	07	38,9
Capacitación del Recurso Humano	05	27,8	13	72,2
Reclutamiento y desarrollo profesional del Recurso Humano	04	22,2	14	77,8
Bienes y servicios locales	12	66,7	06	33,3
Servicios aeroportuarios especializados	12	66,7	06	33,3
Tránsito aéreo fortalece el desarrollo del sector turístico	12	66,7	06	33,3
VALORES PROMEDIO		51,9		48,1

Fuente: Landaeta, P., (2022)

Según lo planteado en el cuadro 4, en cuanto al desarrollo del sector aeronáutico en el Oriente venezolano, es evidente como las opiniones se encuentran divididas respecto al desarrollo de este sector, donde se puede observar que tanto los servicio que se prestan contribuyen al desarrollo de la Aviación Civil, de igual manera contribuye a que el comercio local así como, las instituciones prestadoras de servicios aeronáuticos locales incrementen sus ingresos y se desarrollen continuamente; por otro lado es preocupante el hecho de que la capacitación del recurso humano sea deficiente, debido a la inexistencia de Centros de Instrucción y Entrenamiento Aeronáutico, lo cual afecta tanto a los procesos de ingreso a las

instituciones pertenecientes a la comunidad aeronáutica, como al buen desenvolvimiento y cumplimiento de las funciones inherentes, lo que puede traducirse en riesgos operativos para el sector aeronáutico en la región.

CONCLUSIONES

La conectividad aérea presente en la Región Oriental de nuestro país, la cual es una media global del nivel de servicio del que se dispone, se encuentra vulnerada debido a los bajos niveles en la calidad de los servicios que se brindan, por lo tanto se ven afectados factores como la variedad e importancia económica de los orígenes y destinos, la fiabilidad y la frecuencia de los vuelos y sus conexiones; así como el potencial estratégico y las oportunidades de inversión; minimizando el aprovechamiento de todos los beneficios económicos y sociales que se encuentran en esa región.

Por otro parte, se logró observar la participación de las empresas e instituciones locales en el desarrollo del sector aeronáutico, lo cual hace posible el crecimiento económico y el incremento de ingresos de los mismos; sin embargo, es evidente la necesidad de Centros de Capacitación Profesional que permita instruir y formar el talento humano necesario para mejorar la calidad de servicio, aumentar la seguridad operativa, y el correcto desenvolvimientos y cumplimiento de las funciones en cada puesto de trabajo, lo cual se traduciría en mayor conectividad y mayor seguridad operacional.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se hace necesario recomendar que:

- ⇒ Se establezcan Centros de Instrucción y de Entrenamiento en la región oriental del país con la finalidad de incrementar el Talento Humano capacitado, así mismo; se incrementaría el ingreso de dividendos producto de la capacitación profesional, y del mismo modo se estaría garantizando la seguridad operacional;
- ⇒ Se fortalezcan las relaciones inter institucionales y el sector privado, especialistas en la industria aeronáutica, que contribuyan al desarrollo tecnológico aeronáutico, a fin de

garantizar la mejor prestación de servicios, que se traducen en mayor y mejor conectividad aérea.

- ⇒ Finalmente, considerar incluir en las zonas económicas especiales de acuerdo a la legislación vigente de fecha 21 de Julio de 2022 , al Estado Bolívar con el fin de elevar a categoría de Aeropuerto Internacional, al Aeropuerto Nacional "Tomas Heres", ubicado en Ciudad Bolívar, para que sean mejorados y fortalecidos los servicios aeroportuarios especializados que se prestan en esta región, como también abrir espacios a inversionistas nacionales y extranjeros, con la finalidad de incrementar el ingreso de dividendos al Estado por tributos, producto de derechos aeronáuticos, servicios a la navegación aérea a través del uso de nuestro espacio aéreo por parte de los explotadores aéreos nacionales e internacionales y apalancar el desarrollo real del aparato turístico de la región suroriental de Venezuela, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA

- 1er Encuentro del sector aeronáutico diseñamos una hoja de ruta para el desarrollo de la aviación nacional. Disponible en: www.cepal.org/transporte
- Aeropuerto Nacional "Tomas Heres"-Edo. Bolívar-Venezuela.
- Arellano, L., (2018). **Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad para Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico Venezolanas bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015**. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas-Venezuela.
- Arias, F., (2006). **El Proyecto de Investigación**. 6ta. Edición. Caracas. Editorial Episteme.
- Conectividad Aérea de Venezuela. Disponible en <https://a21.com.mx/aeronautica/2019/06/11/conectividad-de-venezuela-ha-caido-718>).
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999)
- Convenio sobre Aviación Civil Internacional (1994)
- Hernández, R., (2014) Metodología de la Investigación. 6° Edición. México D.F. Editorial Mc Graw Hill Educación
- Historia de la Aviación Civil en Venezuela. <https://www.icao.int/about-icao/History/Pages/ES/civil-aviation-pre-icao.aspx>
- <https://es.linkedin.com/pulse/proyecto-magta-el-%C3%A9xito-aeron%C3%A1utico-de-venezuela-esser-de-lima>
- <https://www.Industria y aduanas /Venezuela>
- Impuestos aduaneros-derechos aeronáuticos. disponible en: <https://>

inacvenezuela.wordpress.com/2016/02/05/historia-de-la-aviacion-en-venezuela/

La Aviación Unida OACI. Disponible en. <http://www.inac.gob.ve/?p=5953>

Ley de Aeronáutica Civil. (2005)

Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales. Gaceta Oficial n.º 6.710 Extraordinario del 20/07/2022.

Organización de Aviación Civil Internacional, (2017). **Plan Estratégico para el Sostentamiento del Transporte Aéreo en la Región Sudamericana. Plan SAM 2020-2035.**

Oficina Regional Sudamericana. Lima-Perú.

-Proyecto MAGTA. El Éxito Aeronáutico de Venezuela.

Unidad Administrativa Especial, (2019). **Plan Estratégico Aeronáutico 2030. Aeronáutica Civil.** Bogotá-Colombia.

Wiltshire, J., (2017) Transporte aéreo como motor del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: retos y propuestas de política. Boletín FAL. Edición Nª 359, número 7.

“AEROPUERTOS VERDES” AEROPUERTOS ECOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES

LCDO. JOSÉ L. JARDINES GARCÍA
josejardines@gmail.com

ARTÍCULO ORIGINAL

Artículo Divulgativo INTRODUCCIÓN

El transporte aéreo de pasajero, carga y correo ha crecido a un ritmo acelerado con las posibilidades reales de generar e introducir avances tecnológicos y operativos capaces de reducir su impacto ambiental. Cuestiones tan básicas asociadas al transporte aéreo como las imprescindibles renovaciones periódicas de las flotas, la necesidad de ajustes temporales en los volúmenes de aeronaves operativas y las mejoras constantes de los medios auxiliares en el lado tierra (aeropuertos) obligan a volver las miradas hacia las posibilidades que

ofrece la infraestructura aeroportuaria para asimilar de una forma ecológicamente sustentable, ese crecimiento y su consecuencias sobre el medio ambiente.

Cualquier política coherente e integrada en el campo del transporte aéreo o la actividad aeroportuaria pasa por afrontar adecuadamente esos dilemas; y lo que constituyen para los aeropuertos el adecuarse a las orientaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional en cuanto a la protección del medio ambiente y al desarrollo de una cultura verde o una cultura ambientalmente amigable con el ambiente; basada en el desarrollo armonizado de sistemas de gestión integrativos y abiertos capaces de interactuar con todos los elementos que impactan el medio ambiente en una infraestructura aeroportuaria. A lo largo del ensayo que se desarrollará, se demostrará la importancia que tienen otros tipos de mecanismos o esquemas (alianzas o concesiones) de fuentes de financiamientos o inversión en el desarrollo de proyectos de adecuación o construcción de una infraestructura aeroportuaria sustentable, ambiental y económicas.

Igualmente, se expondrán algunas precisiones relativas a las definiciones de Aeropuerto Verdes, algunas consideraciones y aproximaciones teóricas importantes; así como, experiencias y orientaciones referenciales de organismos técnicos multilaterales dependientes de la Organización de Naciones Unidas, tal es el caso de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y otros.

En otro orden de ideas, se realizarán algunas consideraciones importantes sobre los beneficios y ventajas del desarrollo de proyectos aeroportuarios sustentables y se tomará como base el Aeropuerto Internacional de Maiquetía como principal aeropuerto del País. Finalmente, un apartado dedicado a conclusiones procederá a sintetizar los principales argumentos y análisis, que pudieron constituir un aporte para la consecución una infraestructura sustentable ambientalmente y con fuentes de financiamiento e inversión diferente a la rentista petrolera.

AEROPUERTOS VERDES

En 1968 la Asamblea de la OACI adoptó una resolución en la que se reconocía la gravedad

del problema planteado por el ruido en la proximidad de los aeropuertos y encargaba al Consejo de la OACI que estableciera especificaciones internacionales y textos de orientación para controlar el ruido de las aeronaves. En 1971, la Asamblea adoptó otra resolución en la que se reconocían los efectos perjudiciales en el ambiente que podían tener las aeronaves. Esta resolución impuso a la OACI la responsabilidad de orientar el desarrollo de la aviación civil internacional de modo que beneficiara a los pueblos del mundo y se lograra la máxima compatibilidad entre el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil y la calidad del medio ambiente humano.

Asimismo, una resolución adoptada por la Asamblea de la OACI en 1971 dio lugar a la adopción de medidas concretas sobre el problema de las emisiones de los motores y a propuestas detalladas para fijar normas de la OACI para controlar las emisiones de los motores de determinados tipos de aeronaves. El Comité sobre las emisiones de los motores de las aeronaves (CAEE) se estableció posteriormente para elaborar normas concretas con respecto a las emisiones de los motores de las aeronaves.

De allí, que la protección del medio ambiente se ha transformado en uno de los desafíos más grandes para la aviación civil en el siglo XXI. Por ello, desde su adopción, el Anexo 16 se ha modificado para atender a las nuevas preocupaciones en materia de medio ambiente y para dar cabida a la nueva tecnología y sigue continuará manteniendo el Anexo en constante revisión, para cumplir con su objetivo de lograr la compatibilidad máxima entre el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil y la calidad del medio ambiente.

De forma casi simultánea, si se observan los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS), se puede verificar que en su objetivo 7 tiene la finalidad de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y como su meta 9, el incorporar los principios de desarrollo sustentable en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente (García, 2015).

Por otro lado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que se refiere a los derechos ambientales, además de establecer por vez primera en nuestra historia un Capítulo

especialmente dedicado a los mismos, supera, con una visión sistemática o de totalidad, la concepción del conservacionismo clásico que sólo procuraba la protección de los recursos naturales como parte de los bienes económicos. Igualmente, el mismo texto constitucional en su preámbulo señala entre los fines, que debe promover nuestra sociedad, la protección del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Consecuente con ello, desarrolla con la amplitud necesaria, los derechos y deberes ambientales de cada generación, y por reconocer el derecho que ellas tienen a un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

Destaca, en este sentido, la necesidad de mantener un eficaz desarrollo de la seguridad ambiental en las fábricas y complejos industriales. Así, el Estado, con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, protegerá el ambiente al tiempo que velará por un medio ambiente libre de contaminación; Aunado a ello, los principios contenidos en este Capítulo encuentran su transversalización axiológica en el texto constitucional, a través de otras disposiciones y principios que tienen como finalidad el desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable de la Nación.

Lo anteriormente descritos, queda evidenciado en el Artículo 127 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

En esta perspectiva, la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 1, tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta en interés de la humanidad.

De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; además, esta misma ley en su artículo 3, define lo que en la normativa legal venezolana es:

Ambiente: Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o socio cultural, en constante dinámica por la acción humana, natural, que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.

De esa misma forma, define lo que es ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; y es cuando los elementos que lo integran se encuentran en una relación de interdependencia armónica y dinámica que hace posible la existencia, transformación y desarrollo de la especie humana y demás seres vivos.

Existe un concepto que a pesar que tácitamente no se encuentra definido en la normativa ambiental venezolana, está íntimamente relacionado con la misma; y es el que corresponde al medio ambiente; para fines del presente ensayo, se va a tomar el concepto contenido en el sitio Web "Responsabilidad Social" por su afinidad con la temática expuesta; y que sostiene que el medio ambiente es un Sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de la sociedad y que incluyen valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado.

En este sentido, la Ley de Reforma de la Ley de Aeronáutica Civil, en el Artículo 6 define para los efectos de la aeronáutica, lo que es el medio ambiente y sostiene que gozará de una protección especial frente a los efectos que se puedan producir por el desarrollo de las actividades aeronáuticas. La normativa que dicte la Autoridad Aeronáutica de Protección y Mantenimiento se orientará a la adecuación y al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y de las normas y métodos recomendados por organismos especializados, nacionales e internacionales. La inobservancia de esta disposición acarreará las sanciones contenidas en la presente Ley y en las leyes especiales que regulan la materia.

En este sentido, la Organización de Aviación Civil Internacional orienta y desarrolla la aeronáutica internacional y a la industria propiamente dicha, a través de sus diecinueve (19) anexos técnicos; y de ellos, el Anexo 16, es el que está referido a la "Protección del medio ambiente" en su Volumen I y II, y sus cuatro partes, se encuentra fundamentados en la protección de medio ambiente referente a la operación de las aeronaves, el ruido que generan, en cuanto a la generación de los diferentes gases, la disminución de las emisiones CO₂ y la medición de esos gases de forma tal a acumular una data para poder verificar y hacer gestión sobre ella.

Como tal, la OACI no ha publicado ninguna SARP's (método recomendado internacionalmente) donde instruya a los Estados a la búsqueda y transformación de su aeropuertos en aeropuertos verdes. Cuando en los documentos orientadores de la OACI, se hace mención de los destinos verdes

Basado en estas data mencionada in supra, la OACI ha establecido una serie de procesos y procedimientos que le permiten disminuir el efecto de los gases invernaderos. Entre ellos, acciones concretas como el establecimiento de la navegación por performance (PBN) por sus siglas en inglés, donde se cambia la navegación tradicional por aerovías y esta permite realizar un vuelo más directo en el mismo tiempo; y por supuesto, menores emisiones de gases al ambiente.

Otras de las recomendaciones que hace la OACI, a los países, es el establecimiento áreas de mejoras como la aeroportuaria donde recomienda, considerar el sistema por bloques (ASBU) por su siglas en inglés, donde se gestiona la acciones a través de una metodología de toma de decisiones colaborativas (CDM) por sus siglas en inglés; que permite el registro de todos los tiempos de una operación desde que se planifica el vuelo hasta que se realiza el mismo, a los fines de reducir las emisiones de los gases que producen el efecto invernadero.

Otra orientación que está haciendo la OACI va dirigida a la generación de destinos verdes o los llamado aeropuertos verdes que son todas estas actividades y recomendaciones que se han generado en el área aeroportuaria de forma tal de disminuir la emisión de gases sobre carbono de efectos invernadero y evitar que se dejen la huella de carbono. Esto también es producto de los

compromisos asumidos en el Tratado Ambientalista de París del año 2015, donde se exhorta a los Estado a generar medidas, métodos o algunos mecanismos de forma tal, que su potencial industrial, no solo el aeronáutico, sino todo el sistema, pueda ser regulado en la generación de huella verdes.

Desde aquí se origina a nivel de los Estados, la iniciativa de generar Aeropuertos Verdes, que no importando que los aeropuertos tengan una larga data de vida o construcción, dado que pueden ser de larga data; pero este no es motivo para que no puedan ser transformado en un aeropuerto sustentable que puedan generar energía que no sea fósil, renovable o generar algún elemento que se puedan utilizar como el manejo de los desechos sólidos, o tener sistemas de energías renovables en los aeropuertos de forma que se vaya reduciendo el empleo de energía por hidrocarburos.

Pero entonces, ¿Qué es un Aeropuerto Verde? según la definición de la empresa española Aena SME, S.A. (AENA) responsable de 46 aeropuertos en territorio español, 01 aeropuerto en Inglaterra y 22 aeropuertos América Latina y el Caribe; los aeropuertos verdes son aquellos que hace "uso responsable de los recursos naturales que necesita para el operación, reduce el consumo de energía y promueve la utilización de energía renovables para la reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y gestiona adecuadamente sus residuos.

En definitiva, es un aeropuerto que tiene un impacto mínimo en el medio ambiente y trabaja para convertirse en una instalación neutral en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (sin GEI producido).

Pero la gran pregunta que se puede esbozar en este momento es, ¿en Venezuela se tiene alguna infraestructura aeroportuaria que responda a la definición de Aeropuerto Verde? El presente ensayo trata de identificar la factibilidad de impulsar una infraestructura aeroportuaria que con cualquier esquema de metodología gerencial de complementación de fuentes de financiamiento o de inversión, se pueda llegar a fomentar el desarrollo sustentable de dicha infraestructura.

Esto, para cumplir y acercarse a los compromisos asumido en París en la vigésimo primera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático (COP21), así como la undécima sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (COP-MOP11). La COP21 terminó con la adopción del Acuerdo de París que establece el marco global de lucha contra el cambio climático a partir de 2020. Se trata de un acuerdo histórico de lucha contra el cambio climático, que promueve una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático (García, 2015).

Ha habido muchos estudios sobre el cambio climático y sus efectos en la actividad aeronáutica. Incluso la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) ha dedicado capítulos completos a este tema en sus Informes Ambientales. Además, en Europa, EUROCONTROL (Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea), que apunta a la construcción de un cielo único europeo, ha mostrado el camino y entre otros, incluyó el cambio climático futuro en sus informes sobre los desafíos de crecimiento (Eurocontrol, 2013).

Ahora bien, en medio de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales e ilegales por parte de países que adversan el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y luego de una etapa de pandemia en el año 2020, en la paulatina vuelta a la nueva realidad o nueva normalidad del transporte aéreo (pasajeros y carga), la adquisición de aeronaves de transporte de pasajeros y carga, han ido contribuyendo a la mejora en muchos sectores, incluido el transporte; dado que actualmente, es un actor importante en el desarrollo del país y del turismo internacional y nacional propiamente dicho; su demanda ha ido aumentado moderadamente en este último año; así como la demanda de transporte de carga.

En el caso de Venezuela una de las estrategias que se han ido impulsando de forma cuidadosa, ha sido la búsqueda de opciones o nuevas fuentes de financiamiento e inversión para grandes obras de desarrollo y servicios distintas a la del Estado y menos aún, las venidas de la renta petrolera. En términos de grandes inversiones, tanto, el mantenimiento de mayor o de alta complejidad, como la construcción de aeropuertos tienen que estar asociados indefectiblemente, a planes estratégicos sectoriales y de ordenamiento territorial en tiempo, espacio y servicios; por lo que progresivamente, se tienen que incorporar estrategias sectoriales y regionales en complementariedad para el logro de un crecimiento multidimensional; es decir, social,

económico y ambiental entre otros; que acompañen el proyecto aeroportuario; y sea posible su ajuste y vinculación a la región donde se materialice.

Se puede decir, que esta es la razón por la cual el desarrollo de grandes proyectos de adecuación de infraestructuras sustentables, en este caso aeroportuarias, basados en otros esquemas de fuentes de financiamiento e inversión, puede mejorar el nivel de vida de las comunidades aledañas donde se desarrollen; así como un mayor impulso de los índices de calidad de vida de las mismas. Por otro lado, según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) (Airports International Council, 2021), solo en América Latina, el tráfico de pasajeros en terminales aéreas ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años en atención al promedio mundial.

Por lo tanto, este ensayo académico pretende revisar cómo algunos tipos de mecanismos o esquemas (alianzas o concesiones) de fuentes de financiamientos o inversión no rentísticos (viejo esquema petrolero), pueden actuar como instrumentos para estimular o desarrollar una adecuación sustentable de la infraestructura aeroportuaria actual en Venezuela. De esta manera, se pueden animar a los inversores aliados en el sector privado nacional o en el ámbito internacional a participar en estos proyectos; e impulsar inversiones respetuosas con el medio ambiente.

No obstante, actualmente los requisitos o las condiciones que conducen a un desarrollo sustentable no son claras y no se tienen en cuenta, variables ambientales propiamente dichas, en particular, los procesos de financiación o inversión.

Ahora bien, como tendencia mundial, los avances en la industria aeronáutica han obligado a los diferentes Estados a reconocer la importancia de establecer acciones concretas que conduzcan a la mejora de transporte aéreo y la actividad aeroportuaria en general (infraestructura y gestión), así como en particular, de carga y pasajeros; pero en lo específico, pasajeros en tránsito.

En Venezuela, el Ejecutivo Nacional, dentro de las limitaciones actuales de orden económico, financiero y de política internacional (medidas coercitivas unilaterales ilegales de Estados Unidos de Norteamérica); ha orientado las políticas públicas de inversión hacia la recuperación,

mantenimiento, adecuación y modernización de la infraestructura aeroportuaria nacional, y en cuanto a los aeropuertos con mayor tráfico aéreo como el Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía, sus terminales aéreas.

Dado que este sector está creciendo significativamente tanto económica como socialmente, la tendencia es llevar este terminal a alcanzar el grado de modernización de los principales terminales internacionales en el mundo. Esto es posible a través de la implementación de un efectivo sistema de gestión, ofreciendo un excelente servicio al cliente y a través de la adopción e implementación de una gama de tecnologías (aplicaciones), integradas en sistemas abiertos.

En este sentido, lejos de la implementación de sistemas de gestión, tales sistemas; además, de gestionar los pasajeros y la carga; que de por sí, están más allá de la capacidad actual de los terminales aéreas; deben interconectar personas, las instalaciones, los sistemas de plataforma, pista y los servicios ofrecidos en ellos; y estos, constituyen los principales desafíos de los aeropuertos venezolanos y en especial, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para ser sustentable y verde.

Hoy, en atención a las orientaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional; se puede decir que la tendencia mundial en la aeronáutica, se ha vuelto verde; y sin duda, se volverá más verde a medida que pasa el tiempo y la humanidad se dirige a evitar la propia destrucción ambiental; que se constituye en el principal reto al que se enfrenta el mundo y la humanidad; y es la protección del medio ambiente.

Entre las principales preocupaciones ambientales de las Naciones Unidas y de la OACI, se encuentran:

- La destrucción de la capa de ozono
- La destrucción de las selvas tropicales
- La disponibilidad de agua potable
- Las energías verdes renovables-sustentables
- Las especies en peligro de extinción, y
- La contaminación del aire y del agua

En este sentido, el Estado Venezolano, ya viene trabajando en algunos de estos temas a

nivel de todos los entes gubernamentales en cuanto a la protección del medio ambiente, y en el campo del transporte aéreo, desarrollando orientaciones específicas fundamentadas en las normas y métodos recomendados internacionalmente por la OACI; para el diseño, ajuste y ejecución de programas para mitigar las emisiones de carbono por las aeronaves y programas de mitigación de Carbono para los Aeropuertos; tal como lo referencia Mosvold en su bibliografía (Mosvold, 2015).

Por otro lado, los Aeropuertos en este caso, el Aeropuerto de Maiquetía; cuenta con su propio sistema de manejo de residuos sólidos. Si bien el transporte aéreo brinda un servicio invaluable a las personas, es innegable que estas actividades tienen graves efectos sobre el medio ambiente. A los efectos, de las mejores prácticas, se ha trabajado en la implementación de medidas conducentes a la protección efectiva del medio ambiente y minimizar los impactos negativos (contaminación del aire, producción de ruido y alteraciones de los suelos circundantes, agua y organismos vivos) alrededor del aeropuerto. En cuanto a los orgánicos e inorgánicos dispuestos materiales producidos, es importante considerar los tipos de residuos sólidos. No solo los desechos sólidos sino también los líquidos, incluyendo los de naturaleza sanitaria, se eliminan de manera biosegura. Desde el punto de vista, de la interacción con los órganos locales especializados en manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU); los residuos sólidos se clasifican en materiales reciclables y no reciclables; quedando el procesamiento de los mismos, en estos organismos especializados en el manejo y disposición final donde se recolectan plásticos, vidrios, metales y papeles para su posterior reutilización.

A continuación, el material desechable orgánico se incinera de forma segura. Agua residual (agua de lluvia contaminada, el agua contaminada de los procedimientos de limpieza, el agua contaminada con aceites o combustible, etc.) también se trata de manera responsable a través de protocolos específicos de disposición (conductos, tanques de tratamiento, etc).

Todas las actividades y medidas descritas anteriormente, se ejecutan con supervisión continua desde el punto de vista de las normas y métodos recomendados internacionalmente en pro del ambiental, sin embargo, son insuficientes para elevar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía a la categoría de aeropuerto verde. Dado que según la Organización de Acreditación de

Carbono del Aeropuerto, es necesario cumplir con diferentes requisitos como el Mapeo (huella medición), Reducción (huella de carbono reducida), Optimización (participación de terceros en reducción de huella de carbono) y Neutralidad (neutralidad de carbono para emisiones directas por compensación) para obtener la certificación como aeropuerto verde.

En atención a lo descrito anteriormente, la adecuación o construcción de infraestructura aeroportuaria sustentable conducirá a la creación de ciudades inteligentes incorporando nuevos estándares, sistemas y capacidades para crear una red que permita la creación de sinergias entre los diferentes entes y componentes de la ciudad incluyendo el gobierno local. Así, la estimulación y el impulso hacia la integración de ciudades sustentables (e inteligentes), también traerán desafíos, así como oportunidades.

En consecuencia, fundamentado en los análisis previos del presente ensayo, se puede decir, que la participación de diversos tipos de mecanismos o esquemas (alianzas o concesiones) de fuentes de financiamientos o inversión no provenientes de la renta petrolera, para la adecuación o si es el caso, la construcción de infraestructura aeroportuaria es evidente, y se puede afirmar que podría ser una variable determinante en el cierre de la brecha entre infraestructura social y económica circundante; en el caso en mención, del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Asimismo, estos mecanismos puede ser la variable medular para incentivar la participación privada desde la los inversores aliados en el sector privado nacional o en el ámbito internacional pueden tener hojas de ruta para definir las diferentes estrategias de inversión a aplicar.

Sin embargo, para adecuar o si fuese el caso, construir una infraestructura sustentable, especialmente aeroportuaria, es necesario contar y encontrar recursos financieros para promover el desarrollo respetuoso con el medio ambiente. En consecuencia, desde el Ejecutivo Nacional se promueve un mecanismo de desarrollo limpio se propone como alternativa preponderante, el desarrollar de proyectos sustentables, que a su vez le permitan al Estado Venezolano cumplir con los compromisos COP21.

Desafortunadamente, estos tipos de mecanismos o esquemas (alianzas o concesiones) de fuentes de financiamientos o inversión no provenientes de la renta petrolera, se vienen utilizado en Venezuela, en proyectos de infraestructura de transporte, de forma tímida. Pues, representa

un verdadero desafío para los desarrolladores de proyectos, incorporar elementos de sustentabilidad en la financiación o inversión. Estos hechos sugieren que estos tipos de mecanismos o esquemas (alianzas o concesiones) de fuentes de financiamientos o inversión juegan un papel fundamental.

Asimismo, los recursos financieros son cada vez más limitados; por lo tanto, el reto primario está en el proceso de búsqueda de este tipo de fuentes de financiamiento o inversión. En la situación actual (país sometido a medidas coercitiva unilaterales ilegales), conseguir recursos financieros es difícil pero no imposible. Esto, limita el desarrollo de nuevos proyectos por la búsqueda nuevas fuentes de financiamiento.

De esta forma, este ensayo permite visualizar inicialmente, que elementos como la sustentabilidad, el financiamiento y la inversión (que tradicionalmente, no se están presentes en los proyectos de adecuación o de construcción de infraestructura aeroportuaria sustentables) son esenciales para el desarrollo del sector. Igualmente, tiene como finalidad sensibilizar al lector, sobre la importancia de conectar el desarrollo de este tipo de proyectos a través de otros mecanismos o esquemas (alianzas o concesiones) de fuentes de financiamientos o inversión, enfocadas en el concepto de sustentabilidad ambiental-económica y rentabilidad financiera.

Por lo tanto, estos mecanismos o esquemas (alianzas o concesiones) deben ser considerados como la herramienta de gestión del Estado para incentivar la desarrollo de infraestructuras aeroportuarias sustentables o aeropuertos verdes; los diferentes entes del sector, desarrolladores de proyectos en transporte aéreo o actividad aeroportuaria pueden verlo como un mecanismo que permite y promueve la generación de nuevas fuentes de financiamiento o inversión en la aeronáutica.

CONCLUSIONES

En conclusión; en este ensayo académico se ha analizado preliminarmente, el desarrollo actual relacionado con la infraestructura aeroportuaria verde en Venezuela. La necesidad de impulsar políticas públicas transversales para la infraestructura sustentable, particularmente en los aeropuertos y específicamente, en los terminales aéreos. No hay duda de que otros mecanismos o esquemas (alianzas o concesiones) de fuentes de financiamientos o inversión de

los proyectos sustentables, pueden jugar un papel fundamental en el diseño de mejores prácticas.

Como consecuencia, las ideas de infraestructuras sustentables se debe de reforzar mejorando los niveles de calidad y fomentando la creación de activos ecológicos aeroportuarios con el propósito de cumplir con los compromisos asumidos en la COP21,

Desde el Ejecutivo Nacional se han implementado políticas humanistas dirigidas a promover el desarrollo de infraestructura sustentable en todo los niveles del Estado atendiendo el ordenamiento y la complementariedad de los territorios. Asimismo, es necesario que se mantenga el impulso en todos los procesos de financiamiento e inversión para que los proyectos desarrollados bajo estos mecanismos incluyan variables ambientales.

Así, en el futuro, el desarrollo del país estará directamente relacionado con la capacidad para desarrollar infraestructuras sustentables. En términos ambientales, aeropuertos como el Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía viene manteniendo y desarrollando importantes mecanismos para promover una infraestructura sustentable. Sin embargo, el proceso es largo y hay pruebas que superar y estar consciente, que el restos de los aeropuertos del país se encuentran en mora, en cuanto a la implementación de prácticas ambientales amigables con el ambiente.

Esto, al mismo tiempo, impedirá el crecimiento y evolución de la llamada "infraestructura gris" que en la actualidad se tiene, por "verde". Por lo tanto, es necesario seguir incrementando e impulsando la implementación y puesta en práctica de criterios sólidos armonizados y fundamentados en las orientaciones, normas y métodos recomendados por la OACI, para garantizar que cualquier otro tipo de mecanismo de financiamiento se centren en inversiones ecológicas para promover la infraestructura aeroportuaria verde en el país.

Finalmente, este ensayo académico ha hecho referencia a cómo el uso de sistemas dinámicos abiertos, pueden servir como instrumentos para medir el impacto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); al igual, también pretende ser elemento motivador para investigaciones futuras.

BIBLIOGRAFÍA

- AENA SME, S.A. (2016). **Proyecto Aeropuerto Verde ¿Qué es un Aeropuerto Verde?** Retrieved from <http://www.aena.es/csee/ccurl/343/235/Lanzarote> Aeropuerto Verde online, 0.pdf
- Airports International Council. (2016). **Robust passenger traffic growth to start the year; air freight volumes inch up with some modest gains** - ACI Media Releases. Retrieved from <http://www.aci.aero/News/Releases/Most-Recent/2016/03/15/Robust-passenger-traffic-growth-to-start-the-year-air-freight-volumes-inch-up-with-some-modest-gains-CIAL> Cochín International Airport Limited. (2016). Green Airport.
- Airport Carbon Accreditation Organization. (2016). **Airport and CO2**. Retrieved from <http://www.airportcarbonaccreditation.org/airport/participants/latin-america.html>
- Constitución de la República Bolivariana De Venezuela (1999) **Gaceta Oficial 36.860. 30 de Diciembre de 1999**. Caracas.
- EUROCONTROL. (2013). Construcción de un Cielo Único Europeo. <https://www.eurocontrol.int/event/where-next-european-aviation>
- García, C., Barrera, X., Gómez, R., & Suárez, R. (2015). **El ABC de los compromisos de Colombia para la COP21**. Retrieved from <http://www.wwf.org.co/?248415/El-ABC-de-los-compromisos-de-Colombia-para-la-COP-21>
- Ley de Aeronáutica Civil**. (2009) Gaceta Oficial N° 39.140 17 de Marzo 2009. Caracas
- Ley de Orgánica de Ambiente** (1999) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.833 22 de diciembre 2006. Caracas.
- Mosvold, O. (2015). **Climate change is here to stay: Reviewing the impact of climate change on airport infrastructure**. Journal of Airport Management, 9(3).
- Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. (2004). **Los objetivos de desarrollo del milenio y las metas de la salud**. Washington: OPS/OMS Editores
- Webinar "Aeropuertos Verdes". (2022). Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. <https://www.youtube.com/watch?v=-JUtJXTuTPU>

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DESDE LA VISIÓN DE LOS PROFESORES DEL IUAC

EQUIPO DE PROFESORES EN UN TALLER DE FORMACIÓN
DRA. CRISÁLIDA V. VILLEGAS G.

villegasUIT@gmail.com

ARTÍCULO ORIGINAL

Artículo Divulgativo

RESUMEN

Con base a las producciones de los profesores y del facilitador asistente a un curso acerca de la Pedagogía y Didáctica en la Mediación del Aprendizaje, realizado en la sede del Instituto Universitario de Aeronáutica

Civil (IUAC) en Maracay, Venezuela, se elaboró este artículo, cuyo propósito es describir la visión de los profesores, en torno a la diferencia entre pedagogía y didáctica universitaria desde su experiencia y sustentarla con la opinión de autores y del facilitador del espacio formativo. Desde este punto de vista la metodología es una sistematización de experiencia,

que permitió concluir que: (a) los profesores manejan una clara distinción entre pedagogía y didáctica; (b) no es clara la distinción entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que tradicionalmente se viene manejando como un solo proceso; (c) se reconocen las potencialidades del ser humano para aprender; (d) conocen las características distintivas de la disciplina aeronáutica civil, que por ende requiere de una pedagogía también diferente, que denominaron adaptativa y (e) la necesidad de un docente con vocación de servicio, comprometido y en permanente aprendizaje.

Palabras clave: Didáctica, Docencia, Pedagogía, Profesor, Universidad.

ABSTRACT

Based on the productions of the professors and the facilitator attending a course on Pedagogy and Didactics in the Mediation of Learning, held at the

headquarters of the University Institute of Civil Aeronautics (IUAC) in Maracay, Venezuela, this article was prepared, whose purpose is to describe the vision of teachers, around the difference between pedagogy and university didactics from their experience and support it with the opinion of authors and the facilitator of the training space. From this point of view, the methodology is a systematization of experience, which allowed us to conclude that: (a) teachers make a clear distinction between pedagogy and didactics; (b) the distinction between the teaching and learning processes is not clear, since traditionally it has been handled as a single process; (c) the potential of the human being to learn is recognized; (d) they know the distinctive characteristics of the civil aeronautical discipline, which therefore also requires a different pedagogy, which they called adaptive and (e) the need for a teacher with a vocation for service, committed and in permanent learning.

Keywords: Didactics, Teaching, Pedagogy, Professor, University

1Eleazar Acevedo, Ida Calzada, Yulitza Toro; 2Anyolina Mujica, Yolbeni Labrador, Roberto Lugo, Yerlin Hernández, Daniela Mejías; 3Jonathan Azuaje, Gerson Rodríguez, Raiza Romero y María Delgado; 4. Ángel Blanco, Jesús Eulate, José Guarirapa, Katuska Marquina; 5Helis Castillo, Yajaira Díaz, Luisa García, Adriana Guardia, Reina Cecchetly y Libia García; 6 Rosana Maldonado, Alfredo Di Cristofaro, Ali Parra, José Calzadilla, Yanina Marín.

Crisálida Villegas. Profesora. Presidenta Adjunta para Venezuela del Centro Latinoamericano de Epistemología Pedagógica (CESPE).

INTRODUCCIÓN

Siendo la pedagogía y la didáctica dos disciplinas que se complementan en la orientación teórica y la práctica del proceso educativo, adquiere características especiales en el nivel universitario y aún más en el campo de la Aeronáutica Civil, cuya finalidad es la regulación, inspección y control de la aeronáutica civil en cada país, por lo que se rige por regulaciones internacionales y nacionales.

Lo planteado es más evidente en la actualidad con el desarrollo de la educación mediada por las tecnologías, proceso que se aceleró con la pandemia de COVID 19, vivida a nivel mundial. De ahí que se requiere actualizar permanente a los profesores en las nuevas tendencias educativas y en los fundamentos del proceso educativo híbrido que se está tratando de aplicar en el país.

Precisamente, en el marco de un proceso formativo que involucra diferentes temáticas, específicamente, en el Módulo: Pedagogía y Didáctica en la Mediación del Aprendizaje, se invitó a los participantes a responder cinco interrogantes: Cuente una anécdota de su época de estudiante donde diferencie pedagogía y didáctica ¿Cómo era la pedagogía y la didáctica de su época como estudiante en comparación con la actualidad y en su rol como profesor? ¿Cuál es el término adecuado para la docencia en la época actual? ¿Qué es enseñanza y qué aprendizaje, es un proceso o dos, evidencias? ¿Cómo debe ser la pedagogía y la didáctica frente a modelo híbrido que se está aplicando?

Con base en las interrogantes, se conformaron seis equipos de trabajo que las respondieron en un tiempo determinado y aparentemente no utilizaron la herramienta de inteligencia artificial que estaba permitida, ni escribieron todo lo que manifestaron en la plenaria ¿a qué se debe esto? ¿qué pasó? Las respuestas a estas interrogantes, así como una actividad previa de entrevista colectiva a una invitada, además de las propias vivencias de la facilitadora, quedan pendiente. Lo planteado permitió estructurar las ideas que se presentan como artículo, cuyo propósito es describir la visión de los profesores del IUAC acerca de la distinción pedagogía y didáctica, entre otras categorías relativas a la temática.

El artículo es producto de una sistematización colectiva de experiencias y una revisión documental realizada por Villegas (2023) como facilitadora del programa formativo; lo cual permitió su estructuración en tres partes: Pedagogía versus didáctica, desde la enseñanza hacia el aprendizaje y para seguir reflexionando.

PEDAGOGÍA VERSUS DIDÁCTICA

De acuerdo a los profesores integrantes del equipo 1, pedagogía es la disciplina de las ciencias sociales que investiga y reflexiona acerca de las diferentes teorías de la educación. Por su parte, la didáctica se refiere a las diferentes técnicas y medios que se utilizan en la mediación del aprendizaje. La diferencia radica en que la pedagogía trata de los principios teóricos que sustentan la praxis docente y la didáctica es el medio práctico que desarrollar las actividades educativas,

teniendo presente que la pedagogía se aplica en el contexto de niños, niñas y adolescente, ya que en la edad adulta se aplica la andragogía.

En este contexto vale señalar que, no obstante, la temática involucraba solo la pedagogía y la didáctica fue necesario incorporar la andragogía y la heutagogía. A esta conclusión llegaron por separados tanto participantes como la facilitadora, ya que previamente no disponían de acceso a la presentación donde se plantean ambos términos.

El equipo 2, señaló al respecto que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación, para dirigirla a través del currículo y estrategias hacia el logro de ciertas metas teóricas. En cambio, la didáctica en la práctica se orienta al diseño de estrategias que permiten una comprensión integral del uso de los recursos pedagógicos en el proceso de planificación de la enseñanza y el aprendizaje. En este aspecto dicho equipo 2, propuso tres estrategias de utilidad en la actualidad: Aprendizaje colaborativo (AC), basado en proyectos (ABP) y basado en problemas (ABp)

El equipo además indicó que la experiencia tanto de estudiantes como de profesores, son para cada uno evidentemente diferentes, siendo lo realmente importante tomar cada experiencia y realizar autoevaluación para mejorar la estrategia y en base a ello innovar, justo la misión de rescatar para sí y estudiante el deseo de aprender desde la investigación. Plantearon, además, que si bien, durante su formación la pedagogía era conductista, el docente hablaba menos, para que el estudiante pensara más.

Para la institución propone este equipo una pedagogía adaptativa, transformacional e híbrida, enriquecida mediante elementos conductistas y de investigación acción, todo ello inmerso en un proceso de complementariedad, promovente de la versatilidad. Este equipo relacionó estos planteamientos con el filósofo Epicuro, para quien el objetivo de la educación debe ser aprender a vivir bien, libre de preocupación y el aprendizaje debe ser práctico. El creía que la educación debe ser personalizada, es decir adaptarse a las características y necesidades de cada persona. Lo cual amerita, a juicio del equipo, de un docente con compromiso, vocación de servicio, que aplique y promueva el aprender a aprender.

El equipo 3 planteó una diferencia entre las pedagogía tradicional, autoritaria, piramidal

(conductistas), arcaica, con estructuras resistentes al cambio, en la mayoría de los casos no flexibles, con respecto a la pedagogía actual que es horizontal y basada en la retroalimentación.

Esta pedagogía para ser efectiva se enfoca en las necesidades de los estudiantes y el contexto. La didáctica es vivencial, quebranta estructuras y a su vez genera nuevas perspectivas en la forma de adquirir conocimiento (aprender a aprender). Este equipo considera que ambas posturas se complementan, partiendo de algunos elementos como la empatía, la negociación y la flexibilización y en razón de ello El docente debe ser empático, con vocación y compromiso.

En tal sentido la revisión documental, permite argumentar que la pedagogía ha construido una serie de modelos o representaciones ideales del mundo educativo, para explicar teóricamente su hacer. Estos modelos son dinámicos, se transforman y pueden (en determinado momento) ser aplicados en la práctica pedagógica. De ahí que la pedagogía puede ser considerada como saber y práctica, al incluir no sólo objetos de saber, sino también nociones, conceptos y modelos que dan cuenta de la búsqueda de sistematicidad en la pedagogía.

Para el caso de la **pedagogía virtual**, se incorporan además las tecnologías de la información y la comunicación con todas sus ventajas. Franco (2011) la define como el término que describe la educación en línea a través de Internet; llevada a cabo mediante las tecnologías permite al estudiante comprender que los problemas no se quedan en las ideas y las teorías, sino que deben trascender al terreno de la praxis; así las soluciones provienen de la confrontación de diversas fuentes.

En términos del saber aprendido, tal vez sea menos estructurado y menos acumulado, pero existirá la garantía de una mayor asimilación, pues se deja atrás el carácter memorístico para darle paso a la reflexión crítica y a la creatividad. El docente debe ser un elemento más del proceso, así habrá un predominio de la iniciativa del estudiante y se estimulará la autocrítica compartida entre el profesor y del estudiante.

Estos nuevos medios incorporan saberes y conocimiento que evidencian la necesidad de un replanteo en la pedagogía; se trata de analizar la producción, circulación y consumo de los nuevos saberes, donde los medios informáticos constituyen nuevas formas de educar. Así mismo, en la

condición individualizadora permite que la acción formativa se ajuste a cada sujeto, atendiendo a sus exigencias y capacidades.

En este aspecto pareció interesante incorporar la definición que Flórez (1994) hace de la pedagogía, cuya referencia tiene vigencia aun y en la cual plantea abarcar tres niveles de interacción y de mutua validación. El primero, está centrado alrededor del eje de la formación humana como misión y principio unificador del saber pedagógico. De este se derivan unos cuantos principios generales como corrientes, escuelas o grandes vertientes conceptuales.

El segundo nivel está compuesto por la articulación de modelos y conceptos con una abstracción media, desde las representaciones de teorías pedagógicas particulares. Un área especial de este nivel es el estudio y conceptualización de las condiciones educativa para cada disciplina.

El tercer nivel está constituido por la aplicación de los conceptos, su apropiación y su verificación en la acción pedagógica, que es la misma acción de la mediación del aprendizaje, pero guiada y planeada intencionalmente. Su realización se mueve entre una triple tensión: (a) la del estudiante, (b) la del entorno y mundo de vida, (c) la del micro currículo diseñado.

Partiendo de esta visión, la pedagogía abarca desde el primer nivel teórico – formal, hasta el tercer nivel de ejecución en la docencia. Un elemento no negociable de esta pedagogía es la transdisciplinariedad, en tal sentido las tecnologías deben favorecer la interacción, la comunicación y el trabajo grupal y para ello amerita propiciar el desarrollo de contenidos con diferentes perspectivas.

En razón de ello la **pedagogía crítica** no podía quedarse fuera de esta discusión por cuanto es el interés de la Red CESPE, cuyos representantes actúan como facilitadores del proceso formativo señalado. Se asume el aporte de Santamaría et al (2019) que plantea la transformación de la práctica pedagógica como apuesta por una educación convertida en escenario para la emancipación intelectual y social de los sujetos como intelectuales transformadores de su entorno histórico-cultural. Tiene así base epistemológica en la teoría crítica de las Escuelas de Budapest y

Frankfurt.

Este punto de vista tiene su origen en el contexto europeo, pero también se ha desarrollado en Norteamérica con autores como McLaren (2012) y Giroux (2003), así como en América Latina donde destaca Freire (2001) quien plantea una pedagogía que busca concientizar a los sujetos frente a su realidad histórica y el desarrollo de la capacidad crítica, producto de la reflexión del acto educativo.

Según Villegas (2020) la pedagogía crítica es emergente, dialéctica, de carácter político, al reconocer que está inserta en sociedades reproductora de patrones sociales y culturales, lo que la hace una posibilidad para la emancipación de sus actores bajo un criterio de concienciación. De ahí que establece procesos que atiendan a los intereses de los sujetos desde una perspectiva multicultural, incluyente y diversa.

Por su parte, Lima y Coronel (2019) plantean la andragogía y la heutagogía como enfoques de aprendizaje para la educación superior. La Andragogía representada en Venezuela por Félix Adam (1980) como la ciencia y el arte de educar a los adultos, fundamentado en los principios de horizontalidad, participación y autoaprendizaje. La Heutagogía planteada por Hase y Kenyon (2000), definida como autoeducación, aprendizaje centrado en el estudiante, enfatiza el autodescubrimiento, por lo que anima a investigar para obtener nuevas competencias y aplicarlas en contextos del mundo real.

En este sentido y dado que la **didáctica** ha sido definida tradicionalmente como la ciencia y el arte de enseñar, Villegas (2023) generó una definición más acorde a los planteamientos del curso en cuanto a transitar del concepto de enseñanza hacia uno más acorde a las nuevas tendencias educativas mediadas por la tecnología y la planteó como una rama de la pedagogía que se refiere a la aplicación de métodos y técnicas innovadoras en la comprensión y mediación del aprendizaje y las competencias para su planificación y evaluación. En correspondencia, se aprecia que Moran (1996) planteó una **didáctica crítica** como una propuesta en construcción analizando críticamente la práctica docente, la dinámica de la institución, los roles de sus miembros y el significado ideológico que subyace en todo ello.

Desde la enseñanza hacia el aprendizaje en la docencia universitaria

El cuarto grupo señaló que el término adecuado para definir la docencia incluye fundamentalmente mediar, porque la tecnología necesita ser explicada y ayudada, tutorada para influenciar el aprendizaje y facilitadora del conocimiento. El aprendizaje implica también el desarrollo de competencias, entendidas como el saber hacer, referidas a actitudes, conocimientos y habilidades.

En este aspecto, el quinto equipo planteó que, si la enseñanza y el aprendizaje son un solo proceso o dos, al inicio no se evidencia como es. Sin embargo, este proceso apoyado en las técnicas didácticas posibilita asumirlos por separado, debido a la realidad en que se encuentra inmerso el ser humano, sus intereses y la motivación del facilitador. De manera que, soportado por la inteligencia artificial en el área de la aeronáutica, se tiene una ventaja debido a que en esta disciplina el ser humano aprende a través del recurso de la televisión, el teléfono en el caso del simulador. Por tanto, la teoría que guía la práctica educativa en esta disciplina es teoría de la acción.

Para este aspecto puede señalarse que ya la psicología ha demostrado que la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos independientes y que la mejor enseñanza no garantiza el aprendizaje. Con relación a ello una participante recordó una cita tomada de una entrevista hecha a Freire (2022) al indicar que "nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, mediados por el mundo". Así entonces surge la necesidad de incorporar teorías como el conectivismo considerado por Siemens (2004), la teoría educativa para la era digital, al ya clásico constructivismo.

El sexto equipo planteó que la pedagogía hoy debe ser humanista, intensiva, crítica, reflexiva, empática y adaptativa. En correspondencia, la didáctica debe ser adaptada, debe fundamentarse en el conductismo, basado en el estímulo y respuesta, además en la observación del comportamiento o conducta del ser en complementariedad con el constructivismo, como proceso de aprendizaje donde el nuevo conocimiento se construye a partir del conocimiento ya adquirido. Esto por cuanto el ser humano tiene la capacidad de desaprender para volver a aprender de una nueva forma, de acuerdo a Rodríguez (2003).

Al respecto, la revisión documental evidencia que la educación ha exigido siempre la existencia de un elemento mediador entre el docente y el estudiante, que generalmente ha sido una tecnología, que ha ido variando en cada momento. En cualquier sistema educativo, el estudiante es el primer elemento a considerar y acerca de él analizar sus necesidades, sus características específicas tales como edad, nivel educativo previo, estatus social, disponibilidad de tiempo para el estudio, entre otros. Estos se convierten en aspectos absolutamente condicionantes en cualquier modelo de educación mediado por alguna tecnología.

Un segundo elemento es el docente, siendo fundamental el papel que el desarrolla en la relación con el estudiante. En tal sentido, existe un hecho muy interesante en las teorías: todas hablan de diálogo. El tercer elemento se refiere a los recursos para el aprendizaje que se ponen a disposición de los estudiantes y es ahí donde aparece otro de los conceptos básicos: la interacción. Se puede hablar de modelos basados en la autonomía o de modelos basados en la comunicación, en ambos casos se observa que la interacción es considerada un efecto positivo.

Las redes tecnológicas permiten la interacción no sólo entre estudiantes, sino también entre estos con expertos y fuentes de información, para acumular conocimiento de manera progresiva y así, desarrollar competencias. Los atributos del trabajo en red hacen hincapié en las oportunidades y recursos disponibles para los estudiantes y los profesores sin estar limitados a causa de su situación geográfica: es fácil llegar así a los expertos, ya que se tiene acceso a las mejores bibliotecas y bases de datos en el mundo.

De esta manera entonces se habla de **aprendizaje autónomo** que según Wedemeyer (2007), citado en García Aretio (2011), contempla los siguientes postulados: El participante es, por definición, actor responsable y de acuerdo con esto tienen derecho a decidir sobre el qué y el cómo de la educación. Ha de considerarse la existencia de las diferencias individuales, sobre todo en el campo de los estilos cognitivos.

Se puede decir que, en este contexto, a juicio de García Aretio (2011), la educación es un proceso individualizado y los adultos tienen la capacidad para decidir sobre su propio aprendizaje y la forma de hacerlo. Por esto se ha de permitir al estudiante ser protagonista en cuanto al tiempo,

espacio, y ritmo de aprender. Es quien decide si desea estudiar o no y cuando hacerlo. Así como también sobre el ritmo y pasos que habrá de seguir, los objetivos y medios, la forma de cómo estudiar. Independencia, por tanto, no sólo con respeto al espacio y al tiempo, sino también en su potencialidad de autonomía en el control y dirección del aprendizaje.

En este ámbito, el **aprendizaje autónomo** es flexible facilitado a través de la comunicación o diálogo didáctico mediado entre los actores del proceso educativo. De acuerdo con Monereo (2006: 3), la autonomía debe ser entendida como la facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje de la persona para aproximarlo a una determinada meta en el seno de unas condiciones específicas en el contexto de aprendizaje.

También se asume en este contexto el **aprendizaje estratégico** que de acuerdo a Pozo y Monereo (2001), es complejo, multidimensional y transdisciplinario e involucra cinco dimensiones imbricadas: cognitiva, emocional, social-comunicativa, ética-moral y espiritual-metafísica, con la orientación consciente y sostenida para lograr propósitos de aprendizajes.

Así mismo se define la **docencia** (no la enseñanza) como una mediación estratégica hacia el aprendizaje, comprendida desde los procesos socio-cognitivos-contextuales del participante, quien visibiliza su autonomía y autodeterminación como eje primario de donde emerge el ser y hacer de la educación.

Para seguir reflexionando

La experiencia realizada permitió deducir que, aunque los profesores del caso en su mayoría son de profesionales de otras especialidades distintas a la docencia, manejan claramente que la pedagogía y la didáctica si bien son ciencias de la educación, se distinguen en su finalidad. Así mismo, siguen utilizando en el uso cotidiano los vocablos enseñanza y aprendizaje como un solo proceso que involucra la transmisión de conocimiento.

No obstante, dichos profesionales van consolidando el tránsito desde la enseñanza hacia el aprendizaje como dos procesos independientes, asumiendo la docencia como un proceso de mediación del aprendizaje, que fundamentado en la complementariedad de teorías y tecnologías puede fortalecer el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales de la aeronáutica civil,

teniendo éstas características distintivas, ameritando en consecuencia una pedagogía diferente y adaptativa, que trata de integrar saberes para lograr un desempeño adecuado, recuperando la articulación educación y trabajo.

Lo planteado, en definitiva, solo lo lograra un docente que no sólo domine el conocimiento técnico, sino que posea una gran capacidad de servicio y compromiso, involucrado en un proceso de educación permanente.

BIBLIOGRAFÍA

- Florez, R. (1994). **Hacia una Pedagogía del Conocimiento**. Colombia: Mc Graw – Hill.
- Franco, Y (2011). **Sujetos a la red. ¿Realidad Virtual?** 6. Disponible en www.elpsicoanalitico.com.ar/num6/ep-6-pdf. Consulta 2012, julio 20.
- Bloghemia. (2022). **Entrevista a Paulo Freire**. Disponible: Bloghemia.com
- Freire, P. (2001). **Pedagogía de la Indignación**. Madrid: Morata
- García Aretio, L. (2011). Perspectivas teóricas de la educación a distancia y virtual. **Revista Española de Pedagogía**, 249, 255-271. [researchgate.net/Publication/...](https://www.researchgate.net/Publication/...)
- Giroux, H. (2003). **Pedagogía y política de la esperanza. Teoría, cultura y enseñanza**. Buenos Aires- Madrid: Morata.
- Lima, G y Coronel, E. (2019). **Heutagogía y Andragogía: encuentros de enfoques de aprendizaje para la educación superior**. Jornada noafh.unse.edu.ar/memorias/03e.pdf
- McLaren, P. (2012). **La pedagogía crítica revolucionara. El socialismo y los desafíos actuales**. Colección Pensamiento Crítico. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Herramientas.
- Monereo, C (2006). Internet y Competencias Básicas. **Aula de Innovación Educativa**, 126.
- Morán, O. (1996). La instrumentación didáctica en la perspectiva de la didáctica crítica en **Fundamentación de la didáctica**. Tomo 7, México: Gernika
- Pozo, J y Monereo, C. (2001). **Aprendizaje Estratégico**. Docencia Universitaria II (2), 105-109. Venezuela: SADPRO-UCV.
- Rodríguez, P. (2003). La andragogía y el constructivismo en la sociedad del conocimiento. **Revista de Educación Laurus**, 9 (15), 80-89. Caracas, Venezuela.
- Santamaría, J et al. (2019). Formación de profesionales de la educación. Pedagogías críticas: criterios para una formación de docentes en investigación pedagógica. **Educ Soc, Campinas** 40. Bogotá, Colombia. DOI: 10.1590/ESO101-73302019193786.
- Siemens, G. (2004). **Conectivismo. Una teoría para la era digital**. Disponible: [comenicus.cl/recursos/virtual/...](http://comenicus.cl/recursos/virtual/)
- Villegas, C. (2023). **Pedagogía y Didáctica en la Mediación del Aprendizaje** (Ponencia). Maracay, Venezuela: CESPE

**ÁRBITROS DEL CONCURSO
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
SEGURIDAD AERONÁUTICA - CINSÁ**

Dra. Doris Suárez
Directora Del IUAC

MSc. Yulitza Véliz
Sub Directora Académica del IUAC

Dra. Raiza Romero
Sub Directora (E) de Investigación,
Desarrollo, Innovación y Formación Del
IUAC

Dra. Mayra Arana
Área De Estudios Avanzados IUAC

MSc. Rosana Maldonado
Área De Investigación IUAC

Dr. Eleazar Acevedo
Asesoría Legal Del IUAC

MSc. Liesvyc Echezuria
Inspector Aeronáutico INAC- IUAC

Ing. Antonio Ramos
Inspector Aeronáutico. IUAC

Lic. Esp. Oswaldo Quintero
SNA .Servicio de Búsqueda y
Salvamento. INAC

MSc. Sheyda Pacheco
Competencia Lingüística INAC - IUAC

*SIMULADOR ATC 360° Y RADAR
"SIMÓN BOLÍVAR"*

Los artículos y trabajos que sean enviados a este órgano divulgativo del Centro de Investigación en Seguridad Aeronáutica "CINSA" del IUAC para ser publicados deberán cumplir con las siguientes normas:

1.- Los artículos a publicar serán los contemplados en las siguientes categorías: investigaciones culminadas, trabajos de grado, trabajos de ascenso, monográficos, ensayos científicos, tesis de grado, revisiones o actualizaciones bibliográficas, Conferencias o ponencias, ensayos de experiencias, Conclusiones de Congresos o Encuentros de interés aeronáutico, propuesta de modelos, prototipos, sistemas o innovaciones científicas y/o tecnológicas.

2.- Serán considerados los artículos y trabajos realizados por investigadores nacionales o extranjeros, sin importar el grado académico alcanzado (incluyendo pregrado o posgrado en curso), siempre y cuando cumpla la norma establecida y genere aportes a las líneas de investigación del Instituto.

3.- Los artículos o trabajos a publicar serán enviados vía correo electrónico al Área de investigación del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil: iuaonline.investigación@gmail.com, en formato Word.

4.- Todo artículo enviado será sometido a un riguroso proceso de arbitraje, realizado por expertos en las áreas de interés.

5.- Las normas de redacción, presentación de tablas y gráficos, citas, señalamiento de

autores, referencias bibliográficas y otros aspectos relacionados serán afines a las normas del Manual de Proyectos y Trabajos de Grado del IUAC.

6.- El encabezamiento de los artículos debe incluir el título, el nombre del autor o autores, el grado académico alcanzado, correo y teléfono así como la institución a la que pertenece.

7.- El Resumen debe incluir entre 100 y 200 palabras y expresar el propósito del trabajo, la metodología utilizada y las conclusiones más importantes. Seguidamente, su respectiva versión en inglés.

8.- Al final del Resumen, se debe incluir las palabras claves o descriptores del artículo.

9.- Atendiendo a las características del artículo, su longitud puede variar entre 8 y 20 cuartillas a doble espacio.

10.- Los trabajos de investigación de campo tendrán la siguiente estructura: Resumen, Introducción (Planteamiento del problema y marco teórico referencial), método, resultados, discusión, conclusiones referencias.

11.- Los trabajos documentales se organizarán de acuerdo con la siguiente estructura general: Resumen, Introducción (planteamiento del problema, justificación, propósito y organización), Cuerpo del trabajo, Conclusiones y Referencias.

12.- Los artículos pueden incluir ilustraciones, gráficos, cuadros o imágenes.

13.- Se dará preferencia a los artículos inéditos, sin embargo no se descartan aquellos que a juicio del Consejo Editorial constituyan aportes relevantes en el campo del conocimiento científico aeronáutico.

14.- Los trabajos de estudiantes, para ser considerados por el Consejo Editorial, deberán ser avalados por sus respectivos docentes o tutores.

15.- Los trabajos y artículos aceptados mediante el proceso de arbitraje que muestren observaciones, serán devueltos a su autor (o autores), a fin de la debida revisión y corrección y regresen al Consejo Editorial.

16.- Los trabajos no aceptados, una vez sometidos al proceso de arbitraje serán devueltos al autor o autores con las observaciones respectivas. Los mismos no podrán ser arbitrados nuevamente.

17.- Los trabajos y artículos enviados deberán presentar síntesis curricular del autor o autores, máximo 2cuartillas con los datos de identificación y ubicación respectivos.

18.- Los artículos publicados previamente por otros editores nacionales o internacionales podrán ser publicados con autorización escrita de los directivos o responsables de la publicación anterior. Por lo tanto, el Consejo Editorial de "Conversus aeronáutico" deberá ser notificado si el artículo ha sido publicado previamente o sometido a consideración de otro órgano divulgativo.

19.- Los trabajos y artículos serán publicados en español.

20.- Los autores son responsables por el contenido de sus trabajos y las opiniones emitidas en los mismos, así como la obtención de permiso por derecho de autor en caso de citas con más de 100 palabras o por uso de cuadros, gráficos, datos esquemas o ilustraciones.

21.- El Consejo Editorial se reserva el derecho de realizar ajustes o alteraciones menores así como excluir material que considere no apropiado al propósito de este órgano divulgativo.

22.- Cualquier aspecto no contemplado en la presente norma será estudiado, decidido y resuelto por el Consejo Editorial de esta revista.

Año 2 | Volumen N° 1 | Órgano Divulgativo del Centro de Investigación en Seguridad Aeronáutica (CINSA) del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil

The background of the cover is a photograph of an aircraft wing seen through a window, with a large, stylized orange 'C' graphic overlaid on the left side.

CONVERSUS

Aeronáutico

Tu Revista Universitaria Aeronáutica